
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Cerebrale Bewegungsstörungen (CP) klipp und klar

Klinisches Bild und Therapieformen – Eine Handreichung für die Praxis.

Andrys Bäumchen

Eingereicht von: Baumann Sibylle
Begleitung: Prof. Dr. Susanne Schriber

Datum der Abgabe: 11.06.2021

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei meiner Mentorin Prof. Dr. Susanne Schriber bedanken. Ihre wertvollen Hinweise und Ratschläge haben mir beim Verfassen der Masterarbeit sehr geholfen. Weiter möchte ich mich bei Herr Konrad Stokar und seinem Team von der Vereinigung Cerebral Schweiz erkenntlich zeigen, welche mir dieses Projekt erst ermöglicht haben.

Bei Frau Monika Nagel und Irene Achermann Wittwer möchte ich mich für das Korrekturlesen der Arbeit bedanken und bei Herr Florian Wüthrich für die Formatierungsarbeit.

Ein besonderer Dank gilt meinem Partner Nelson da Silva. Sein Humor und sein Verständnis schenken mir besonders in stressigen Zeiten Erholung und frische Motivation.

Eigenständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe, andere als die angegebenen Quellen nicht verwendet habe und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Anmerkung

Die Cerebrale Bewegungsstörung (CP) hat in der Theorie keine einheitliche Terminologie. Dies wird in der Arbeit ersichtlich. In dieser Masterarbeit wird der Begriff Krankheitsbild angewendet, ausser in Kapitel 6. Dort wird der Begriff Krankheitsbild durch den Begriff Behinderungsbild ersetzt. Die Begründung dazu wird auf Seite 40 erläutert.

Fachwörter werden im Anhang 10.1 Glossar, definiert und beim erstmaligen Erscheinen mit * gekennzeichnet.

Abstract

Zunächst wird das Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung (CP) vorgestellt. Ferner wird ein Überblick über die verschiedenen Therapieformen mit den jeweiligen Schwerpunkten gegeben («Expert*innenwissen»). Das Produkt dieser Arbeit beinhaltet die Aktualisierung vorliegender Broschüren der Vereinigung Cerebral Schweiz, welche für Angehörige, Betroffene und interessierte Fachpersonen konzipiert wurde. Neu sollen die Broschüren online als themenbezogene Merkblätter mit wichtigen Links auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz aufgeschaltet werden. Die erarbeiteten Merkblätter sollen fachlich korrekt, klar und zugleich auch für Laien verständlich formuliert werden. Dazu wurde eine qualitative Umfrage zum «Alltagswissen» an einer Sonderschule durchgeführt. Es zeigt sich, dass zwischen «Alltagswissen» und «Expert*innenwissen» eine Diskrepanz besteht. Damit erfüllen die Merkblätter eine wichtige Brückenfunktion zwischen beiden Bereichen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung in die Thematik.....	1
1.1	Themenwahl und Begründung.....	1
1.2	Motivation.....	1
2	Projektvorhaben.....	2
2.1	Zielsetzung.....	2
2.2	Fragestellung.....	2
2.2.1	Cerebrale Bewegungsstörung (CP).....	2
2.2.2	Therapien.....	2
2.3	Forschungsmethodik.....	3
2.3.1	Beschreibung.....	3
2.3.2	Begründung.....	3
2.4	Produkt.....	3
3	Theoretische Hintergründe.....	5
3.1	Cerebralparese.....	5
3.1.1	Definition.....	5
3.1.2	Ursache.....	6
3.1.3	Klassifikation der Cerebralparese.....	6
3.1.4	Funktionale Klassifikation.....	8
3.1.5	ICF.....	10
3.2	Therapieformen bei Cerebraler Bewegungsstörung.....	12
3.2.1	Allgemeine Informationen bezüglich Therapie.....	12
3.2.2	Funktionale Therapieformen für CP und deren Schwerpunkte in den vier funktionalen Klassifikationen.....	15
3.2.3	Interdisziplinäre Zusammenarbeit.....	19
3.2.4	Therapiekonzepte.....	20
3.2.5	Assessments.....	22
3.2.6	Kostenträger in der Schweiz.....	24
4	Forschungsmethode.....	25
4.1	Fragestellungen für den Forschungsbereich.....	25
4.2	Forschungsvorgehen.....	25
4.2.1	Gütekriterien.....	26
4.3	Interview.....	26
4.3.1	Auswahl der teilnehmenden Personen.....	26
4.3.2	Vorbereitung.....	26
4.3.3	Durchführung.....	27

4.4	Datenauswertung.....	28
4.4.1	Transkription	28
4.4.2	Qualitative Inhaltsanalyse	28
4.4.3	Strukturierte Umfrageanalyse.....	28
4.5	Gegenüberstellung der Ergebnisse	29
4.5.1	Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung	29
4.5.2	Therapien:	31
4.6	Reflexion Forschungsprozess	34
5	Beantwortung der Fragestellungen.....	37
5.1	Cerebrale Bewegungsstörung (CP).....	37
5.2	Therapien	37
6	Produkt – Merkblätter.....	39
6.1	Leitplanken zur Erstellung der Merkblätter	39
6.2	Evaluation mit Experten- und Expertinnen-Gruppe Cerebral Schweiz	39
6.3	Definitive Merkblätter	41
7	Diskussion und Fazit	51
7.1	Diskussion.....	51
7.2	Fazit	51
8	Literaturverzeichnis.....	53
9	Anzahl Wörter	60
10	Anhang	61
10.1	Glossar.....	61
10.2	Umfragebogen.....	65
10.3	Ergänzungsblatt Umfrage.....	69
10.4	Transkriptionsregeln.....	70
10.5	Transkription	71
10.5.1	Transkription BE	71
10.5.2	Transkription BR	75
10.5.3	Transkription DA.....	79
10.5.4	Transkription DO	83
10.5.5	Transkription JA.....	88
10.5.6	Transkription LU	91
10.5.7	Transkription SA	95
10.5.8	Transkription VR	99
10.6	Kategorien der qualitativen Inhaltsanalyse.....	101
10.7	Codebuch der strukturierten Umfrageanalyse	102

10.8	Qualitative Inhaltsanalyse	103
10.9	Strukturierte Umfrageanalyse.....	110
10.10	Merkblätter ohne Rückmeldung der Expertengruppe Verein CP Schweiz	113

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2: Klassifikation der Cerebralparese	7
Abbildung 3: ICF-Modell.....	10

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Funktionelle Einteilung nach GMFCS, MACS, CFCS und EDACS.....	9
Tabelle 2: Wissensstand Krankheitsbild CP	29
Tabelle 3: Wissensstand Therapien.....	31

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
AHA	Assisting Hand Assessment
bzw.	beziehungsweise
BBT	Box and Block Test
CFCS	Communication Functional Classification System
CIMT	Constraint Induced Movement Therapy
COPM	Canadian Occupational Performance Measure
CP	Cerebral Palsy/Cerebrale Bewegungsstörung/Zerebralparese
d.h.	das heisst
etc.	et cetera
EDACS	Eating and Drinking Ability Classification Scale
GMFCS	Gross Motor Functional Classification
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICD-10	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
Kap.	Kapitel
MACS	Manual Ability Classification System
o. D.	ohne Datum
PEDI	Pediatric Evaluation of Disability Inventory
SCPE	Surveillance of Cerebral Palsy in Europe
SI	Sensorische Integrationstherapie
SSW	Schwangerschaftswoche
UK	Unterstützte Kommunikation
vgl.	Vergleich
VR	virtueller Realität
ZNS	Zentralnervensystem

1 Einleitung in die Thematik

1.1 Themenwahl und Begründung

Auf der Suche nach einem Thema für die Masterarbeit bin ich auf ein interessantes Projekt der Vereinigung Cerebral Schweiz gestossen (<https://www.vereinigung-cerebral.ch/de/>). Bei diesem Projekt sollen Broschüren über diverse Themen in Bezug zur Cerebralen Bewegungsstörungen (CP) aktualisiert und zusammengestellt werden. Mit der Thematik CP bin ich bereits während meines Praktikums vor der Erstausbildung zur Ergotherapeutin im Jahre 2008 in Berührung gekommen. Seither arbeite ich sowohl als Ergotherapeutin als auch als schulische Heilpädagogin in Ausbildung mit betroffenen Kindern, Jugendlichen, deren Angehörigen sowie mit Fachpersonen. Aufgrund meiner Erstausbildung fokussiere ich mich in dieser Arbeit auf die Themen *Krankheitsbild und Therapien*.

Nicht selten erlebe ich, dass es Lehrpersonen unklar ist, was eine diagnostizierte CP bedeutet und welche Schwierigkeiten bei diesem Krankheitsbild auftreten können. Allgemein im Austausch mit Eltern und anderen Angehörigen, Mitarbeitenden und Fachpersonen fällt mir auf, dass die Fachbegriffe der Therapien vorhanden sind, jedoch deren Bedeutung und Schwerpunkte für die Praxis fehlen. Ich höre vermehrt Aussagen wie 'die machen alle irgendwie dasselbe' wie Turnen, Basteln, Pferde reiten, Reden, Tiere streicheln, Nachhilfe geben. Solche Situationen zeigen mir auf, dass es wichtig ist, dieses Thema aufzugreifen, Klarheit zu schaffen, festzuhalten und zugänglich zu machen. Da die erarbeiteten Merkblätter später sowohl von Menschen mit Expertise in eigener Sache, von deren Angehörigen als auch von Fachpersonen bezogen werden können ist es wichtig, dass nebst den Fachbegriffen auch die verständlichere Alltagssprache in den Text einfließt.

1.2 Motivation

Das ausgeschriebene Projekt der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogischen (HfH) bzw. der Vereinigung Cerebral Schweiz beinhaltet eine Aktualisierung und Anpassung der vorhandenen Broschüren bezüglich Aufklärung zum Thema Cerebrale Bewegungsbehinderung. Die neu erarbeiteten Merkblätter werden zu einem späteren Zeitpunkt online von betroffenen Personen, deren Angehörigen oder anderen interessierten Personen bezogen werden können. Für mich ist diese Arbeit eine sinnvolle Aufgabe. Einerseits frische ich dadurch mein eigenes Wissen auf in dem ich mich in die Thematik vertiefe und andererseits wird das Produkt anschliessend aktiv weitergenutzt und trägt so zu besserem Verständnis bei.

2 Projektvorhaben

2.1 Zielsetzung

Das Produkt dieser Arbeit beinhaltet die Aktualisierung der Broschüren für die Vereinigung Cerebral Schweiz und deren Umwandlung in themenbezogene Merkblätter mit wichtigen Links. Das Ziel dieser Literaturarbeit in Kombination mit einer qualitativen Umfrage liegt darin, Klarheit über diese Bewegungsbehinderung zu erhalten. Weiter soll ein Überblick über die verschiedenen Therapieformen mit den jeweiligen Schwerpunkten geschaffen werden, welche in Bezug zur CP in aktuellen wissenschaftlichen Fachliteraturbüchern zu finden sind. Durch eine Befragung mit acht Personen des interdisziplinären Klassenteams einer Sonderschule möchte ich herausfinden, wie das Krankheitsbild CP in der Alltagssprache beschrieben wird, welche Therapieformen im Alltag präsent sind und wie diese inhaltlich in der Umgangssprache beschrieben werden. Die aus den Umfragen gewonnenen Informationen werden genutzt, um die zu erstellenden Merkblätter fachlich korrekt aber klar und verständlich zu formulieren. Weiter soll anhand der Umfrage die Wichtigkeit der Merkblätter aufgezeigt werden. Der Inhalt der geschriebenen Merkblätter wird mit der Unterstützung der Experten- und Expertinnen-Gruppe Vereinigung Cerebral Schweiz evaluiert. Die Rückmeldungen werden in die Überarbeitung der Merkblätter einfließen.

2.2 Fragestellung

2.2.1 Cerebrale Bewegungsstörung (CP)

Wie wird in der Literatur und in der Alltagssprache die Cerebrale Bewegungsstörung beschrieben?

Teilfrage Theorie: Was für Erscheinungsformen von CP gibt es?

Teilfrage Theorie: Wie werden die Schweregrade der cerebralen Bewegungsstörung eingeteilt?

2.2.2 Therapien

Wie werden in der Literatur und in der Alltagssprache die verschiedenen Therapien inhaltlich beschrieben?

Teilfrage Theorie: Welche Therapien werden in den drei aktuellen Fachliteraturen bezüglich CP aufgeführt und wo liegen die jeweiligen Schwerpunkte?

Teilfrage Alltag: Welche Therapien sind bei den befragten Interview Teilnehmenden bekannt und wie werden diese inhaltlich beschrieben?

2.3 Forschungsmethodik

2.3.1 Beschreibung

Zur Erarbeitung der Fragestellungen beziehe ich Fachbücher, Fachzeitschriftpublikationen zu Studien und Fachpublikationen aus dem Internet ein, wie zum Beispiel die drei aktuellen Lehrbücher von Baumann, T., Dierauer, S. und Meyer-Heim, A. (2018), Döderlein, L. (2015) und Meyer, M. (2019). Weitere Fachbücher und Publikationen werden beigezogen um die Konzepte, Methoden und Messinstrumente zu erläutern. Zudem werden Informationen aus Prospekten vom Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderung aus Düsseldorf (www.bvkm.de) beigezogen.

Information mit dem Fokus Alltagssprache bezüglich des Krankheitsbildes und der Therapien möchte die Autorin anhand einer qualitativen Umfrage mit einem Sozialpädagogen, vier Klassenassistentinnen, einem Pflegefachmann, einer Physiotherapeutin und einer Schulleitung sammeln. Die gesammelten Aussagen werden anschliessend themenorientiert sortiert und die darin enthaltenen, für die Erstellung der Merkblätter nützlichen Kernaussagen zusammengefasst und schriftlich festgehalten. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt genutzt, um die zu entwickelnden Merkblätter fachlich korrekt und adressatenspezifisch klar und verständlich zu formulieren. Weiter sollen die Ergebnisse der Umfrage genutzt werden, um die Wichtigkeit der Merkblätter zu erläutern. Schliesslich können in der Umfrage aufgetauchte Fragen und Ideen in den Bereich der Diskussion einfließen.

Umfrage: Die Umfrage erfolgt durch eine mündliche Befragung von acht Personen des interdisziplinären Klassenteams einer Sonderschule für Kinder mit Seh- und Mehrfachbehinderungen. Es werden sowohl offene wie auch geschlossene Fragen gestellt. Die Dauer der Befragung pro Person sollte nicht länger als maximal 15 Minuten dauern. Die Befragung wird auf Tonband aufgenommen und anschliessend mit Hilfe der Audiodatei im f4transkript Programm manuell transkribiert und ausgewertet.

2.3.2 Begründung

Da die Merkblätter sowohl von betroffenen Menschen, Menschen mit Expertise in eigener Sache, von deren Angehörigen als auch von möglichen Fachpersonen aus dem Umfeld bezogen werden können, ist es wichtig, dass nebst der Fachsprache auch die verständlichere Alltagssprache in den Text einfließt.

2.4 Produkt

Das Produkt dieser Arbeit sind zwei Merkblätter inkl. relevanten Links, die künftig von der Vereinigung Cerebral Schweiz auf deren Website zugänglich gemacht werden. Aufgrund dessen ist es mir wichtig, dass die von mir geschriebenen Merkblätter für sie stimmig und vertretbar sind. Daher wird der Inhalt der geschriebenen Merkblätter in einem ersten Durchgang von Herr Stokar (Co-Geschäftsleiter) gegengelesen und nötige Anpassungen werden mit mir besprochen. Nach dessen möglichen

Anpassungen gelangen die Merkblätter über Herr Stokar zu der Experten- und Expertinnen-Gruppe der Vereinigung Cerebral Schweiz. Dort werden sie inhaltlich besprochen und die Rückmeldungen, mit möglichen weiteren Anpassungsvorschlägen, gelangen online über Herr Stokar an mich. Die Rückmeldungen werden in die Überarbeitung der Merkblätter einfließen. Die Merkblätter werden von der Vereinigung Cerebral Schweiz in die französische Sprache übersetzt und stehen als PDF in deutscher und französischer Version auf ihrer Homepage zur Verfügung.

3 Theoretische Hintergründe

Die theoretischen Hintergründe werden in zwei Bereiche unterteilt. Zum einen in den Bereich des Krankheitsbildes der CP und zum anderen in den Bereich der Therapie.

3.1 Cerebralparese

„Das klinische Bild der Cerebralparese ist die Folge unterschiedlicher Fehlbildungs- und Läsionsmuster, die während der embryonalen Entwicklung des Gehirns entstehen können, oder Ausdruck einer peripartalen* Schädigung sind“ (Behring, 2019, S. 34). Sie ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen im Kindesalter, die ca. 2,0 bis 2,4 Kinder pro 1000 Lebendgeburten betrifft und bei Frühgeborenen und Geburten mit niedrigem Geburtsgewicht deutlich zunimmt (Strobel, 2019, S. 22). Der Bereich der Cerebralparese ist so vielschichtig, dass es kaum zwei Betroffene gibt, die ein wirklich gleiches Krankheitsbild zeigen. Die Spannweite der Möglichkeiten gehen von nahezu einschränkungslos bis zur vollständigen Gehunfähigkeit und vollständiger Pflegebedürftigkeit (Meyer, 2019, S. 17). Ebenso vielfältig sind die Therapieansätze und das notwendige medizinische und therapeutische Fachwissen zum Verständnis der jeweiligen individuellen Situation der Betroffenen und des Umfeldes, (vgl. Meyer, 2019). Strobel (2019, S. 21) beschreibt das Krankheitsbild der frühkindlichen Hirnschädigung mit einer Wahrnehmungs- und Bewegungsstörung, im Vergleich zu Baumann et al. (2018), als Infantile* Zerebralparese (IZP). Baumann et al. (2018, S. 15) lässt bei der Benennung des Krankheitsbildes bewusst das Wort «Infantil» weg, auch wenn der Begriff «Infantile Zerebralparese» in der deutschsprachigen Version der internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) gebräuchlich ist. Seine Begründung dazu ist, dass das Wort «Infantil» impliziert, dass die Ätiologie* in der Kindheit liegt, was in der Mehrheit der Fälle nicht zutrifft, da über 80 % der Pathologien* bereits pränatal* entstehen, und dass es sich um ein Bild ausschliesslich der Pädiatrie handelt, was ebenfalls nicht zutrifft (vgl. Baumann et al., S. 15).

3.1.1 Definition

Es gibt verschiedene Definitionen der Cerebralparesen, eine einheitliche zu finden ist schwierig. Eine aktuelle und sehr umfangreiche Definition wird 2007 von Rosenbloom (zitiert nach Baumann et al., 2018,) wie folgt formuliert:

„Die Cerebralparese (CP) beschreibt eine Gruppe von dauerhaften Störungen der Entwicklung von Bewegung und Haltung, was zur Einschränkung der Aktivität* führt, die aufgrund einer nicht-progressiven* Störung des sich entwickelnden fetalen und/oder kindlichen Gehirns hervorgerufen wird. Die motorischen Störungen der zerebralen Lähmung sind oft von Störungen der Empfindung, der Wahrnehmung, der Kognition, der

Kommunikation, des Verhaltens und von Epilepsie begleitet. Die Störung führt auch zu sekundären Erkrankungen des Bewegungsapparates“.

3.1.2 Ursache

Die Hauptrisikofaktoren sind nicht wie früher angenommen traumatische Geburtsergebnisse, sondern intrauterine* Ereignisse, die zur Folge eine Hirnschädigung verursachen. Die Art der Hirnläsion ist abhängig vom Stadium der Gehirnentwicklung (vgl. Baumann et al., 2018, S. 27). Die Cerebralparese ist zudem meist mit zusätzlichen Störungen wie Lernbehinderungen, Teilleistungsstörungen, geistige Behinderung, Spracherwerbsstörung, Epilepsie usw. assoziiert. „Die sekundären Folgen der zentralnervösen Läsion wie Spastizität*, Kontrakturen*, Luxationen* und Skoliosen* sind therapeutischen und operativen Massnahmen zugänglich“, so Baumann et al. (2018, S. 32). Mit Hilfe von verschiedenen Massnahmen wie Hilfsmitteln, Operationen und Förderung wird versucht, die Folgen der Cerebralparese für das Kind möglichst zu minimieren (ebd., S. 15). Eine Übersicht möglicher Risikofaktoren für die Entwicklung einer Cerebralparese nach Baumann et al. (2018, S. 30) lautet wie folgt:

- Untergewichtigkeit bei der Geburt
- Frühgeburtlichkeit: < 37 SSW und noch höher < 32 SSW
- Mehrgeburtlichkeit: Zwillinge, Drillinge, Mehrlingsgeburten, insbesondere wenn ein Kind antenatal* verstirbt.
- Fruchtbarkeitsbehandlungen, da diese Frühgeburtlichkeit begünstige
- Infektionen in der Schwangerschaft (Viral oder bakteriell, da diese negativ den Gehirnstoffwechsel des Kindes beeinflussen können.)
- Gelbsucht und Kernikterus*
- Erkrankung der Mutter: Schilddrüsenerkrankungen, geistige Behinderung, Epilepsie
- Geburtenkomplikationen: vorzeitige Plazentalösung, Uterusruptur, Nabelschnurumschlingungen mit Unterbrechung der kindlichen Sauerstoffversorgung

3.1.3 Klassifikation der Cerebralparese

Zusammengefasst aus Pfanner und Paolicelli (1998, S. 7-10) gehen die ersten Versuche einer Klassifikation auf die klinischen Pathologen zurück, die versuchten, die verschiedenen Formen der Cerebralparese einer entzündlichen und hämorrhagischen* Genese zuzuordnen. Später war man vorwiegend darauf bedacht, die verschiedenen Formen der Cerebralparese gemäss den klinischen Kriterien der klassischen neurologischen Semiotik* einzuteilen, indem man die Abnormalität des Muskeltonus und die Reflexprüfung als Bewegungskriterien heranzog. So werden heute als Bewegungskriterium die Qualität des Muskeltonus (Hypertonie*, Dystonie*, usw.), die Art des vorherrschenden neurologischen Symptoms (z.B. Ataxie*, spastisch, dyskinetisch) und die Lokalisation der Lähmung (Hemiplegie*, Tetraplegie, Diplegie, usw.) benutzt (Pfanner & Paolicelli, 1998). Bei der klinischen Klassifikation nach

Hagberg 1993 werden zusätzlich zu den Tonusqualitäten, neurologisches Symptom und Lokalisation der Lähmung, noch das Ausmass der Lähmung (bilateral, beinbetont, komplett, usw.) beschrieben (Niemann, 2002). Die aktuell gebräuchlichste Einteilung, welche die Topografie der Lähmung als auch deren neurologische Symptomatik (Abb. 2) abbildet, stammt von Bax, M., Goldstein, M., Rosenbaum, P., Leviton, A. und Panet, N. (2005) (vgl. Baumann et al., 2018, S. 32). „Diese Einteilung wurde auch von der Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) Working Group übernommen“ (ebd.). Aufgrund dessen wird in dieser Arbeit die Klassifikation von Bax et al. (2005) verwendet.

Abbildung 1: Klassifikation der Cerebralparese

Quelle: Baumann et al., 2018

Die SCPE unterteilt die Cerebralparese in vier Hauptgruppen:

Unilaterale spastische Cerebralparesen (spastische Hemiparese): Eine Körperseite ist betroffen, so Baumann et al. (2018, S. 32). Dabei ist der Arm meist stärker beeinträchtigt als das Bein (Rosatti, o. D.). Der betroffene Arm ist meist in gebeugter Stellung und die betroffene Beckenhälfte wird hoch- und zurückgezogen, wodurch das Bein in die Spitzfussstellung kommt (ebd.). Weiter schreibt sie, dass die geistige Entwicklung mehrheitlich gut ist, wenn kein zusätzliches Leiden dazu kommt.

Bilaterale spastische Cerebralparesen (Diplegie oder Tetraparese): Beide Körperseiten sind betroffen, so Baumann et al. (2018, S. 32). Mit Strobel's Ergänzung (2019, S. 23) heisst das, beinbetont, bein- und armbetroffen oder armbetont. Bei der Tetraparese, so Rosatti (o. D.) sind alle Extremitäten* betroffen und die Haltung ist oft asymmetrisch. Weiter sind die Kopfkontrolle, die Augenkontrolle und die Sprachmotorik erschwert. Weiter schreibt sie, dass die betroffenen Kinder meist nicht gehfähig sind und die geistige Entwicklung beeinträchtigt sein kann. Bei der Diplegie ist die untere Körperhälfte mehr

betroffen als die Arme (ebd.). Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass das Kind mit Hilfsmittel wie zum Beispiel Schienen, Stöcke, Rollator gehfähig ist. „Die geistige Entwicklung ist meist weniger beeinträchtigt“, so Rosatti (o. D.).

Dyskinetische Cerebralpareesen: Mlynczak-Pithan (2006) schreibt, dass diese Form der CP durch unwillkürliche Bewegungen gekennzeichnet ist. Die dystone Athetose* ist heute die häufigste Form der Dyskinesien und taucht oft als Mischform mit der Spastik* auf. Kinder mit Athetose zeigen einen stark schwankenden Muskeltonus und mangelnden Haltungshintergrund, wodurch es ihnen kaum möglich ist, eine Stellung zu halten. Die Kinder zeigen meist asymmetrische* Bewegungen und die Gelenke sind stark überstreckt. Die Bewegungsstörung zeigt sich auch im mundmotorischen Bereich wie mangelnde Speichelflusskontrolle und charakteristische Stimmführung. Die Kinder lernen sehr spät zu sprechen und sprechen unverständlich. Sie zeigen jedoch häufig gute kognitive Leistungen (vgl. Mlynczak-Pithan, 2006).

Ataktische Cerebralpareesen: Bei der ataktischen Form der CP liegt eine schwere Beeinträchtigung der Gleichgewichtskontrolle und Tonusregulation der Muskelketten mit deutlich reduziertem Grundtonus vor (vgl. Strobel, 2019, S. 24). Zusammengefasst aus Mlynczak-Pithan (2006, S. 322) kommen Kinder mit Ataxie erst sehr spät in eine aufrechte Position, da ihr Grundtonus hypoton* ist. Bewegungen wie Kopfdrehen, Greifen oder Laufen werden von feinschlägigem Zittern begleitet. Da auch die Tiefensensibilität und das Lageempfinden beeinträchtigt sind, ist gleichzeitig die Koordination in allen Bewegungsbereichen gestört, vor allem bei Zielbewegungen und der Steuerung des Bewegungsausmasses. „Die Augenmuskeln sind oft mitbetroffen“. Die Sprachentwicklung ist verzögert, später fällt die skandierete* Sprache auf. Ataxie ist häufig mit geistiger Verzögerung verbunden (ebd.).

3.1.4 Funktionale Klassifikation

Baumann et al. (2018, S. 33) schreibt, dass bei den oben genannten Klassifikationen das Muster der Bewegungsstörung beschrieben wird, diese jedoch keinerlei Informationen betreffend des Schweregrades der funktionellen Fähigkeiten der Patienten/der Patientin enthält. In den letzten Jahren wurden verschiedene funktionelle Klassifikationssysteme vorgeschlagen, welche die neurologische Einteilung ergänzen. „Diese Klassifikationen wurden bisher für die Grobmotorik, die Handfunktion, die Kommunikationsfähigkeit und neuerdings für die Schluck- und Essfunktion entwickelt“ (Baumann et al., 2018). Mittels dieser 4 Klassifikationssysteme (Tabelle 1), eingeteilt in 5 Schweregrade, kann eine exakte und differenzierte Beschreibung der funktionellen Fertigkeiten der Personen mit Cerebralparese erfolgen (vgl. Baumann et al., 2018, S. 33-39).

Tabelle 1: Funktionelle Einteilung nach GMFCS, MACS, CFCS und EDACS

Stufe	GMFCS	MACS	CFCS	EDACS
I	Geht ohne Einschränkungen	Kann ohne wesentliche Schwierigkeiten mit Objekten umgehen	Wirksamer Sender und Empfänger mit unvertrauten und vertrauten Partnern	Isst und trinkt sicher und effizient.
II	Geht mit Einschränkungen	Kann mit den meisten Objekten umgehen aber mit reduzierter Qualität und/oder Geschwindigkeit der Durchführung	Wirksamer, aber langsamer Sender und/oder Empfänger mit unvertrauten und/oder vertrauten Partnern	Isst und trinkt sicher aber mit gewissen Einschränkungen in der Effizienz
III	Geht mit Benutzung einer Gehhilfe	Benutzt Objekte mit Schwierigkeiten; braucht Hilfe bei der Vorbereitung und/oder Modifizierung der Aktivitäten	Wirksamer Sender- und Empfänger mit vertrauten Partnern	Isst und trinkt mit gewissen Einschränkungen in der Sicherheit, ggf. Einschränkungen in der Effizienz
IV	Selbständige Fortbewegung eingeschränkt, es kann ein E-Rollstuhl benutzt werden	Benutzt eine begrenzte Auswahl von leicht zu handhabenden Objekten in an die Fähigkeit angepassten Ausgangssituationen	Gelegentlich wirksamer Sender und/oder Empfänger mit vertrauten Partnern	Isst und trinkt mit signifikanten Einschränkungen in der Sicherheit
V	Wird in einem Rollstuhl gefahren	Kein Gebrauch von Objekten möglich und deutliche Einschränkung in der Fähigkeit, auch einfache Handlungen durchzuführen	Selten wirksamer Sender und Empfänger auch mit vertrauten Partnern	Kann nicht sicher essen oder trinken, ggf. Gastrostomie zur Ernährung erwägen

Quelle: Meyer-Heim, (2018)

Zusammengefasst nach Baumann et al. (2018, S. 38) werden die funktionellen Klassifikationen wie folgt beschrieben:

Gross Motor Function Classification System (GMFCS): Das GMFCS basiert auf einer Skalierung der motorischen Behinderung der Gehfunktion. Die Einteilungen nach GMFCS Stufen sind wertvoll für die therapeutischen Zielsetzungen, da sie gute Aussagen über die Entwicklung der grobmotorischen Funktionen ermöglichen.

Manual Ability Classification System (MACS): Der Fokus liegt bei der Definition der Fähigkeiten bezüglich der oberen Extremitäten. Im Blick sind die Hände und deren Einsatzmöglichkeit um Objekte bei täglichen Aktivitäten zu handhaben.

Communication Function Classification System (CFCS): Die Skala der CFCS bezieht sich auf die kommunikativen Fähigkeiten und hat das Ziel, die alltägliche Kommunikationsleistung eines Kindes mit cerebraler Bewegungsstörung zu klassifizieren. „Es ist hierbei wichtig zu erwähnen, dass alle angewandten Kommunikationsformen (Lautsprache, Gestik, Verhalten, Blickrichtung, Gesichtsausdruck und Methoden der unterstützten Kommunikation, sowie Handgebärden, Kommunikationstafeln oder Sprachausgabegeräte) bei der Bestimmung der CFCS-Skalierung hinzugezogen werden“.

Eating and Drinking Ability Classification Scale (EDACS): Diese Skalierung betrifft die Ess- und Trinkfunktionen mit dem Ziel, die funktionellen und motorischen Fähigkeiten des Essens und Trinkens wie Bissen, Kauen und Schlucken zu standardisieren.

3.1.5 ICF

„Die deutschsprachige Fassung der ICF lautet internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (Deutsche Institution für Medizinische Dokumentation und Information, 2012). Weiter schreiben sie, dass der ICF zusammen mit der ICD-10 (Kurzbezeichnung für die internationale Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision) zu einem international anerkannten Klassifikationssystem für Gesundheits-Störungen gehört. Informationen über Diagnosen werden innerhalb der internationalen Klassifikationen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hauptsächlich in der ICD-10 klassifiziert. Funktionsfähigkeit und Behinderung, verbunden mit einem Gesundheitsproblem, sind in der ICF klassifiziert. Deshalb ergänzen die ICD-10 und die ICF einander (ebd.). Meyer (2019, S. 172-173) schreibt, dass das ICF-System die Krankheiten nach einem bio-psycho-sozialen Modell definiert. Dieses besteht aus vier Komponenten: Körperstruktur und Körperfunktion, Aktivität und Partizipation*, Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren (Meyer, 2019, S. 173).

Das ICF-Modell (Abbildung 3) ermöglicht, alle Aspekte der Rehabilitation übergeordnet zu erfassen und die Wechselwirkung einer Gesundheitsschädigung auf den Alltag, das soziale Leben und die berufliche Aktivität einzugrenzen (vgl. Meyer-Heim, 2018).

Abbildung 2: ICF-Modell

Quelle: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, (2012)

Die Anwendung der ICF kann zur Planung der medizinisch-therapeutischen Massnahmen als Hilfestellung beigezogen werden (vgl. Baumann et al., 2018, S. 228). Döderlein (2015, S. 160) schreibt zudem, dass die Einführung der ICF-Kriterien in Diagnose- und Therapiekonzepten gerade im Hinblick auf die Festlegung längerfristiger Therapieziele eine wesentliche Ergänzung und Bereicherung ist. Speziell für den Bereich Teilhabe (Partizipation).

Zudem bietet das ICF eine standardisierte allgemeine Sprache, welche die weltweite Kommunikation über Gesundheit und gesundheitliche Versorgung in verschiedenen Disziplinen und Wissenschaften ermöglicht (Deutsche Institution für Medizinische Dokumentation und Information, 2012).

3.2 Therapieformen bei Cerebraler Bewegungsstörung

In diesem Kapitel wird zu Beginn auf allgemeine Informationen bezüglich Therapieverfahren, Paradigmatische Grundlagen, konkrete Therapieplanung und Therapieziele eingegangen. Anschliessend werden verschiedene funktionelle Therapieformen zusammenfassend erläutert. Die Therapien orientieren sich an Therapiekonzepten und setzen zur Wirksamkeitskontrolle Assessments* ein. Diese werden ebenfalls zusammenfassend erklärt. Die in diesem Kapitel erwähnten funktionellen Therapieformen, Therapiekonzepte und Assessments, werden in den drei aktuellen Lehrbüchern von Baumann, T., Dierauer, S. und Meyer-Heim, A. (2018), Döderlein, L. (2015) und Meyer, M. (2019) erwähnt.

3.2.1 Allgemeine Informationen bezüglich Therapie

Konservatives und operatives Therapieverfahren

Döderlein (2015, S. 164-166) schreibt, basierend auf Gaugele und Gumbel (1913), von konservativen und operativen Therapieverfahren. Er schreibt, dass bei beiden Therapieverfahren die Senkung eines gesteigerten Muskeltonus und die Kräftigung paretischer* Muskulatur im Fokus stehen. Ausserdem werden strukturelle Fehlstellungen behandelt (ebd.). „Die konservative Therapie bildet die Basis der rehabilitativen medizinischen Behandlung der meisten Patienten mit Zerebralparese. Zusätzlich kommt diesem Therapiebereich auch noch die wichtige Funktion der Diagnostik und Verlaufsbeobachtung zu“ (ebd.). Der weite Bereich der konservativen Therapie umfasst verschiedene Methoden, die kombiniert angewendet werden. Ihre Ziele reichen von der Verbesserung und Korrektur lokaler Probleme bis zur bestmöglichen sozialen Teilhabe und Inklusion*, so Döderlein (S. 165).

Die konservativen Therapieverfahren werden in den Lehrbüchern von Baumann (2018) und Meyer (2019) als funktionelle Therapien bezeichnet. Diesen Ausdruck werde ich auch in meiner Arbeit verwenden, da er aus den aktuelleren Lehrbüchern stammt. Auf das operative Therapieverfahren werde ich in dieser Arbeit nicht eingehen, auch wenn dieses eine Teilkomponente der Patienten mit cerebraler Bewegungsstörung ist. Grund für das Weglassen dieser Teilkomponenten ist, dass ich als schulische Heilpädagogin primär mit dem Fachteam zusammenarbeite, welches sich auf die funktionelle Therapie spezialisiert hat.

Paradigmatische Grundlagen

Schlack (2018, S. 224-226) schreibt, zusammengefasst aus Michaelis und Niemann (2010), von zwei grundsätzlich differierenden Entwicklungskonzepten, die in ihren Grundannahmen nicht unterschiedlicher sein könnten. Zum einen ist es das deterministische Konzept und zum anderen das adaptative Konzept. Einfluss haben diese bei der Entwicklung von Therapiemethoden. Das deterministische Konzept hat die Grundannahme, dass die Entwicklung in strenger zeitlicher und funktioneller Ordnung verläuft und weitgehend genetisch determiniert ist. Für die Therapie heisst das, dass Abweichungen von der Norm möglichst frühzeitig behandelt werden müssen. Dabei muss die hierarchische Abfolge

der Entwicklungsschritte eingehalten werden (ebd.). Beim adaptativen Konzept geht man von der Grundannahme aus, dass die Entwicklung nicht streng determiniert ist, sondern von individuellen Anlagen und Umweltbedingungen beeinflusst wird. Eine mögliche Folgerung daraus könnte sein, dass in Anbetracht der Breite der Variation normaler Entwicklung, Zurückhaltung bei der Indikation von Therapie angebracht ist. Individualisierung, Motivierung und Anregung zu Eigenaktivität sind dabei wichtige Therapiekomponenten (vgl. Schlack, 2018).

Nun zu den paradigmatischen Grundlagen. Zusammenfassend aus Schlack (2018, S. 224-226) gibt es zwei paradigmatische Grundvorstellungen bei der Behandlung von Kindern mit Entwicklungsstörung und Behinderung. Zum einen ist es das 'kurative Paradigma' und zum anderen das 'Systemisch-ökonomische Paradigma'. Nach der Vorstellung vom kurativen Paradigma hängt der Erfolg der therapeutischen Intervention in erster Linie von der Therapiemethode ab. Dabei wird davon ausgegangen, dass die therapeutische Intervention eine direkte Wirkung auf das Nervensystem hat. Weiter wird im kurativen Paradigma davon ausgegangen, dass die Entwicklung des Kindes in hierarchisch gegliederten Stufen verläuft, sodass die nächsthöhere Entwicklungsstufe nur dann erreicht werden kann, wenn die vorherige beherrscht wird (ebd.). Nach der Vorstellung vom systemisch-ökonomischen Paradigma sind die Eigenaktivität und Motivation des Kindes, sowie die individuellen Entwicklungspotenzen die entscheidenden Faktoren für seine Entwicklung, wozu die therapeutische Intervention lediglich Impulse und begünstigende Bedingungen beisteuern (ebd.). „Die Eigenaktivität steht in enger Wechselbeziehung zur subjektiven Befindlichkeit des Kindes und zur Interaktion mit seinen Bezugspersonen“ (Schlack, 2018, S. 226).

Die in dieser Masterarbeit beschriebenen Therapiekonzepte vertreten mehrheitlich das adaptive Entwicklungskonzept und das systemisch-ökonomische Paradigma.

Konkrete Therapieplanung

„Die Heterogenität und Vielschichtigkeit der Problemstellungen bei Kindern mit Zerebralparese bedingen das Einbeziehen eines multidisziplinären Teams“ (Baumann et al., 2018, S. 227). Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Eltern, Ärzten, Pädagogen und weiteren paramedizinischen Disziplinen wie Orthopädie- und Rehabilitationstechnik, ist zum Wohle des Patienten erforderlich (ebd.). Ein guter Rahmen um die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu organisieren, ist das bio-psycho-soziale Modell, das der ICF zugrunde liegt. „Dieses Modell ordnet die Folgen einer gesundheitlichen Störung den Bereichen Körperfunktionen und -strukturen (darunter fallen Anatomie und Physiologie), Aktivitäten (das sind z.B. Bewegungen) und Partizipation (die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben) zu“ (Espei, 2019, S. 342). Das Behandlungsteam teilt dann die Arbeit untereinander auf, so Espei (2019, S. 343).

Zur Planung der medizinisch-therapeutischen Massnahmen kann, wie schon in 4.1.5 erwähnt, die Anwendung der ICF Komponenten als Hilfestellung beigezogen werden (vgl. Baumann et al., 2018, S. 228).

Je nach Fachrichtung werden zu den ICF Komponenten die im 4.1.4 beschriebenen vier funktionalen Klassifikationen wie GMFCS, MACS, CFCS und EDACS zur Ergänzung beigezogen, um den Schweregrad der Behinderung zu erfassen (vgl. Strobl, 2019, S. 25). Diese zusätzliche Erfassungsinformation kann in die Zielsetzung von therapeutischen Massnahmen miteinflussen (Baumann et al., 2018, S. 38-39).

Zielsetzung und Kontrolle

Bei der Festlegung der Therapieziele bieten die verschiedenen Domänen der ICF eine gute Grundlage, neben den Strukturen und Funktionen auch die Aktivitäts- und Partizipationsebene nicht zu vernachlässigen und die Kontextfaktoren in die Planung einzubeziehen (Baumann et al. 2018, S. 228). Zudem werden verschiedene Therapiekonzepte einbezogen, die dazu dienen, für die Patienten und die Betreuungspersonen relevante Ziele zu erfragen und diese ebenfalls in die Therapieplanung einzubauen (ebd.). Bei der Auswahl von Interventionen für Kinder mit Zerebralparese ist es äusserst wichtig, dass evidenzbasierte Interventionen ausgewählt werden, die die Teilnahme (Partizipation) und die Stärken des Kindes verbessern (vgl. Schlacke, 2018, S. 232). Auch sollten sie sich an ihre Interessen und Motivationen orientieren. Diese Aussage wird auch bei Baumann et al. (2018, S. 15) erwähnt. Er schreibt, die Stärken der Kinder und Jugendlichen zu fördern und sie dabei zu motivieren sei wichtig. „Bei der Wahl der Massnahmen auf der Ebene der Körperstrukturen und - Funktionen ist das primäre Ziel, den natürlichen Verlauf der Zerebralparese positiv zu beeinflussen“ (Schlacke, 2018, S. 232). Zudem soll bei der Zielsetzung darauf geachtet werden, welche Probleme behandlungspflichtig, welche kontrollpflichtig und welche weniger wichtig sind (vgl. Döderlein, 2015, S. 159-166).

Therapeutische Interventionen müssen ihre Wirksamkeit gegenüber dem Kostenträger beweisen. Mittels Massnahmen wie Nachkontrollen und der Anwendung von objektiven Messungen oder Assessments können deren Wirkung überprüft und klar aufgezeigt werden (vgl. Baumann et al. 2018, S. 232). Daher muss nach der Therapie regelmässig das Ergebnis kontrolliert und dokumentiert werden (vgl. Döderlein, 2015, S. 159-166).

3.2.2 Funktionale Therapieformen für CP und deren Schwerpunkte in den vier funktionalen Klassifikationen

Ergotherapie

Zusammengefasst aus Schulze und Fink (2018) liegt der Schwerpunkt der Ergotherapie auf der Ebene von Aktivität und Partizipation. Die Ergotherapie stellt den Erhalt und die Verbesserung der Handlungsfähigkeit in den Mittelpunkt. Indem sie den Menschen befähigt, die für ihn bedeutungsvollen Aktivitäten des täglichen Lebens ausführen zu können und an der Gesellschaft teilzuhaben, trägt sie zur Verbesserung der Gesundheit und zur Steigerung der Lebensqualität bei. Dies durch die Behandlung in den Bereichen Körper- und Raumwahrnehmung, Mund- und Essmotorik, Kommunikation, Mobilisation und Gebrauchsschulung nach Handoperationen (Döderlein, 2015, S. 187-188). Weiter wird während der Behandlung das Erlernen von motorischen Bewegungsabläufen, das Erarbeiten von Strategien und Kompensationsmechanismen in den Fokus genommen (Schulze & Fink, 2018, S. 269). Aber auch Themen bezüglich Umweltanpassung und Hilfsmittelversorgung fallen in den Bereich der Ergotherapie (ebd.). Auch die Zusammenarbeit und Beratung von Angehörigen und von möglichen Fachpersonen aus dem Umfeld gehören zum ergotherapeutischen Prozess. Die Wirksamkeit der Ergotherapie erfolgt über den Einsatz von Assessments (siehe 4.7), die vor, während und/oder nach der Behandlung durchgeführt werden. Durch die Anwendung eines gezielt ausgewählten Assessments können die mit dem Klienten, der Klientin und der Familie gesteckten Ziele und Schwerpunkte gemessen und reflektiert werden (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 263-271).

Der Schwerpunkt dieser Therapie, in Bezug zu den funktionalen Klassifikationen, liegt meiner Beurteilung nach in allen vier Bereichen. Das heisst in der GMFCS, MACS, CFCS und EDACS.

Logopädie

Zusammengefasst aus Schulze und Fink (2018) liegen die Schwerpunkte bei der Logopädie in der Erfassung und Verbesserung von Funktionseinschränkungen wie Ess-, Kau- und Schluckstörungen. Weiter rücken Beurteilungen bezüglich Stimm- und Sprechfunktion sowie das Sprachverständnis in den Fokus (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 271-276). Durch Manser (2019, S. 366-367) kommen dann noch die Themen Atemfunktion und Schluckfunktion dazu. Weitere Aspekte der Logopädie sind die Förderung der Mundmotorik und die Unterstützung durch die Ausdruck- und Kommunikationsmöglichkeit (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 272). „Unterstützte Kommunikation* (UK) besteht aus Kommunikationssystemen wie der Komponenten aus Gebärden, Symbolen und Zeichen, sogenannten Piktogrammen, technologischen Lösungen (Sprachcomputer, Talker etc.) und Strategien“ (ebd.). Um Ziele in den oben genannten Bereichen zu erreichen, werden verschiedene Behandlungsmethoden beigezogen um den Klienten/die Klientin bestmöglich darin zu unterstützen. Logopädische Arbeitssettings finden in

pädagogisch-therapeutischen oder medizinisch-therapeutischen Diensten statt (vgl. Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2012).

Der Schwerpunkt dieser Therapie, in Bezug zu den funktionalen Klassifikationen, liegt meiner Beurteilung nach in den Bereichen der MACS, CFCS und EDACS.

Physiotherapie

„Physiotherapie bei Kindern mit Zerebralparese dient der motorischen Entwicklungsförderung, dem Erhalt der Strukturen, der Verhinderung von Deformitäten* und der Verbesserung der Mobilität“, so Schlack (2018). Weiter schreibt er, dass dazu je nach Alter des Kindes und Verfügbarkeit die weit verbreiteten Konzepte (siehe 4.2.6) zur Anwendung kommen. Auch können die Kinder mit CP von Aktivität, Bewegung wie auch von Krafttraining und funktioneller Physiotherapie profitieren, da sie sich generell zu wenig bewegen (Schlack: zusammengefasst aus Damiano, 2006). Um diese Aktivitäten zu ermöglichen, sollen die Kinder mit geeigneten Hilfsmitteln versorgt werden. Die Physiotherapie spielt eine wichtige Rolle nach erfolgten Operationen zur Verbesserung der Biomechanik* oder Reduktion der Spastizität (vgl. Schlack, 2018, S. 258-259).

Der Schwerpunkt dieser Therapie, in Bezug zu den funktionalen Klassifikationen, liegt meiner Beurteilung nach in den Bereichen der GMFCS, MACS und CFCS.

Spiegeltherapie

Die Spiegeltherapie ist eine Therapiemethode, die sich mit Hilfe eines Spiegels eine starke optische Stimulation* zu Nutze macht, um Bewegungen zu fördern (vgl. Jung & Wachter, 2019, S. 361-363). Sie schreiben, dass Personen mit Hemiparese durch den Einsatz der Spiegeltherapie die Möglichkeit haben zu beobachten, wie das Spiegelbild der gesunden Seite so erscheint, als wäre es die hemiparetische Seite. Die Beobachtungen der Bewegung im Spiegel werden genutzt, um Veränderungen des motorischen Systems im Gehirn anzuregen und diese abzuspeichern. In der Zielsetzung bedeutet dies, dass noch nicht erlernte motorische Leistungen bei Kindern angebahnt werden können (ebd.).

Der Schwerpunkt dieser Therapie, in Bezug zu den funktionalen Klassifikationen, liegt meiner Beurteilung nach im Bereich der MACS.

Medizinische Trainingstherapie / Sporttherapie

Basierend auf dem Artikel von Verschuren, Ada, Maltais, Gorter, Scianni und Ketelaar (2011), beschreiben Schulze und Fink (2018, S. 277), dass das Krafttraining und die medizinische Trainingstherapie als Ergänzung zur Physiotherapie dienen. Weiter schreiben Schulze und Finke, dass sich diese Therapieform besonders gut für die Durchführung in Gruppen eignet. „Die Sporttherapie bezieht Elemente von pädagogischen, psychologischen und sozialtherapeutischen Verfahren ein um die Kinder körperlich, psychisch und sozial zu stärken“. Dabei sind Themen wie Kraft- und Ausdauertraining, Förderung der koordinativen Fähigkeiten sowie der Körperwahrnehmung zur Rekonditionierung des Kindes im

Mittelpunkt. Weiter bietet dieses Sportsetting die Möglichkeit, dass die Kinder voneinander lernen können, sie die Freude an der Bewegung entdecken, soziale Kontakte knüpfen können und Gruppenerlebnisse haben (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 277). In der Sporttherapie spielt auch das (Wieder-) Erlangen von ökonomischen Bewegungsabläufen und Biomechanik eine zentrale Rolle. Weiter muss darauf geachtet werden, dass die Therapieprogramme eine allmähliche Steigerung der Leistung beinhalten, damit keine Überlastungen der muskuloskelettalen* Systems auftreten (ebd.).

Der Schwerpunkt dieser Therapie, in Bezug zu den funktionalen Klassifikationen, liegt meiner Beurteilung nach in den Bereichen der GMFCS, MACS und CFCS.

Robotergestütztes Training

Die roboterunterstützte und computerbasierte Therapie, so Schulze und Fink (2018, S. 280-284), wird für die unteren und mittlerweile auch die oberen Extremitäten eingesetzt. „Die roboterassistierte Rehabilitation kann in Kombination mit virtueller Realität (VR) die konventionelle Physiotherapie oder Ergotherapie ergänzen und erlaubt ein variantenreiches, repetitives und aufgabenspezifisches Üben über längere Zeit“, so Meyer-Heim und van Hedel, H. (2014). Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass über integrierte Sensoren am Gerät der Klientin/dem Klienten unmittelbare und verstärkte Feedbacks bezüglich der motorischen Leistung angeboten werden kann (vgl. Schulze & Fink, 2018).

Der Schwerpunkt dieser Therapie, in Bezug zu den funktionalen Klassifikationen, liegt meiner Beurteilung nach in den Bereichen der GMFCS und MACS.

Matrix-Rhythmus-Therapie

Meyer (2019, S. 377-378) beschreibt die Matrix-Rhythmus-Therapie als eine nicht invasive* Therapie, die von Dr. Randoll entwickelt wurde. Sie eignet sich gut für Beschwerden, die auf Prozessstörungen im Körper beruhen. Sie ermöglicht unter anderem eine Entspannung der Muskulatur, die bei regelmäßiger Anwendung auch über längere Zeit anhält. Weiter schreibt Meyer (2019), dass nebst der Spastik auch sehr gut Kontrakturen behandelt werden können. Zudem können entzündliche Gelenkveränderungen oder Wirbelsäulenbeschwerden anhaltend mit dieser Therapie behandelt werden. Für die Behandlung kommt ein etwa handtaschengrosses Gerät mit einem externen Behandlungsstab, das Matrixmobil, zum Einsatz (ebd.). „Dieses Gerät erzeugt bei der Behandlung asymmetrische Gewebebrücken sowie magnetische Schwingungen, so dass die körpereigenen Schwingungen und der Pumpsaugeneffekt stimuliert werden“, so Meyer weiter.

Der Schwerpunkt dieser Therapie, in Bezug zu den funktionalen Klassifikationen, liegt meiner Beurteilung nach in den Bereichen der GMFCS und MACS.

Tiergestützte Therapie

„Tiere können einen sehr guten therapeutischen Zugang zu Kindern ermöglichen und so als soziale Katalysatoren wirken. Ausgenützt in der Tiergestützten Therapie wird

auch die positive Wirkung der Tiere auf die Psyche des Menschen wie Förderung des allgemeinen Wohlbefindens, Beruhigung, Stressreduktion etc. Es kann eine Durchbrechung der Alltagsroutine erfolgen“ (Schulze & Fink, 2018, S. 278).

Der Schwerpunkt dieser Therapie, in Bezug zu den funktionalen Klassifikationen, liegt meiner Beurteilung nach in den Bereichen der GMFCS, MACS und CFCS.

Hippotherapie

„Die Hippotherapie zielt als physiotherapeutische Massnahme darauf ab, auf dem Pferd die Rumpfstabilität, die Sitzbalance und das Gleichgewicht zu verbessern. Sie kann Tonus regulierend auf die Spastizität wirken und zudem wird die Hüfte in eine gute Abduktionsstellung gebracht“ (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 278). Weiter schreibt sie, dass die Bewegungsübertragung des Pferdeschritts auf den Klienten/die Klientin im Vordergrund des Therapiekonzeptes steht (ebd.).

Heilpädagogisches Reiten

Schulze und Fink (2018, S. 278) schreiben, dass bei diesem therapeutisch-pädagogischen Ansatz der Kontakt und der Beziehungsaufbau zum Tier im Mittelpunkt steht. Der Umgang mit dem Pferd soll den Klienten/die Klientin ganzheitlich, d.h. körperlich, emotional, geistig und sozial ansprechen. Das beinhaltet neben aktivem Reiten zur Förderung der taktilen oder Körper-Raum-Wahrnehmung auch die Pflege und das Führen des Pferdes.

Hundetherapie

Der Hund kann sich sowohl für die Fördermassnahmen in der Physiotherapie als auch in der Ergotherapie eignen (vgl. Schulze & Fink). „Indikationen der Therapieinhalte können die motivierte Teilnahme an Bewegungsübungen und kognitiven Lerninhalten, der Einsatz bei sozialen Interaktionsstörungen und eingeschränkten Sinnesfunktionen und mangelnder Körperwahrnehmung sein“ (Schulze & Fink, 2018, S. 279).

Medikamentöse Behandlung

Baumann et al. (2018, S. 234-237) schreiben, dass die medikamentöse Behandlung dazu dient, dass durch eine Injektion von zum Beispiel Botulinumtoxin oder Phenol, die Spastik befristet abgeschwächt werden kann. Dabei wirken das Phenol am Nerv und das Botulinumtoxin an der motorischen Endplatte im Muskel. Das grosse Dilemma bei der Spastiktherapie ist, dass wenn medikamentös eingegriffen werden muss, die Reduktion der Spastik immer mit einer Reduktion an Stabilität und Kraft einhergeht (vgl. ebd.). Weiter schreiben sie, dass eine medikamentöse Behandlung nur dann sinnvoll ist, wenn anschliessend intensive Physiotherapie stattfindet (ebd.).

Der Schwerpunkt dieser Therapie, in Bezug zu den funktionalen Klassifikationen, liegt meiner Beurteilung nach in den Bereichen der GMFCS und MACS.

Heilpädagogik

Zusammengefasst aus Baumann et al. (2018, S. 279) ist die Heilpädagogik ein Begriff zur Bezeichnung einer Pädagogik bei erschwerten Entwicklungsprozessen und zählt zur wissenschaftlichen Disziplin der Pädagogik. „Die Aufgabe der Heilpädagogik ist es, Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten bzw. Verhaltensstörungen oder geistigen, psychischen, körperlichen und sprachlichen Beeinträchtigungen sowie deren Umfeld durch den Einsatz entsprechender pädagogisch-therapeutischer Angebote zu helfen“ (ebd.). Sie diagnostizieren vorliegende Probleme und Störungen und erfassen Ressourcen und Fähigkeiten der zu betreuenden Person. Daraus erstellen sie individuelle Förder- und Behandlungspläne im Bereich Erziehung, Schulung, Bildung und Förderung. Ein wichtiger Grundgedanke und Grundsatz der Heilpädagogik ist die «Ganzheitlichkeit», so Baumann et al. (2018) weiter. Der Begriff bedeutet, dass nebst der Behinderung oder der erschwerten Bedingungen, der ganze Mensch (mit seinen Fähigkeiten, Problemen und Ressourcen sowie seinem sozialen Umfeld) bei der Bearbeitung und Lösung von Problemstellungen zu beachten und einzubeziehen ist (ebd.). Weiter schreiben sie, dass in der Ausbildung der Heilpädagogik das Wissen aus der Medizin in den letzten Jahren zunehmend an den Rand gedrängt und durch pädagogische Inhalte ersetzt worden ist. Weshalb dieser Teil in den Konzepten der Pädagogik nicht genügend einfließt. Um diese Wissenslücke zu ergänzen und den Menschen trotzdem ganzheitlich zu erfassen, ist ein regelmässiger Austausch mit allen Beteiligten und Fachpersonen unumgänglich (ebd.). Auch ist die Heilpädagogik oft eine der ersten Massnahmen, die einem Kind mit Behinderung verordnet wird. Bezüglich der Wirksamkeit im Vergleich zur allgemeinen Pädagogik lässt sich keine aktuelle Aussage ableiten, da diesbezüglich entsprechende Studien fehlen (siehe Baumann et al., 2018, S. 279).

3.2.3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Sowohl durch die zusammengefassten Erläuterungen der verschiedenen Therapien bei CP als auch durch die von der Autorin zugeteilten Therapieschwerpunkte nach funktionalen Klassifikationen, wird ersichtlich, dass es viele Überschneidungen gibt. Die Vielschichtigkeit der Problemstellungen bei Kindern mit Cerebralparese bedingen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team (vgl. Strobel, 2019, S. 26 und Baumann et al. 2018, S. 227). Idealerweise werden Therapieziele im interdisziplinären Team und mit Einbezug der Eltern und des Kindes, bei Bedarf auch Lehrpersonen, Sozialarbeiter, Orthopädietechniker usw., besprochen und festgesetzt (vgl. Strobel, 2019). Dadurch kommt es zu gezielt vereinbarten Überschneidungen, welche laut Baumann et al. (2018, S. 227-228) auch erwünscht sind. Sie schreiben dazu, dass durch die transdisziplinäre Zusammenarbeit, die starren Grenzen der Aufgabenstellungen und Kompetenzen einzelner Berufsgruppen, idealerweise verschwimmen.

3.2.4 Therapiekonzepte

Bobath-Konzept

„Das Bobath-Konzept ist ein problemlösender Ansatz in der Befundaufnahme und Behandlung von Personen mit Störungen von Aktivität (Funktion), Bewegung und Haltungskontrolle infolge einer Läsion im Zentralnervensystem“ (Rehab, o. D., S. 2). Jacobi (2019, S. 368-370) schreibt, dass der Schwerpunkt des Bobath-Konzepts auf der Prävention von Folgeschäden liegt. „Berta Bobath fand heraus, dass Spastizität durch Manipulation und Erlernen von physiologischen Bewegungs- und Haltungsmustern beeinflussbar und veränderbar ist“ (ebd.). Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit angeborenen oder erworbenen neurologischen Bewegungsstörungen erhalten durch dieses Konzept eine fundierte neurologisch basierte Bewegungstherapie, die sich auf deren Interesse, ihre Motivation und Möglichkeit von Aktivität stützt. Ziel dieser Therapie ist die Erleichterung und Verbesserung der Alltagssituationen der Patienten/Patientinnen auf motorischer, sensorischer, sozio-emotionaler, perzeptiver* sowie kognitiver und kommunikativer Ebene (ebd.).

Constraint Induced Movement Therapy

Schlack (2018, S. 259) schreibt, dass das Konzept der CIMT auf der Förderung der Neuroplastizität* beruht. Der Schwerpunkt liegt darin, dass die betroffene Seite vermehrt im Alltag eingesetzt wird. Zudem ist das Konzept verblüffend einfach, jedoch eine grosse Herausforderung bei der Umsetzung. Die stärkere Seite bei hemiplegischen Patienten wird in Handschuhen, Casts oder Schlingen ruhiggestellt, wodurch der Patient gezwungen wird, seine schwächere Hand für Tätigkeiten zu benützen, so Schlack (2018). Weiter schreibt er, dass das ursprüngliche Konzept vorsah, dass diese Ruhigstellung während sechs Stunden an 14 aufeinander folgenden Tagen durchgeführt wird. Jagusch-Espei (2019 S. 346) erwähnt, dass dieses Verfahren an die kindlichen Bedürfnisse angepasst und mit zusätzlichem motorischem Training ergänzt wird. Das Anspruchsvolle an diesem Konzept ist, dass Kinder die Motivation verlieren oder die Schiene verweigern (Schlack, 2018).

Sensorische Integrationstherapie

Dr. Jean Ayres (1920-1988), eine amerikanische Ergotherapeutin und Psychologin, war die Begründerin des Konzeptes der sensorischen Integrationstherapie, so Jagusch-Espei (2019, S. 346). „Sie untersuchte den Einfluss von sensorischer Verarbeitung bzw. sensorischen Verarbeitungsstörungen auf das Lernen, die emotionale Befindlichkeit und ganz allgemein auf die kindliche Entwicklung“ (Nacke, o. D.). Im Fokus stehen die vielfältige Spürerfahrungen aller Sinne (Gleichgewicht, Propriozeption, Taktilität, Hören und Sehen), die Verarbeitungsprozesse im Gehirn ordnen und erleichtern und so adäquate Reaktionen ermöglichen, so Jagusch-Espei (2019).

Affolter Konzept

Sell-Krude (2015, S. 190) schreibt, dass das von Frau D. Félicie Affolter begründete Affolter-Modell ein Therapiekonzept bietet, das auf einer betätigungsorientierten Behandlungsmethode basiert. Die geführte Interaktionstherapie unterstützt Kinder mit Wahrnehmungsstörungen bei der Suche nach angemessenen Spürinformationen. Im Fokus des Therapiekonzeptes steht die Suche nach Spürinformationen der Umwelt über das taktil-kinästhetische System. Weiter schreibt Sell-Krude, dass dies im Rahmen problemlösender Alltagsgeschehnisse durch das elementare und das pflegerische Führen geschieht. Durch viele gespürte Interaktionserfahrungen innerhalb einer Alltagshandlungen erwirbt sich das Kind kontinuierlich anwachsendes Wissen über die Umwelt und Wissen über seinen eigenen Körper. Weiter lernt es Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, erwirbt die Fähigkeit, Hypothesen aufzustellen und Erwartungen aufzubauen, Handlungen zu planen und diese auszuführen (vgl. Sell-Krude, 2015).

Castillo-Morales Konzept

Das von Dr. Castillo Morales entwickelte Therapiekonzept ist ein neurophysiologisch orientiertes Therapiekonzept für Kinder und Erwachsene (vgl. Enders, 2020). Es kommt bei Klientinnen und Klienten mit kommunikativen, sensomotorischen und orofazialen* Störungen zum Einsatz (ebd.) Hierzu gehören unter anderem Stimulation des Rumpfes, der Extremitäten und der Propriozeption (vgl. Jagusch-Espei, 2019, S. 347). In diesem Behandlungskonzept liegt der Fokus auf diesen zwei therapeutischen Schwerpunkten. Die Kommunikationsfähigkeit Betroffener zu unterstützen und es ihnen zu ermöglichen, in gesellschaftlichem und sozialem Rahmen auch beim Essen und Trinken angemessen teilhaben zu können (vgl. Enders, 2020).

Vojta Konzept

Vaclav Vojta, ein Kinderneurologe aus Prag entwickelte die Vojta-Therapiemethode, so Döderlein (2015, S. 175-177). Das Behandlungsmodell soll das Gehirn anregen, angeborene Bewegungsmuster zu aktivieren und zu koordinieren (ebd.) Das Ziel der Vojta-Therapie ist, dass durch gezielte Stimulation bestimmter, empirisch gefundener Reflexzonen an Rumpf und Extremitäten (Schlüsselpunkte) Einfluss auf die Motorik genommen werden kann und Blockierungen der motorischen Kompetenz aufgelöst werden (vgl. Döderlein, 2015 und Internationale Vojta Gesellschaft e.V., o. D.). „Frühzeitiges und regelmäßiges Auslösen dieser reflektorischen Bewegungsmuster soll die posturalen Reaktionen und die Bewegung des Patienten verbessern“ (Döderlein, 2015).

3.2.5 Assessments

Assessments helfen, den Klienten, die Klientin in seinem/ihrem Kontext zu erfassen. So können Schwerpunkte und Ziele für die Behandlung ausgehandelt werden, die alle Lebensbereiche des Klienten, der Klientin berücksichtigt. Weiter kommen Assessments zum Einsatz, um Nachweise über die Wirksamkeit der Behandlung zu liefern. Dabei werden diese Assessments vor, während und/oder der Behandlung durchgeführt und dokumentiert. Das ausgewertete Ergebnis wird bei Aufforderung an die Auftragsgeber wie Ärzte und Finanzgebern wie Versicherungen und Krankenkasse geliefert (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 265). Die in diesem Kapitel erwähnten Assessments, werden in den drei aktuellen Lehrbüchern von Baumann et al. (2018), Döderlein, L. (2015) und Meyer, M. (2019) erwähnt.

Assisting Hand Assessment

Das Assisting Hand Assessment (AHA) wurde entwickelt, um den Einsatz der Assistenzhand (die von der Spastik betroffen ist) zu beurteilen (Jagusch-Espei, 2019, S. 345). Durch Schulze und Fink (2018, S. 265) kann ergänzt werden, dass die Messung der betroffenen Hand gemacht werden, während bedeutungsvolle und bekannte Aktivitäten ausgeführt werden. Dies mit dem Ziel, bei einer weiteren Messung zu einem späteren Zeitpunkt, bei gleichen Aktivitäten Veränderungen beobachten zu können. Nach Ellen und Espei (2006, S. 116-117) misst und beschreibt das AHA, wie effektiv das Kind die mehr betroffene Hand in bimanuellen Alltagsaktivitäten einsetzt. Aus dessen Beschreibungen können Therapieziele abgeleitet werden. AHA ist eine halbstrukturierte Spielsequenz, die per Video festgehalten und anschliessend nach klar definierten Kriterien auszuwerten ist. Die Messung findet anhand Beobachtungen statt (vgl. Schulze & Finke, 2018, S. 266).

Pediatric Evaluation of Disability Inventory

Zusammengefasst aus Schulze und Fink (2018, S. 256-265) ist das Assessment Pediatric Evaluation of Disability Inventory, kurz PEDI, eine interviewbasierte Bewertung, mit der die Aktivitäten des täglichen Lebens gezielt erfasst und dokumentiert werden können. Dieses Assessment hilft, die Alltagsaktivitäten in den Fokus der Behandlung zu stellen. Dabei werden die einzelnen Fertigkeiten und andererseits die Ausführung einer Aktivität gemessen. Nebst dem PEDI (für Kinder bis siebenjährig) gibt es das PEDI-CAT, welches auch für Jugendliche bis zum erwachsenen Alter (21 Jahre) angewendet wird. Die Bereiche 'Selbstversorgung', 'Mobilität' und 'soziale Kompetenz' stehen dabei im Zentrum. „Mittels eines standardisierten Interviews mit den Betroffenen und ihren Angehörigen, werden die Fähigkeiten des Kindes/Jugendlichen, konkrete Alltagstätigkeiten auszuführen, und der entsprechende Unterstützungsbedarf erfasst“, so Schulze und Fink (2018). Basierend auf diesen Informationen können Therapieziele abgeleitet und besprochen werden. Die Behandlungsinhalte werden geplant und die daraus resultierenden Ergebnisse evaluiert. Die Messung findet anhand von Beobachtung und Interview statt (ebd.).

Box-and-Block-Test

Der Box-and-Block-Test (BBT) gehört laut Jung und Wachter (2019, S. 364) zu den einfachen und praktikablen Assessments für eine Verlaufsdocumentation. Ziel des Box and Block Tests ist die Grobgeschicklichkeit der Arme zu messen. Er ist zuverlässig, gut erforscht und enthält umfangreiche Normwerte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Thieme, o. D.). Hierfür muss eine Testperson 150 würfelförmige Holzblöcke von einer Seite der Kiste auf die andere Seite transportieren und hat dafür eine Minute Zeit (ebd.).

Canadian Occupational Performance Measure

Das Canadian Occupational Performance Measure (COPM) ist ein semistrukturiertes Interview und als Ergebnis-Messinstrument konzipiert. Damit können Probleme in individuellen Alltagsaktivitäten identifiziert werden und die Zufriedenheit aus Sicht des Klienten erhoben werden. Zudem werden mit dem COPM klientenzentrierte Therapieziele evaluiert (George, 2002, S. 18). Schulze und Fink (2018, S. 266) schreiben, dass hier die Eltern oder betroffene Kinder und Jugendliche selber angeben, in welchen Aktivitäten sie Schwierigkeiten haben, wie wichtig es ihnen ist, dass diese verbessert werden und wie zufrieden sie aktuell mit der Ausführung dieser Aktivitäten sind. Mit dem COPM wird versucht, die manchmal sehr subjektive Wahrnehmung von Alltagsschwierigkeiten zu berücksichtigen (ebd.).

Kids Activity Card

Die Kids Activity Card ist aus dem COPM abgeleitet und ist ebenfalls gut geeignet, um herausfinden zu können, welche Aktivitäten für das Kind und die Familie bedeutungsvoll sind (vgl. Jagusch-Espei, 2019, S. 345).

Goal Attainment Scaling

Zusammengefasst aus Schulze und Fink (2018, S. 266) ist das Goal Attainment Scaling (GAS) Assessment ein standardisiertes Instrument, das zur klaren Zieldefinition und zur Überprüfung der Zielerreichung dient. Dabei werden zu Beginn konkrete und messbare Ziele anhand eines Fragebogens herauskristallisiert und ein Zeitpunkt für die Überprüfung der Zielerreichung festgelegt. „Bei der Zielfestlegung werden die betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie die Betreuungspersonen einbezogen“. Anschliessend werden Indikatoren* für jedes einzelne Ziel ausgewählt, mit deren Hilfe die Zielerreichung überprüft werden kann. Diese Indikatoren werden in eine 5-stufige Skala überführt, in deren Mitte das erwartete Ergebnis steht. Von da aus werden zwei Stufen nach oben (mit der Bezeichnung 'mehr als erwartet' und 'viel mehr als erwartet') und zwei Stufen nach unten ('weniger als erwartet' und 'viel weniger als erwartet') gebildet ((vgl. Schulze & Fink, 2018). Auf dieser Grundlage wird zu einem späteren Zeitpunkt die Zielerreichung erfasst (vgl. Schaefer, 2015). Die Messungen finden anhand von Beobachtung und Interview statt (vgl. Schulze & Finke, 2018).

Neutral-Null-Methode

Jagusch-Espei (2019, S. 345) schreibt, dass die Neutral-Null-Methode zu den klassischen Verfahren gehört, die zur Gelenkmessung eingesetzt wird. Dabei werden alle Gelenkbewegungen von einer einheitlich definierten Ausgangsstellung aus gemessen (Pschyrembel, 2017) (Pschyrembel, 2020). „Die Beweglichkeit wird als dreistelliger Code ausgedrückt, wobei die Bewegung von der Neutral-Null-Stellung aus in Winkelgraden angegeben wird. Somit kann jede Bewegung und auch jede Bewegungseinschränkung eindeutig angegeben werden“ (Merz, 2021).

Reha-KIND

Reha-Kind wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein internationaler Verein, der sich für die speziellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Handicap einsetzt (Reha-Kind, 2020). Zur Optimierung der vielfältigen Versorgungsprozesse wurden verschiedene Instrumente mit hohem Qualitätsstandard entwickelt. Dazu gehören Bedarfsermittlungsbögen zur Kinderversorgung (ebd.). Jagusch-Espei (2019, S. 345) schreibt, dass sich die Fördergemeinschaft Reha-Kind im Bereich der Hilfsmittelversorgung etabliert hat. Der ICF-orientierte Statuserhebungsbogen wurde für den interdisziplinären Einsatz entwickelt. Er wird zusammen mit dem Bedarfsermittlungsbogen von den Beteiligten ausgefüllt. Daraus können die Auswahl und Ausstattung des passenden Hilfsmittels abgeleitet werden (ebd.).

3.2.6 Kostenträger in der Schweiz

Laut Baumann et al. 2018 (S. 377) übernimmt in der Schweiz das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV), bzw. die Invalidenversicherung (IV) die Kosten für medizinische Massnahmen bei in der Schweiz lebenden und geborenen Kindern und solchen in der Schweiz lebenden EU- und EFTA-Bürgern mit einer angeborenen zerebralen Bewegungsstörung. Dazu müssen bei minderjährigen Kindern grundsätzlich die Eltern oder gesetzliche Vertreter beim Kostenträger einen Antrag bezüglich Therapie, Verlängerungsanträge und Kostengutsprache einreichen. Dies kann jedoch auch einfachheitshalber vom medizinischen Ausführungspersonal formuliert und eingereicht werden. Die Eltern unterzeichnen diesen lediglich noch, so Baumann et al. (2018, S. 377) weiter. Heilpädagogisches Reiten und Logopädie (im pädagogischen Setting) gehören zu pädagogischen Massnahmen. Die Kosten werden nicht von der IV, sondern von den Schulgemeinden übernommen (vgl. Baumann et al. 2018, S. 377).

4 Forschungsmethode

4.1 Fragestellungen für den Forschungsbereich

Nebst theoretischen Beschreibungen des Krankheitsbildes CP und Zusammenfassungen aus der in den Hauptbüchern erwähnten Therapien, formuliert die Autorin für den Forschungsbereich weitere Fragestellungen:

- Wie wird das Krankheitsbild CP in der Alltagssprache beschrieben?
- Welche Therapien sind im Alltag präsent?
- Wie werden diese inhaltlich in der Umgangssprache beschrieben?

4.2 Forschungsvorgehen

Um die Forschungsfrage der vorliegenden Masterarbeit zu beantworten, ziehe ich zur Literatuarbeit die Forschungsmethodik der qualitativen Untersuchung hinzu. Weiter wähle ich zu dieser Datensammlung die induktive Vorgehensweise und führe in dieser Arbeit qualitative Interviews durch. Dazu werden acht Personen des interdisziplinären Klassenteams einer Sonderschule, unabhängig voneinander, zum Krankheitsbild der CP und zu gezielt ausgesuchten Therapien mündlich befragt. Die vorliegende Arbeit vereint somit Elemente der Literatuarbeit und Elemente der qualitativen Forschungsmethodik. Um das Wissen der Definition von CP und gezielt ausgewählten Therapien inhaltlich in der Alltagssprache zu erfassen und zu untersuchen, führe ich im Zeitraum vom 25. September bis zum 2. Oktober 2020 ein semistrukturiertes Interview mit acht Personen durch, die in ihrem Berufsalltag mit einzelnen Jugendlichen arbeiten, die unter anderem die Diagnose CP haben. Diese Form der Umfrage wird gewählt, um geordnete Antworten auf die Teilfragen zu bekommen. Zudem erschafft mir die Form des semistrukturierten Interviews die Möglichkeit, Erzählanreize zu schaffen und so auf einige Fragen genauer einzugehen, um mehr inhaltliche Informationen zu erhalten (Dresing, 2018, S. 9). Die 15-minütigen Interviews führe ich, verteilt auf verschiedene Tage, in einem Raum im Schulhausgebäude durch. Ebenso zeichne ich die Interviews, mit dem Einverständnis der acht Teilnehmenden, auditiv auf, um die Antworten im Anschluss effektiver analysieren zu können. Das Interview wird auf Tonband aufgenommen und anschliessend mit Hilfe der Audiodatei im f4transkript Programm manuell transkribiert. Im Anschluss an die Inhaltlich-semantische Transkription erfolgt die Evaluation anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse mit induktiver Vorgehensweise bei der Kategorisierung. Für die qualitative Inhaltsanalyse füge ich die erhaltenen Aussagen, die inhaltlich mit dem Theorieteil stimmig sind, Themenbezogen zusammen und halte diese zusammenfassend in einem Fliesstext fest. Die erstellten Zusammenfassungen sind sowohl für die Beantwortung der Fragen, aber auch für die Erstellung der Merkblätter für die Vereinigung Cerebral Schweiz wichtig. Zusätzlich wird eine strukturierte Umfrageanalyse in tabellarischer Form erstellt, zusammengefasst und interpretiert, um auch die gewonnenen Daten aus den

geschlossenen Fragen statistisch zu erfassen. Ich habe somit zusätzlich eine quantitative Datenanalyse, mit sehr kleiner Teilnehmerzahl, die mir zu diesen acht Interviews einen verlässlichen Überblick, bezüglich Wissensstands im Bereich CP und Therapien, in Form von Zahlen gibt. Die hier gesammelten Daten fließen in die Darstellung der Ergebnisse (Kapitel 4.5) mit ein.

4.2.1 Gütekriterien

Die Gütekriterien zur qualitativen Forschung wie 'Transparenz', 'Intersubjektivität' und 'Reichweite' werden eingehalten, denn die einzelnen Schritte der Forschung werden nachvollziehbar sowie transparent dargelegt. Auch reflektiere ich die gewonnenen Daten und halte sie schriftlich fest. Ebenso ist die Reichweite gegeben, da ein einheitlicher Fragekatalog verwendet wird.

4.3 Interview

4.3.1 Auswahl der teilnehmenden Personen

Die Umfrage soll in einem kleinen Rahmen stattfinden. Der kleine Rahmen ist das Merkmal einer qualitativen Umfrage. Da ich an einer Sonderschule arbeite, mit einem interdisziplinären Klassenteam von sieben Personen, nutze ich diese Gelegenheit und kläre die Teilnahmebereitschaft zum Interview ab. Zusätzlich wird die Schulleitung ins Umfrageteam eingeladen. Somit habe ich eine Teilnehmerzahl von acht Personen, wovon vier in verschiedenen Fachrichtungen ausgebildet sind. Zu den vier Fachbereichen gehören die Pflege, die Physiotherapie, die Sozialpädagogik und die Schulleitung. Die weiteren vier Teilnehmerinnen haben viel Erfahrung im alltäglichen Umgang mit Jugendlichen mit diagnostizierter CP, verfügen jedoch über keine spezielle Ausbildung für diese Arbeit.

4.3.2 Vorbereitung

Zur Vorbereitung der Umfrage, besuche ich Wahlmodule an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und studiere zur Vertiefung diverse empfohlene Fachliteraturen. Mit dem neu erworbenen Fachwissen gelingt es mir, die gestellten Fragen dieser Masterarbeit mit der Idee des gewünschten Endproduktes, den Merkblättern für die Vereinigung Cerebral Schweiz, zu verknüpfen. Da die Merkblätter, wie schon im Kapitel 2.4 erwähnt, sowohl von betroffenen Menschen, Menschen mit Expertise in eigener Sache, von deren Angehörigen als auch von möglichen Fachpersonen aus dem Umfeld bezogen werden können, ist es wichtig, dass nebst der Fachsprache auch die verständlichere Alltagssprache in den Text einfließt. Die Antworten aus den Interviews dienen dem Zugang zu dieser Alltagssprache und sie sollen Informationen zu den formulierten Fragen liefern. Da die Teilnehmerzahl bei acht Personen liegt führe ich die Umfrage mittels eines Interviews durch. Dieses nehme ich mit dem Super Recorder App auf dem Natel auf, damit die Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt transkribiert und zusammengefasst werden können. Nun zur geplanten Form des Interviews: Ich habe eine semistrukturierte Interviewform mit offenen und geschlossenen Fragen vorbereitet, damit ich sowohl den aktuellen Wissensstand

erfassen kann und zusätzlich Raum für Erklärungen in der Alltagssprache anbieten kann. Es gibt einen Leitfaden, der in der Durchführung flexibel gestaltet werden kann und die Befragten können auf einzelne Fragen frei antworten. In qualitativen Interviews haben die Fragen unter anderem die Funktion Erzählanreize zu setzen. Dies kann mit einfachen und offenen Fragen unterstützt werden (vgl. Dresing & Pehl, 2018, S. 9). Für das Interview bereite ich eine Reihe von unterschiedlichen Frageformen bezüglich Krankheitsbildes und Therapie vor (siehe Anhang 10.2 Umfragebogen). Dabei achte ich darauf, dass die Fragen eindeutig und zielgerichtet formuliert sind. Geschlossene Fragen 'Hast du eine Vorstellung von diesem Krankheitsbild', wie auch anschließende offene Fragestellungen 'wie sieht das optisch aus' werden in das Interview eingebaut. Fünf Hauptfragen gibt es zum Bereich Krankheitsbild und zehn Hauptfragen zum Bereich Therapie. Zusätzlich zu den Fragen zum Krankheitsbild erstelle ich ein Ergänzungsblatt. Anhand dessen kann ich aufzeigen, was diese Diagnose grob beinhaltet und welche Merkmale sich zeigen könnten (Anhang 10.3 Ergänzungsblatt Umfrage). Wenn eine Person die erste und zweite Frage bezüglich Krankheitsbildes nicht beantworten könnte, würde ich dieses Ergänzungsblatt hinzunehmen und im Interview erwähnen. Das Beiziehen dieses Ergänzungsblattes begründe ich mit der Idee, dass diese Zusatzinformationen, mögliche Ideen und Antworten auf die weiteren Krankheitsbild-Fragen liefern könnten. Die konkrete Ausgestaltung des Interviews wird mit der Mentorin besprochen. Die im Theoriebereich erwähnte Heilpädagogik wird nicht in die Umfrage einbezogen. Dies mit der Begründung, dass die Heilpädagogik kein medizinisch-therapeutischer Dienst ist.

4.3.3 Durchführung

Nach der Terminvereinbarung mit den teilnehmenden Personen führe ich das Interview in einem ruhigen Raum im Schulhausgebäude durch und nehme dieses auf. Dabei frage ich die Teilnehmenden nach der Begrüssung, ob sie das Interview in Mundart oder in Standardsprache durchführen möchten (siehe Anhang 10.2 Umfragebogen). Alle acht Teilnehmenden bevorzugen die Interview Durchführung in Mundart. Ich hole zusätzlich das mündliche Einverständnis ein, beim Transkribieren ihre Aussagen, inhaltlich und möglichst wortgetreu, in die Standardsprache übersetzen zu dürfen. Die Teilnehmenden erhalten jederzeit Einblick in ihr Transkript. Ich informiere sie in einem weiteren Schritt über den Interviewablauf. Wichtig ist mir zu erklären, dass ich das Ergänzungsblatt zur Unterstützung einbeziehen würde, falls sie die ersten zwei Fragen bezüglich Krankheitsbilder nicht beantworten könnten. Auf dem Ergänzungsblatt ist aufgeführt was die Diagnose grob beinhaltet und wie das Krankheitsbild optisch aussehen könnte. Dadurch haben sie die Möglichkeit die weiteren Fragen zu beantworten. Nun wird das Interview wie im Anhang 10.2 ersichtlich, durchgeführt. Da die Interviews in Mundart durchgeführt werden, werden die Fragen nicht exakt wie geplant formuliert. Dies ist laut Flick (2009, S. 113-115), anders als beim Fragebogen, beim Interview auch nicht notwendig. Mit einem Dankeschön für die Teilnahme schliesse ich das Interview ab und die Aufnahme wird gestoppt.

4.4 Datenauswertung

4.4.1 Transkription

Für die Analyse der Daten werden die Interviews transkribiert. Die geltenden Transkriptionsregeln werden vor der Bearbeitung bestimmt (vgl. Anhang 10.4). Eine Transkription liegt vor, wenn gesprochene Sprache in eine schriftliche Fassung gebracht wird. Diese bildet die Basis für die Auswertung und Interpretation der Daten (vgl. Mayring, 2016, S. 89-91). Die Transkription wird in dieser Arbeit mit der Audiodatei im f4transkript Programm manuell transkribiert. Das Ziel der authentischen Wiedergabe der Inhalte der Interviews wird so erfüllt. Da die Interviews in Schweizerdeutsch durchgeführt werden, müssen sie bei der Transkription (vgl. Anhang 10.5) in die Standardsprache übersetzt werden. Dabei achte ich auf eine möglichst präzise Übersetzung damit die Inhalte sinngetreu bleiben. Einzelne Wörter werden leicht verändert und der Stil etwas geglättet um die Lesbarkeit der Wortprotokolle zu erhöhen.

4.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Laut Dresing, 2018 (S. 35) ermöglicht die qualitative Inhaltsanalyse, durch Zuordnung von relevanten Dateninhalten, gesammelte Daten systematisch auszuwerten und zusammenfassend zu beschreiben. Welche Bedeutungsaspekte und Kategorien dabei als „relevant“ gelten, wird durch die Forschungsfrage und das Forschungsinteresse beeinflusst (ebd.). In dieser Umfrage werden Aussagen bezüglich Krankheitsbildes und Therapieinhalte gesammelt. Aussagen die inhaltlich mit den theoretischen Hintergründen (Kapitel 3) übereinstimmen und somit für die Beantwortung der Fragen und die Erstellung der Merkblätter nützlich sind, werden in einer Tabelle kategorisiert, zusammengetragen und schriftlich zusammengefasst (vgl. Anhang 10.8). Mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 2010 (S. 65) werden die transkribierten Interviews ausgewertet. Für das Kategoriensystem wird die induktive Vorgehensweise nach Mayring 2010 angewendet. Zuerst werden die grundsätzlichen Strukturierungsdimensionen festgelegt und die Kategorien, angelehnt an die Interviewfragen, gebildet. Mit einem ersten Materialdurchlauf wird erprobt, ob die Kategorien greifen. Nach einigen Anpassungen wird nun das ganze Material anhand dieses Kategoriensystems (Anhang 10.6) analysiert.

4.4.3 Strukturierte Umfrageanalyse

Zusätzlich zu der qualitativen Inhaltsanalyse wird eine strukturierte Umfrageanalyse (Anhang 10.9) erstellt. Dies ermöglicht mir die gesammelten Daten aus den Antworten der geschlossenen und der offenen Fragen strukturiert zu erfassen und in die statistische Form von Zahlen zu bringen. Diese quantitative Datenanalyse bezüglich des aktuellen Wissensstandes der befragten Personen kann somit in einer vereinfachten Form visuell und zusammenfassend dargestellt werden. Dadurch erhält sie eine statistische Aussagekraft. Dies ist wichtig, um eine allgemeine Schlussfolgerung zum aktuellen Wissensstand der Befragten zu erhalten (vgl. Genau, 2021). Die in der Tabelle ersichtlichen statistischen

Muster werden von mir interpretiert und in schriftlicher Form festgehalten. Für das Kategoriensystem der strukturierten Umfrageanalyse wird die deduktive Vorgehensweise angewendet. Mithilfe des Codebuchs (Anhang 10.7) werden zentrale Merkmale aus den Daten gesammelt und im Anschluss bei der Interpretation in konkreten Zahlenwerten umgewandelt und verschriftlicht. Für meine Forschungsfragen ist die strukturierte Umfrageanalyse nicht relevant. Sie zeigt jedoch den hohen Nutzen des entstandenen Produktes meiner Masterarbeit auf. Die Wissensvermittlung durch Merkblätter für die Vereinigung Cerebral Schweiz bezüglich Krankheitsbild CP und den aktuellen Therapien wird für alle Interessenten zugänglich sein. Weiter werden die hier erfassten Ergebnisse in die Darstellung der Ergebnisse (Kapitel 4.5) mit einfließen. Die strukturierte Umfrageanalyse wird nach der qualitativen Inhaltsanalyse gemacht.

4.5 Gegenüberstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. 10.8) den Ergebnissen aus der Theorie gegenübergestellt, um darzustellen, welche Informationen sich überschneiden und welche in den Interviews nicht erwähnt wurden. Dies erfolgt, um den Wissensstand im Alltag ins Verhältnis zur Theorie stellen zu können. Daraus kann die Wichtigkeit der Merkblätter abgeleitet werden. Weiter werden zwei Tabellen erstellt. Die erste nimmt den Bereich Krankheitsbild der CP in den Fokus, die zweite den Bereich der Therapien. Dabei wird ersichtlich, wie die inhaltlichen Antworten aus der Alltagssprache und jene aus der Fachsprache formuliert werden. Dies ist wichtig für die Erstellung der Merkblätter (Kapitel 6.3), da darin die Alltagssprache mit der Fachsprache verknüpft wird. Die auf die Fragen bezogenen inhaltlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden herausgearbeitet und im Tabellenbereich 'Feststellung' schriftlich festgehalten. Die Daten aus der strukturierten Umfrageanalyse (Anhang 10.9) fließen in diesen Bereich mit ein und bestätigen oder entkräften die Hypothesen. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse und der strukturierten Umfrageanalyse können anhand Anhang 10.8 und Anhang 10.9 bestätigt werden.

4.5.1 Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung

Wie in der strukturierten Umfrageanalyse ersichtlich ist, ist der Begriff CP bei allen acht interviewten Personen, welche in einem Berufsfeld arbeiten bei dem sie mit Personen mit einer diagnostizierten CP in Kontakt kommen, vorhanden. Auf die Aufforderung, dieses Krankheitsbild zu beschreiben, benötigen drei von acht Personen die Unterstützung durch das Ergänzungsblatt.

Tabelle 2: Wissensstand Krankheitsbild CP

Welche körperlichen Einschränkungen sind bei CP optisch ersichtlich?	
Theorie: Zusammenfassung im Bezug zum Kapitel 3	Zusammenfassung der Aussagen der Teilnehmenden:

<p>Nebst den Bewegungs- und Wahrnehmungsbeeinträchtigungen kommt es bei der Cerebralparese meist zu zusätzlichen Problemen wie kognitive Beeinträchtigungen, Spracherwerbsstörungen, Seh- und Hörstörungen, Verhaltensbeeinträchtigungen und Epilepsien, die das Ausmass der lebenspraktischen Einschränkungen beeinflussen.</p> <p>„Die sekundären folgen der Zentralnervösen Läsion wie Spastizität, Kontrakturen, Luxationen und Skoliosen sind therapeutischen und operativen Massnahmen zugänglich“, so Baumann et al. (2018, S. 32).</p>	<p>Optisch gesehen kann die Cerebrale Bewegungsstörung verschiedene Formen haben. Von einseitigen Lähmungserscheinungen (Hände, Arme, Beine) bis hin zu völliger Gehunfähigkeit. Körperbereiche können spastisch sein. Bewegungen werden teils unkoordiniert ausgeführt und Gegenstände werden nicht sicher gehalten. Zudem kann es sein, dass eine Person mit der Diagnose CP Schwierigkeiten im Sehbereich, in der Sprechfunktion und in der Handlungsplanung hat.</p>
<p>Feststellung:</p> <p>Die CP wird so beschrieben, dass sie optische Einschränkungen in der Bewegung und in der Wahrnehmung zeigen. Abgeleitet aus der strukturierten Umfrageanalyse liefern hier sieben von acht Personen mögliche Ideen, die sich inhaltlich mit dem Theorieteil decken. Bezüglich kognitiver Beeinträchtigungen, Spracherwerbsstörungen und Verhaltensbeeinträchtigungen und Epilepsien wird in den Interviews nichts erwähnt. Auch bezüglich sekundärer Folgen der CP gibt es keine Interviewaussage.</p>	
<p>Was für Aktivitäten/Tätigkeiten könnten schwierig umgesetzt werden?</p>	
<p>Theorie: siehe 3.1.3 und 3.1.4 Klassifikation der Cerebralparese</p>	<p>Zusammenfassung der Aussagen der Teilnehmenden:</p>
<p>Je nachdem, in welchem Entwicklungsstadium die Hirnschädigung erfolgt, kommt es zu einer Behinderung, die nahezu einschränkungslos ist oder bis zur vollständigen Gehunfähigkeit und vollständiger Pflegebedürftigkeit führt.</p> <p>In den letzten Jahren wurden verschiedene funktionelle Klassifikationssysteme vorgeschlagen, welche die neurologische Einteilung ergänzen. „Diese Klassifikationen wurden bisher für die Grobmotorik, die Handfunktion, die Kommunikationsfähigkeit und neuerdings für die Schluck- und Essfunktion entwickelt“ (Baumann et al., 2018).</p>	<p>Je nachdem wie stark die Person mit CP betroffen ist, hat sie Schwierigkeiten in jeglichen Bewegungsausführungen der Beine, Körperhaltung und Bewegungsausführungen mit den Händen. Dies kann sich in verschiedenen Alltagssituationen zeigen, wie zum Beispiel beim Essen, Trinken, An- und Ausziehen, Zähneputzen, Körperpflege und einzelne Freizeitbeschäftigungen.</p>
<p>Feststellung</p> <p>Auf die Frage, welche Aktivitäten im Alltag Schwierigkeiten bereiten können, äussern alle acht interviewten Personen mögliche Schwierigkeiten. Lediglich die Aussage der Kommunikationsfähigkeit wurde in dieser Fragestellung nicht geäussert.</p>	
<p>Wie könnte der Verlauf dieser Krankheit aussehen?</p>	
<p>Theorie: Zusammenfassung im Bezug zum Kapitel 3.1.1</p>	<p>Zusammenfassung der Aussagen der Teilnehmenden:</p>
<p>Die CP ist eine bleibende, aber nicht unveränderbare Krankheit in der Entwicklung von Bewegung und Haltung.</p>	<p>Im Verlauf des Lebens kann es zur Verschlechterung der Funktionen kommen aufgrund von Folgeerscheinungen, wie zum Beispiel durch Verkürzungen von Sehnen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Krankheit, je nach Schädigung sich nicht verändert.</p>
<p>Feststellung:</p>	

Die zusammengefasste Antwort aus der Umfrage deckt die Aussage aus der Theorie. Mit der Auswertung der strukturierten Umfrageanalyse muss erwähnt werden, dass bezüglich dieser Frage lediglich zwei Teilnehmer diese Frage beantworten können. Diese zwei Personen mit den passenden Antworten haben zu Beginn das Ergänzungsblatt zur Umfrage erhalten, worauf auch eine Aussage bezüglich Krankheitsverlauf steht.

4.5.2 Therapien:

Die erste Frage zu Therapien lautet: Welche Therapien kennen die befragten Personen, die bei CP eingesetzt werden. Die Antworten welche sich mit den Therapien aus den drei gewählten Fachliteraturen decken sind: Ergotherapie, Physiotherapie, Hippotherapie, Logopädie und heilpädagogisches Reiten.

Tabelle 3: Wissensstand Therapien

Was wird in der Physiotherapie gemacht und warum?	
Theorie: Vgl. Kapitel 3.2.2	Zusammenfassung der Aussagen der Teilnehmenden:
„Physiotherapie bei Kindern mit Zerebralparese dient der motorischen Entwicklungsförderung, dem Erhalt der Strukturen, der Verhinderung von Deformitäten und der Verbesserung der Mobilität“, so Schlack (2018). Auch können die Kinder mit CP von Aktivität, Bewegung wie auch von Krafttraining und funktionelle Physiotherapie profitieren (Schlack: zusammengefasst aus Damiano, 2006). Um diese Aktivitäten zu ermöglichen, sollen Kinder mit geeigneten Hilfsmitteln versorgt werden.	In der Physiotherapie wird am Körper gearbeitet. Bekannte oder neue Bewegungsabläufe werden eingeübt und trainiert. Muskeln, Bänder, Sehnen werden gedehnt und gestärkt und die Körperwahrnehmung wird gefördert. Ziele der Physiotherapie sind zum Beispiel die Selbstständigkeit im Alltag wieder zu erlangen, die Beweglichkeit aufrecht zu erhalten oder zu erweitern, eine kontrollierte Körperhaltung einzunehmen oder die sichere Anwendung von Hilfsmittel, wenn nötig.
Feststellung: Die Physiotherapie ist eine Therapieform, die allen acht Teilnehmenden vom Begriff her bekannt ist und inhaltlich so erklärt wird, dass sie mit der Theorie übereinstimmen.	
Was wird in der Ergotherapie gemacht und warum?	
Theorie: Vgl. Kapitel 3.2.2	Zusammenfassung der Aussagen der Teilnehmenden:
Die Ergotherapie stellt den Erhalt und die Verbesserung der Handlungsfähigkeit in den Mittelpunkt. Dies durch die Behandlung in den Bereichen Körper- und Raumwahrnehmung, Mund- und Essmotorik, Kommunikation, Mobilisation und Gebrauchsschulung nach Handoperationen (Döderlein, 2015, S. 187-188). Das Erlernen von motorischen Bewegungsabläufen, das Erarbeiten von Strategien und Kompensationsmechanismen werden in den Fokus genommen (Schulze & Fink, 2018, S. 269). Auch Themen bezüglich Umweltsanpassung und Hilfsmittelversorgung fallen in den Bereich der Ergotherapie (ebd.). Sie befähigt den Menschen dazu, an den bedeutungsvollen	In der Ergotherapie wird an Bewegungsabläufen und an Handlungs-abläufen gearbeitet. Speziell der Bereich der Feinmotorik in Bezug zu lebenspraktischen Situationen liegt da im Fokus. Für diverse Aktivitäten im Alltag wird die Hand gebraucht. Gibt es Einschränkungen im manuellen Handlungs-bereich, können in der Ergotherapie neue Strategien erarbeitet und trainiert werden, evtl. auch mit dem Einsatz von Hilfsmitteln. Auch werden Muskeln, Bänder, Sehnen bewegt, gedehnt und gestärkt. Diese Massnahmen verhelfen zu möglichst

<p>Aktivitäten des täglichen Lebens teilzunehmen und trägt so zur Verbesserung der psychischen und sozialen Gesundheit und damit zur Steigerung der Lebensqualität bei.</p>	<p>selbständiger Alltagsbewältig, besserer Koordination im Bereich der Bewegungsabläufe und erhalten die Handlungsabläufe.</p>
<p>Feststellung: Die Antworten zur Ergotherapie decken ein breites Spektrum der Theorie ab. Nur zwei Teilnehmenden sind eher unsicher in ihren Äusserungen.</p>	
<p>Was wird in der Logopädie gemacht und warum?</p>	
<p>Theorie: Vgl. Kapitel 3.2.2</p>	<p>Zusammenfassung der Aussagen der Teilnehmenden:</p>
<p>Die Schwerpunkte bei der Logopädie liegen in der Erfassung und Verbesserung von Funktionseinschränkungen wie Ess-, Kau- und Schluckstörungen. Es rücken Beurteilungen bezüglich Stimm- und Sprechfunktion sowie das Sprachverständnis in den Fokus (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 271-276). Laut Manser (2019, S. 366-367) kommen noch die Themen Atemfunktion und Schluckfunktion dazu. Weitere Aspekte der Logopädie sind die Förderung der Mundmotorik und der Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 272). Auch die unterstützte Kommunikation ist ein Thema der Logopädie. Sie besteht aus Kommunikationssystemen wie Komponenten aus Gebärden, Symbolen und Zeichen, sogenannten Piktogrammen, technologischen Lösungen (Sprachcomputer, Talker etc.) und Strategien“ (ebd.).</p>	<p>In der Logopädie wird sowohl an der Sprechfunktion wie auch an der Mundmotorik gearbeitet. Bei der Sprechfunktion liegt die Aussprache im Fokus. Bei der Mundmotorik geht es um das Formen der Buchstaben, die Atmung, die Zungenbewegung und der Schluckablauf. Ein mögliches Ziel in der Logopädie könnten die korrekte Artikulation eines Wortes oder das Bilden eines korrekten Satzes sein, damit das Gegenüber die Äusserungen besser versteht und darauf eingehen kann. Dies kann positiven Einfluss auf die Lebensqualität mit sich bringen. Menschen, die über keine verbale Sprache verfügen, können sich dank Hilfsmitteln oder anderen Strategien trotzdem mitteilen, was eine Zusammenarbeit erleichtert. Weitere Ziele, wie zum Beispiel das Lernen der Zungenbewegung beim Essen erhöht die Selbstständigkeit und ebenfalls die Lebensqualität.</p>
<p>Feststellung: Der Begriff der Logopädie ist allen acht Teilnehmenden bekannt und sie können diese Therapieform inhaltlich so erklären, dass sie alle Bereiche der Theoriebeschreibung abdecken.</p>	
<p>Was wird in der tiergestützten Therapie gemacht und warum?</p>	
<p>Theorie: Vgl. Kapitel 3.2.2</p>	<p>Zusammenfassung der Aussagen der Teilnehmenden:</p>
<p>„Die Hippotherapie zielt als physiotherapeutische Massnahme darauf ab, auf dem Pferd die Rumpfstabilität, Sitzbalance und das Gleichgewicht zu verbessern und kann tonusregulierend auf die Spastizität wirken“ (Schulze & Fink, 2018, S. 278). Ausgenützt in der tiergestützten Therapie wird auch die positive Wirkung der Tiere auf die Psyche des Menschen wie Förderung des allgemeinen Wohlbefindens, Beruhigung, Stressreduktion etc. (Schulze & Fink, 2018, S. 278).</p>	<p>In der tiergestützten Therapie wird an der Körperwahrnehmung gearbeitet. Beim Reiten auf dem Pferd kann die Eigenbewegung vom Pferd die Rumpfstabilität beeinflussen. Die taktile Berührung der Tierfelle geben einen sensorischen Input, was Einfluss auf das Wohlbefinden und die Körperspannung haben kann. Weiter können beim Einsatz des Tieres soziale Interaktionen stattfinden.</p>
<p>Feststellung:</p>	

<p>Allen interviewten Personen ist die tiergestützte Therapie ein bekannter Begriff und sechs davon können diese Therapieform inhaltlich theorienah erklären. Dass die tiergestützte Therapie das Gleichgewicht und die Stressregulation positiv beeinflusst, wird in den Interviews nicht erwähnt.</p>	
<p>Was wird im robotergestützten Training gemacht und warum?</p>	
<p>Theorie: Vgl. Kapitel 3.2.2</p>	<p>Zusammenfassung der Aussagen der Teilnehmenden:</p>
<p>Die roboterassistierte Rehabilitation ermöglicht in Kombination mit virtueller Realität (VR) ein variantenreiches, repetitives und aufgabenspezifisches Üben der unteren und der oberen Extremitäten. Über integrierte Sensoren am Gerät, kann der Klientin/dem Klienten unmittelbare und verstärkte Feedbacks bezüglich der motorischen Leistung angeboten werden (vgl. Schulze & Fink, 2018).</p>	<p>Beim roboterunterstützten Training werden Bewegungsabläufe optimiert und trainiert. Dabei kommen verschiedene Geräte zum Einsatz, welche zu einer besseren Bewegung verhelfen.</p>
<p>Feststellung:</p> <p>Eine befragte Person kennt den Begriff des robotergestützten Trainings und kann dieses inhaltlich gut und verständlich erklären. Zwei weitere Personen kennen den Begriff nicht, stellen sich aber den Inhalt dieses Trainings so vor, dass sich einzelne Äusserungen mit der theoretischen Beschreibung decken.</p>	
<p>Was wird in der Spiegeltherapie gemacht und warum?</p>	
<p>Theorie: Vgl. Kapitel 3.2.2</p>	<p>Zusammenfassung der Aussagen der Teilnehmenden:</p>
<p>Die Spiegeltherapie ist eine Therapiemethode, die sich mit Hilfe eines Spiegels eine starke optische Stimulation zunutze macht, um Bewegungen zu fördern (vgl. Jung & Wachter, 2019, S. 361-363). Sie schreiben, dass Personen mit Hemiparese durch den Einsatz der Spiegeltherapie die Möglichkeit haben zu beobachten, wie das Spiegelbild der gesunden Seite so erscheint, als wäre es die hemiparetische Seite. Die Beobachtungen der Bewegung im Spiegel werden genutzt, um Veränderungen des motorischen Systems im Gehirn anzuregen und diese abzuspeichern.</p>	<p>In der Spiegeltherapie wird das Hilfsmittel Spiegel eingesetzt. Dieser wird seitlich zum Arbeitsmaterial gestellt. Wird mit einer Hand an etwas gearbeitet, wird durch die Spiegelung eine optische Täuschung hergestellt, indem man visuell zwei Hände arbeiten sieht. Hirnareale werden so aktiviert.</p>
<p>Feststellung:</p> <p>Eine interviewte Person kennt diese Therapieform und beschreibt sie so wie in der Zusammenfassung ersichtlich ist. Eine weitere Person äussert, dass sie den Begriff kennt, diesen aber inhaltlich nicht füllen kann. Von den anderen 6 Personen äusserten alle, dass sie noch nie etwas von Spiegeltherapie gehört haben und drei von diesen sechs wurden nach dieser Aussage nicht weiter befragt.</p>	
<p>Was wird in der Sporttherapie gemacht und warum?</p>	
<p>Theorie: Vgl. Kapitel 3.2.2</p>	<p>Zusammenfassung der Aussagen der Teilnehmenden:</p>
<p>„Die Sporttherapie bezieht Elemente von pädagogischen, psychologischen und sozialtherapeutischen Verfahren ein, um die Kinder körperlich, psychisch und sozial zu stärken“ (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 277). Dabei sind Themen wie Kraft- und Ausdauertraining, Förderung der koordinativen Fähigkeiten sowie der Körperwahrnehmung zur Rekonditionierung des Kindes im Mittelpunkt.</p>	<p>In der Sporttherapie wird mit verschiedenen Sportelementen und Kraftübungen die Freude an der Bewegung gefördert, mit dem Ziel, dass man sich ein besseres Körpergefühl entwickeln kann und man sich wohlfühlt.</p>

<p>Das Sportsetting bietet die Möglichkeit, dass die Kinder voneinander lernen können, dass sie die Freude an der Bewegung entdecken, soziale Kontakte knüpfen und Gruppenerlebnisse geniessen können (ebd.).</p>	
<p>Feststellung: Fünf Personen äussern, dass sie von dieser Therapieform schon gehört haben. Eine Person kann diese Therapie inhaltlich so erklären, dass die Zusammenfassung der Theorie entspricht. Es wird nicht erwähnt, dass die Sporttherapie, nebst den körperlichen Fertigkeiten auch zu psychischem und sozialem Wohlbefinden beiträgt.</p>	
<p>Was wird in der Matrix-Rhythmus-Therapie gemacht und warum?</p>	
<p>Theorie: Vgl. Kapitel 3.2.2</p>	<p>Zusammenfassung der Aussagen der Teilnehmenden:</p>
<p>Die Matrix-Rhythmus-Therapie eignet sich gut für die Behandlung von Beschwerden, die auf Prozessstörungen im Körper beruhen. Sie ermöglicht unter anderem eine Entspannung der Muskulatur, die bei regelmässiger Anwendung auch über eine längere Zeit anhält. Weiter schreibt Meyer (2019), dass nebst der Spastik auch sehr gut Kontrakturen behandelt werden können. Zudem können entzündliche Gelenkveränderungen oder Wirbelsäulenbeschwerden anhaltend mit dieser Therapie behandelt werden.</p>	<p>Keine Antwort.</p>
<p>Feststellung: Die Matrix-Rhythmus-Therapie ist allen acht interviewten Personen unbekannt und sie können sich auch nicht vorstellen, was sie inhaltlich bedeuten könnten. Jedoch muss hier erwähnt werden, dass die Hälfte der am Interview teilnehmenden Personen, nicht befragt wurden, ob sie trotzdem eine Idee dazu hätten, nachdem sie äussern, dass sie von dieser Therapieform noch nie gehört haben.</p>	
<p>Was wird bei der medikamentösen Behandlung, zum Beispiel mit Botox, gemacht und warum?</p>	
<p>Theorie: Vgl. Kapitel 3.2.2</p>	<p>Zusammenfassung der Aussagen der Teilnehmenden:</p>
<p>Die medikamentöse Behandlung dient dazu, dass durch eine Injektion von zum Beispiel Botulinumtoxin oder Phenol, die Spastik befristet abgeschwächt werden kann. Dabei wirken das Phenol am Nerv und das Botulinumtoxin an der motorischen Endplatte im Muskel.</p>	<p>Bei der medikamentösen Behandlung wird ein Medikament in den Nerv oder in den Muskel gespritzt mit dem Ziel, die Spastik zu lösen und die Muskeln zu entspannen.</p>
<p>Feststellung: Fünf Teilnehmende können diese Behandlungsform inhaltlich verständlich formulieren, obwohl eine dieser fünf Personen zu Beginn äussert, dass ihr diese Therapieform unbekannt sei.</p>	

4.6 Reflexion Forschungsprozess

Interview: Die Interviews werden mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen auf Schweizerdeutsch durchgeführt und anschliessend bei der Inhaltlich-semantischen Transkription in die hochdeutsche Sprache übersetzt. Da ich die Personen schon seit längerer Zeit kenne, kann ich schnell eine vertraute

Interviewsituation herstellen. Bei der Durchführung der Interviews halte ich mich an die Struktur des Leitfadens. Das Erstellen eines Leitfadens hilft mir, mich bewusst mit einem möglichen Gesprächsablauf auseinander zu setzen und die wichtigen Punkte darin festzuhalten. Durch diese strukturierte Befragungsart gelingt es mir, nah am Hauptthema zu bleiben. Teilweise fasse ich auch nach, wenn mir die Fragen noch nicht genügend beantwortet scheinen oder stelle Zusatzfragen, um die erhofften Antworten zu erhalten. Die Übergänge von einer Frage zur nächsten gestalten sich teilweise etwas schwierig, weil sie zu wenig Bezug nehmen auf das Gesagte. Evtl. hätte ich im Vorfeld die Themenwechsel oder die Übergänge ansprechen sollen und die teilnehmenden Personen informieren sollen, dass dies evtl. etwas irritierend sein könnte.

Transkription: Für die Analyse der Daten werden die Interviews Inhaltlich-semantic transkribiert. Das Interview wird auf Tonband aufgenommen und anschliessend mit Hilfe der Audiodatei im f4transkript Programm manuell transkribiert (vgl. Anhang 10.5). Das Ziel der genauen Wiedergabe der Inhalte der Interviews kann so umgesetzt werden. Die Aufnahmen und das f4transkript Programm ermöglicht mir, die Antworten Satz für Satz anzuhören und sie möglichst wortgetreu in die Standardsprache Deutsch zu übersetzen. Diese Art der Transkription ist möglich, da ich lediglich 8 Interviews transkribieren muss und der Fokus mehrheitlich auf den Beschreibungen der erfragten Therapien und des Krankheitsbildes liegt. Persönliche Zusatzinformationen sind für diese Datenerhebung insofern relevant, da zusätzlich zu der qualitativen Inhaltsanalyse eine strukturierte Umfrageanalyse gemacht wurde. Interessant war, dass viele Teilnehmende oft unsicher wirkten in ihren Aussagen waren und ich vor dem Transkribieren der Überzeugung war, dass ich inhaltlich wenig brauchbare Informationen erhalten würde. Während dem Transkribieren stelle ich fest, dass viel Wissen vorhanden ist. Dadurch wird meine Motivation zur Datensammlung gesteigert.

Qualitative Inhaltsanalyse: Rückblickend waren die im Interview gestellten offenen Fragen sehr hilfreich für die Erstellung der qualitativen Inhaltsanalyse. Sie lieferten Informationen über inhaltliches Wissen bezüglich Therapieform und Krankheitsbild. Diese werden in Kategorien zusammengetragen, dargestellt und anschliessend für die Erstellung der Merkblätter weiterverwendet. Die Antworten auf die geschlossenen Fragen führen zur Schlussfolgerung, dass die Begriffe zwar bekannt sind, jedoch fehlt in den meisten Fällen die konkrete Vorstellung welche Bedeutung der Begriff hat. Somit stimmen die Antworten nur ansatzweise mit der theoretischen Beschreibung überein. So kann ich für diese Art von Analyse wenig brauchbare Daten sammeln. Aus diesem Grund beschliesse ich, zusätzlich noch eine strukturierte Umfrageanalyse durchzuführen.

Strukturierte Umfrageanalyse: Für eine quantitative Auswertung wird im Normalfall eine hohe Teilnehmerzahl verwendet. Mir ist also bewusst, dass die Teilnehmerzahl von acht Personen für diese quantitative Auswertung sehr gering ist. Begründet wird dies damit, dass sich diese Art der

Interviewanalyse erst im Verlauf der qualitativen Inhaltsanalyse als notwendig herauskristallisiert. Ich habe dafür lediglich diese 8 Interviews für die Datensammlung zur Verfügung. Dafür führte ich zu Beginn ein Codebuch, in dem ich sowohl Antworten der offenen als auch der geschlossenen Fragen erfasste. In diese Analyse flossen auch geäußerte Selbsteinschätzungen der teilnehmenden Personen ein, woraus weitere interessante Interpretationen von meiner Seite her gemacht werden konnten. Diese Art der Datenanalyse ermöglicht es mir, vorhandenes Wissen, Halbwissen und Unwissen zu erfassen, diese Daten in Zahlenwerte um zu rechnen, anschliessend ins Verhältnis zu setzen und zu interpretieren. Die quantitative Inhaltsanalyse und die strukturierte Umfrageanalyse ermöglichen es mir, die ersichtlichen Differenzen und Überschneidungen bei der Darstellung der Ergebnisse bzw. der Gegenüberstellung von Theorie- und Forschungsergebnissen, zu entkräften oder zu bestätigen. Zudem kann anhand dieser Analyse aufgezeigt werden, wie wichtig die zu erstellenden Merkblätter für den Alltag sind. Die Begriffe der einzelnen Therapien sind bekannt. Diese jedoch inhaltlich zu füllen und im Bereich Therapie die unterschiedlichen Schwerpunkte zu kennen, bietet die Möglichkeit, verschiedenen Therapieangebote mit weiteren interessanten Ansätzen und Herangehensweisen in Augenschein zu nehmen.

5 Beantwortung der Fragestellungen

5.1 Cerebrale Bewegungsstörung (CP)

Wie wird in der Literatur und in der Alltagssprache die Cerebrale Bewegungsstörung beschrieben?

Teilfrage Theorie: Welche Erscheinungsformen von CP gibt es?

Teilfrage Theorie: Wie werden die Schweregrade der cerebralen Bewegungsstörung eingeteilt?

Die Teilfragen bezüglich Theorie werden im Kapitel 3.1.4 Klassifikation der Cerebralparese und im Kapitel 3.1.5 Funktionale Klassifikation beantwortet. Durch die Aufarbeitung und Wissenserweiterung im Bereich Krankheitsbild CP konnten wertvolle Informationen gesammelt und zusammengetragen werden, die für die Auswertung der qualitativen Inhaltsanalyse wichtig sind. Dank diesem Wissen, kann ich aus den Antworten der Interview Teilnehmenden die Aussagen weiter nutzen, die mit der Theorie übereinstimmen (vgl. Anhang 10.8). Weiter ist mir das Wissen aus der Theorie für die Erstellung des Codebuches behilflich, welches ich für die strukturierte Umfrageanalyse (vgl. Anhang 10.7) benötige. Wie die CP in der Alltagssprache beschrieben wird, kann in der qualitativen Inhaltsanalyse (Anhang 10.8) nachgelesen werden. Die von mir erstellte Zusammenfassung der diesbezüglich erhaltenen gegebenen Antworten, ist in Kapitel 4.5.1 oder ebenfalls im Anhang 10.8 nachzulesen. Die Beschreibung der CP in der Literatur wird in Kapitel 3.1 erläutert.

5.2 Therapien

Wie werden in der Literatur und in der Alltagssprache die verschiedenen Therapien inhaltlich beschrieben?

Teilfrage Theorie: Welche Therapien werden in den drei aktuellen Fachliteraturen bezüglich CP aufgeführt und wo liegen die jeweiligen Schwerpunkte?

Teilfrage Alltag: Welche Therapien sind bei den befragten Interview Teilnehmenden bekannt und wie werden diese inhaltlich beschrieben?

Die Teilfrage bezüglich Theorie kann mit dem Kapitel 3.2.2 Funktionale Therapieformen für CP und deren Schwerpunkte in den vier funktionalen Klassifikationen beantwortet werden. Das durch die Literatur erarbeitete Wissen bezüglich der unterschiedlichen Konzepte und unterschiedlichen Therapieformen half mir bei der Zusammenstellung der Interviewfragen. Wie schon im Kapitel 5.1 erwähnt, war die Aufarbeitung und Wissenserweiterung, im Bereich Therapie, eine wichtige Grundlage für die Auswertung der Umfrage im Bereich der qualitativen Inhaltsanalyse und für die Erstellung des Codebuches. Welche Therapien laut Umfrage bekannt sind, ist im Anhang 10.9 strukturierte Umfrageanalyse ersichtlich. Wie die Therapien in der Alltagssprache inhaltlich beschrieben werden, kann in der qualitativen Inhaltsanalyse (Anhang 10.8) nachgelesen werden. Die von mir erstellte Zusammenfassung der

diesbezüglich erhaltenen Antworten aus dem Interview, ist im Kapitel 4.5.1 oder im Anhang 10.8 nachlesbar.

6 Produkt – Merkblätter

Die hier verfasste Masterarbeit zum Thema Krankheitsbild CP orientiert sich an wissenschaftlichen Fachliteraturbüchern, welche sich auf den medizinischen Bereich fokussiert und sich daher an das medizinische Paradigma hält. Beim medizinischen Paradigma stehen nebst den defizitorientierten Ansätzen auch die vorhandenen Funktionen im Fokus. In Kapitel Produkt und bei den Merkblättern wird jedoch an Stelle des Begriffs Krankheitsbild, der Begriff Behinderungsbild verwendet. Dieser Ausdruck gliedert sich in das sozial-gesellschaftliche Paradigma und wird laut Herrn Stokar, Co-Geschäftsleiter der Vereinigung Cerebral Schweiz, auch von der Mehrheit der CP betroffenen bevorzugt. Somit wurde in Absprache mit Herrn Stokar entschieden, dass der Ausdruck «Behinderungsbild der CP» in diesem Kapitel und auch in den Merkblättern angewendet wird.

6.1 Leitplanken zur Erstellung der Merkblätter

Das Produkt dieser Arbeit sind zwei Merkblätter, inkl. relevanten Links, die künftig von der Vereinigung Cerebral Schweiz auf deren Website zugänglich gemacht werden. Das eine Merkblatt informiert über das Behinderungsbild Cerebrale Bewegungsstörung, das zweite Merkblatt informiert über die aktuellen Therapieformen bezüglich CP. Weitere vorgegebene Rahmenbedingungen sind:

- 3-4 Seiten pro themenbezogenes Merkblatt, inkl. Links
- Schriftgrösse 12, Areal
- Die verständliche Alltagssprache fliesst in den Text ein

Es wird vereinbart, dass die aktualisierten Merkblätter in einem ersten Durchgang von Herrn Stokar gegengelesen werden. Nach dessen möglichen Anpassungen werden sie über Herrn Stokar zur Experten- und Expertinnen-Gruppe der Vereinigung Cerebral Schweiz gelangen. Dort werden sie inhaltlich besprochen und die Rückmeldung gelangt mit möglichen weiteren Anpassungsvorschlägen online über Herrn Stokar an mich zurück. Nachdem die Anpassungen vorgenommen worden sind, werden die definitiven Merkblätter als PDFs in deutscher und französisch Sprache auf der Homepage des Vereins Cerebral Schweiz zur Verfügung stehen.

6.2 Evaluation mit Experten- und Expertinnen-Gruppe Cerebral Schweiz

Im Austausch mit Herrn Stokar sind zwei relevante Aspekte erwähnt worden bezüglich Behinderungsursache und Therapiemöglichkeit, welche in den Merkblättern ergänzt werden. Zum einen ist die Forschung im Bereich der Genetik, welche in den letzten 10 Jahren intensiviert wurde und worüber im September 2020 eine neue Studie veröffentlicht worden ist. Zum anderen gibt es die Therapiemöglichkeit mit Cannabidiol (CBD), welche ich noch nicht berücksichtigt hatte. Laut Herrn Stokar wurden die aktualisierten Merkblätter von der Experten- und Expertinnen-Gruppe als relevant, seriös und

überschaubar gewertet. Trotzdem einzelne Texte eine hohe Anforderung an den Leser stellen würden, sollen diese so belassen werden, da sie als authentisch und angemessen gelten. Herr Stokar ist der Meinung, dass er mit diesen neuen Merkblättern ein aktuelles Produkt zur Verfügung habe das er vertreten könne.

6.3 Definitive Merkblätter

Erscheinungsbild cerebrale Bewegungsbehinderung

Das klinische Bild der Cerebralparese ist die Folge unterschiedlicher Hirnschädigungen und Fehlbildungen im Gehirn, die zu 80% während der Schwangerschaft oder um den Geburtstermin entstehen können. Mögliche Gründe können z.B. Frühgeburten, Fruchtbarkeitsbehandlungen, virale oder bakterielle Infektionen, Sauerstoffmangel, Geburtenkomplikationen und laut neuen Forschungen auch genetisch bedingte Risiken sein. Die Cerebralparese ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen im Kindesalter, die ca. 2,0 bis 2,4 Kinder pro 1000 Lebendgeburten betrifft und bei Frühgeborenen und bei Geburten mit niedrigem Geburtsgewicht deutlich zunimmt (vgl. Strobel, 2019, S. 22). Je nach dem, in welchem Entwicklungsstadium die Hirnschädigung erfolgt, kommt es zu einer Behinderung, die nahezu einschränkungslos ist oder bis zu vollständiger Gehunfähigkeit und Pflegebedürftigkeit führt. Nebst den Bewegungs- und Wahrnehmungsbeeinträchtigungen kommt es bei der Cerebralparese oft zu zusätzlichen Problemen wie kognitive Beeinträchtigungen, Spracherwerbsstörung, Seh- und Hörstörungen, Verhaltensbeeinträchtigungen und Epilepsien, die das Ausmass der lebenspraktischen Einschränkungen beeinflussen.

Weitere Einschränkungen durch Spastizität (Muskeltonus), Kontrakturen (Verkürzungen), Luxationen (Gelenkverletzung) und Skoliosen (Strukturelle Wachstumsdeformität der Wirbelsäule) können mit verschiedenen Massnahmen wie Hilfsmittel, Operationen und Förderung angegangen werden. Welche Massnahmen dabei konkret umgesetzt werden, wird interdisziplinär festgelegt.

Klassifikation der Cerebralen Bewegungsbehinderung

Quelle: Baumann et al., 2018

Die Cerebralparese wird in vier Hauptgruppen eingeteilt:

Unilaterale spastische Cerebralparesen (spastische Hemiparese): Eine Körperseite ist betroffen. Dabei ist der Arm meist stärker beeinträchtigt als das Bein.

Bilaterale spastische Cerebralparesen (Diplegie oder Tetraparese): Beide Körperseiten sind betroffen. Das heisst, beinbetont, bein- und armbetroffen oder armbetont. Bei der Tetraparese sind alle Extremitäten betroffen und die Haltung ist oft asymmetrisch. Weiter sind die Kopfkontrolle, die Augenkontrolle und die Sprachmotorik erschwert.

Dyskinetische Cerebralparesen: Diese Form der CP ist durch unwillkürliche Bewegungen gekennzeichnet. Menschen mit Athetose zeigen einen stark schwankenden Muskeltonus und mangelnden Haltungshintergrund, wodurch es ihnen kaum möglich ist, eine Stellung zu halten.

Ataktische Cerebralparesen: Bei der ataktischen Form der CP liegt eine schwere Beeinträchtigung der Gleichgewichtskontrolle und Tonusregulation der Muskelketten mit deutlich reduziertem Grundtonus vor. Menschen mit Ataxie kommen erst sehr spät in eine aufrechte Position, da ihr Grundtonus hypoton ist. Bewegungen wie Kopfdrehen, Greifen oder Laufen werden von Zittern begleitet. Ataxie kann mit kognitiver Verzögerung verbunden sein.

Funktionale Klassifikation

In den letzten Jahren wurden verschiedene funktionelle Klassifikationssysteme vorgeschlagen, welche die neurologische Einteilung ergänzen. Diese Klassifikationen wurden bisher für die Grobmotorik, die Handfunktion, die Kommunikationsfähigkeit und neuerdings für die Schluck- und Essfunktion entwickelt. Mittels dieser 4 Klassifikationssysteme (siehe Tabelle), eingeteilt in 5 Schweregrade, kann eine exakte und differenzierte Beschreibung der funktionellen Fertigkeiten der Personen mit Cerebralparese erfolgen. Die Übergänge zwischen den einzelnen Schweregraden sind häufig fließend.

Stufe	GMFCS	MACS	CFCS	EDACS
I	Geht ohne Einschränkungen	Kann ohne wesentliche Schwierigkeiten mit Objekten umgehen	Wirksamer Sender und Empfänger mit unvertrauten und vertrauten Partnern	Isst und trinkt sicher und effizient.
II	Geht mit Einschränkungen	Kann mit den meisten Objekten umgehen aber mit reduzierter Qualität und/oder Geschwindigkeit der Durchführung	Wirksamer, aber langsamer Sender und/oder Empfänger mit unvertrauten und/oder vertrauten Partnern	Isst und trinkt sicher aber mit gewissen Einschränkungen in der Effizienz
III	Geht mit Benutzung einer Gehhilfe	Benutzt Objekte mit Schwierigkeiten; braucht Hilfe bei der Vorbereitung und/oder Modifizierung der Aktivitäten	Wirksamer Sender- und Empfänger mit vertrauten Partnern	Isst und trinkt mit gewissen Einschränkungen in der Sicherheit, ggf. Einschränkungen in der Effizienz
IV	Selbständige Fortbewegung eingeschränkt, es	Benutzt eine begrenzte Auswahl von leicht zu handhabenden	Gelegentlich wirksamer Sender und/oder Empfänger mit vertrauten Partnern	Isst und trinkt mit signifikanten Einschränkungen in der Sicherheit

	kann ein E-Rollstuhl benutzt werden	Objekten in an die Fähigkeit angepassten Ausgangssituationen		
V	Wird in einem Rollstuhl gefahren	Kein Gebrauch von Objekten möglich und deutliche Einschränkung in der Fähigkeit, auch einfache Handlungen durchzuführen	Selten wirksamer Sender und Empfänger auch mit vertrauten Partnern	Kann nicht sicher essen oder trinken, ggf. Gastrostomie zur Ernährung erwägen

Quelle: Meyer-Heim, (2018).

Zusammengefasst werden die funktionellen Klassifikationen wie folgt beschrieben:

Gross Motor Function Classification System (GMFCS): Das GMFCS basiert auf einer Skalierung der motorischen Behinderung der Gehfunktion. Die Einteilungen nach GMFCS Stufen sind wertvoll für die therapeutischen Zielsetzungen, da sie gute Aussagen über die Entwicklung der grobmotorischen Funktionen ermöglichen.

Manual Ability Classification System (MACS): Der Fokus liegt bei der Definition der Fähigkeiten bezüglich der oberen Extremitäten. Im Fokus stehen die Hände und deren Einsatzmöglichkeit um Objekte bei täglichen Aktivitäten zu handhaben.

Communication Function Classification System (CFCS): Die Skala der CFCS bezieht sich auf die kommunikativen Fähigkeiten und hat das Ziel, die alltägliche Kommunikationsleistung eines Menschen mit Cerebralparese zu klassifizieren.

Eating and Drinking Ability Classification Scale (EDACS): Diese Skalierung betrifft die Ess- und Trinkfunktionen mit dem Ziel, die funktionellen und motorischen Fähigkeiten des Essens und Trinkens wie Beissen, Kauen und Schlucken zu standardisieren.

Literatur

Baumann, T., Dierauer, S., Meyer-Heim, A., (Hrsg.). (2018). Klassifikation. *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 32-39). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Meyer-Heim, A. (2018). *Pädiatrische Rehabilitation*. Zugriff am 6.06.2020 unter <https://www.vertrauensaezte.ch/manual/4/rehastartchapt/paediatrreha/>

Strobl, M. (2019). Krankheitsbild Cerebralparese. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen* (S. 21-31). Heidelberg: Winter Verlag.

Links

www.sacd.ch

www.hiki.ch

www.vereinigung-cerebral.ch

www.myhandicap.ch/gesundheit/koerperliche-behinderung/cerebralparese/

www.insieme.ch/

www.vertrauensaerzte.ch/manual/4/rehastartchapt/paediatrreha/

www.heilpaed.ch/heilpaedphysio/cerebralebewegungsstoerung.htm

Studie zur genetisch bedingten Risiken: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/about-14-cerebral-palsy-cases-may-be-tied-brain-wiring-genes?fbclid=IwAR1nViiqeh-vUamKb1m2Swik6LYHE8GcixlexmF_9FzcRd_4A8qClzqBmaiA

Therapieformen

Ebenso vielfältig wie das Ausmass der Cerebralparese sind die Therapieansätze und das notwendige medizinische und therapeutische Fachwissen zum Verständnis der jeweiligen individuellen Situation der Betroffenen und des Umfeldes. Zentral ist der interdisziplinäre Ansatz.

Physiotherapie

Physiotherapeutinnen und -therapeuten sind Experten für körperliche Funktionsstörungen und Schmerzen. Bei Menschen mit Cerebralparese dient die Physiotherapie der motorischen Entwicklungsförderung, dem Erhalt der Strukturen, der Verhinderung von Deformitäten und der Verbesserung der Mobilität. Dazu kommen verschiedene Therapiemethoden zum Einsatz wie zum Beispiel das Dehnen und Stärken der Muskeln, Bänder und Sehnen. Auch an der Körperwahrnehmung wird gearbeitet und Bewegungsabläufe werden eingeübt. Ziele der Physiotherapie sind zum Beispiel die Selbständigkeit im Alltag wieder zu erlangen, die Beweglichkeit aufrecht zu erhalten oder zu erweitern oder eine kontrollierte Körperhaltung einzunehmen. Je nach Fähigkeiten, Bedürfnissen und Zielen der Person und dessen Umfeld. Zudem ist die Physiotherapie zuständig für die Hilfsmittelversorgung und das sichere Einüben der Hilfsmittelanwendung (vgl. Schlack, 2018, S. 258-259).

Links

<https://www.physioswiss.ch/de>

<https://www.physioswiss.ch/de/profession/profession2>

<https://www.paediatrica.ch/de/informationen-fuer-eltern/behandlung>

Ergotherapie

Ergotherapeuten unterstützen und begleiten Menschen jeden Alters, die aufgrund einer angeborenen, entwicklungsbedingten oder erworbenen sensorischen, motorischen, kognitiven und/oder psychischen Beeinträchtigung eingeschränkt sind. Der Schwerpunkt der Ergotherapie liegt auf der Ebene von Aktivität und Teilhabe (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 263-271). Die Ergotherapie stellt den Erhalt und die Verbesserung der Handlungsfähigkeit in den Mittelpunkt. Indem sie den Menschen befähigt, die für ihn bedeutungsvollen Aktivitäten des täglichen Lebens ausführen zu können und an der Gesellschaft teilzuhaben, trägt sie zur Verbesserung der Gesundheit und zur Steigerung der Lebensqualität bei (vgl. Döderlein, 2015, S. 187-188). Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten arbeiten in den Bereichen Körper- und Raumwahrnehmung, Mund- und Essmotorik, Kommunikation, Mobilisation und Gebrauchsschulung nach Handoperationen. Weiter wird während der Behandlung das Erlernen von motorischen Bewegungsabläufen, das Erarbeiten von Strategien und Kompensationsmechanismen in den Fokus genommen. Aber auch Themen bezüglich Umweltanpassung und Hilfsmittelversorgung fallen in den Bereich der Ergotherapie.

Links

<https://www.ergotherapie.ch>

<https://www.ergotherapie.ch/ergotherapie-de/bei-neurologischen-verletzungen-und-erkrankun-der-neurologie/>

Logopädie

Logopädinnen und Logopäden leisten Präventions- und Rehabilitationsarbeit in den Bereichen Sprache, Sprechen, Stimme und Schlucken und leisten dadurch einen Beitrag zu Bildung, Integration und Persönlichkeitsentwicklung. Der Schwerpunkt liegt in der Erfassung und Verbesserung von Funktionseinschränkungen wie Ess-, Kau- und Schluckstörungen. Weiter rücken Bereiche bezüglich Stimm- und Sprechfunktion sowie das Sprechverständnis in den Fokus. Auch kommen die Themen Atemfunktion und Schluckfunktion dazu. Weitere Aspekte der Logopädie sind die Förderung der Mundmotorik und die Unterstützung durch die Ausdruck- und Kommunikationsmöglichkeit (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 271-272). Dazu können Hilfsmittel der unterstützten Kommunikation (UK) beigezogen werden.

Links

<https://www.logopaedie.ch/>

https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/DLVD_berufsbild_A5%209_NeueAdr.2014.pdf

<https://www.paraplegie.ch/activecommunication/de/uk>

Tiergestützte Therapie

Die tiergestützte Therapie wird häufig als zusätzliche Methode in der Ergotherapie- und Physiotherapie sowie der Logopädie eingesetzt, um Therapieziele zu erreichen. Sie zeigt eine positive Wirkung auf die Psyche, fördert das allgemeine Wohlbefinden und wirkt stressreduzierend (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 278). Die Hippotherapie zielt darauf ab, auf dem Pferd die Rumpfstabilität, die Sitzbalance und das Gleichgewicht zu verbessern. Gleichzeitig kann sie Tonus regulierend auf die Spastizität wirken. Beim heilpädagogischen Reiten soll die körperliche, emotionale, geistige und soziale Persönlichkeit des Klienten angesprochen werden. Das beinhaltet neben aktivem Reiten zur Förderung der taktilen oder Körper-Raum-Wahrnehmung auch die Pflege und das Führen des Pferdes. Auch Hunde können sich sowohl für die Fördermassnahmen in der Physiotherapie als auch in der Ergotherapie eignen. Gründe dieser Therapieinhalte können die motivierte Teilnahme an Bewegungsübungen und kognitiven Lerninhalten, der Einsatz bei sozialen Interaktionsstörungen, eingeschränkten Sinnesfunktionen und mangelnder Körperwahrnehmung sein.

Links

<https://hippotherapie-k.org/>

<https://www.therapiehunde.ch/de/>

<https://www.paraplegie.ch/spz/de/medizinisches-angebot/therapien/pferdegestuetzte-therapien/hippotherapie>

Roboterassistiertes Training

Die roboterunterstützte und computerbasierte Therapie, so Schulze und Fink (2018, S. 280-284), wird für die unteren und mittlerweile auch für die oberen Extremitäten eingesetzt. Dabei werden Bewegungsabläufe optimiert und trainiert. Die roboterassistierte Rehabilitation kann in Kombination mit virtueller Realität (VR) die konventionelle Physiotherapie oder Ergotherapie ergänzen. Während den auszuführenden Übungen werden über integrierte Sensoren am Gerät der Klientin/dem Klienten unmittelbare und verstärkte Feedbacks bezüglich der motorischen Leistung geliefert, was die Aktivitätsmotivation positiv stärkt.

Links

<https://www.rehaclinic.ch/kompetenzen/die-therapeutischen-angebote/robotik/>

https://gesundheit-heute.ch/wp-content/uploads/2018/04/Robotik-in-der-Rehabilitation_REHAB-Basel.pdf

Spiegeltherapie

Die Spiegeltherapie ist eine Therapiemethode, die sich mit Hilfe eines Spiegels eine starke optische Stimulation zu Nutze macht, um Bewegungen zu fördern (vgl. Jung & Wachter, 2019, S. 361-363). Denn bereits die Vorstellung einer Bewegung aktiviert betroffene Areale im Gehirn. Personen mit einer halbseitigen Lähmung haben die Möglichkeit durch den Einsatz der Spiegeltherapie zu beobachten, wie das Spiegelbild der gesunden Seite so erscheint, als wäre es die hemiparetische Seite. Die Beobachtungen der Bewegung im Spiegel werden genutzt, um Veränderungen des motorischen Systems im Gehirn anzuregen und diese abzuspeichern. In der Zielsetzung bedeutet dies, dass noch nicht erlernte oder verloren gegangene motorische Leistungen gelernt oder wieder angebahnt werden (ebd.).

Link

<https://www.ergo-pfeiffenberger.de/spiegeltherapie/>

Medizinische Trainingstherapie / Sporttherapie

Schulze & Fink (2018, S. 277) schreibt, dass die medizinische Trainingstherapie oder Sporttherapie zur Ergänzung der Physiotherapie dient und ärztlich empfohlen oder verordnet wird. Das Kraft- und Ausdauertraining, die Förderung der koordinativen Fähigkeiten sowie die Schulung der Körperwahrnehmung für ein besseres Gleichgewicht und eine bessere Haltung werden oftmals in Gruppen durchgeführt. Dies bietet die Möglichkeit, dass Teilnehmende voneinander lernen können, sie die Freude an der Bewegung entdecken und dass sie soziale Kontakte knüpfen können. Die Sporttherapie bezieht Elemente von pädagogischen, psychologischen und sozialtherapeutischen Verfahren ein um Teilnehmende körperlich, psychisch und sozial zu stärken.

Links

<http://www.physiomed.ch/training.php>

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F3-211-32316-3_1

Matrix-Rhythmus-Therapie

Die Matrix-Rhythmus-Therapie ist eine äusserlich angewendete Therapieform die mit magnetischen Schwingungen am Körper arbeitet. Sie eignet sich gut für Beschwerden, die auf Prozessstörungen im Körper beruhen. Sie ermöglicht unter anderem eine Entspannung der Muskulatur, die bei regelmässiger Anwendung auch über längere Zeit anhält, so Meyer (2019, S. 377-378). Nebst der Spastik können auch Kontrakturen behandelt werden. Zudem können entzündliche Gelenkveränderungen oder Wirbelsäulenbeschwerden mit dieser Therapie behandelt werden.

Links

<https://osz-zuerich.ch/leistungen/therapien/matrix/>

<https://heartmassage.ch/massage/matrix-rhythmus-therapie/>

Medikamentöse Behandlung

Die medikamentöse Behandlung dient dazu, dass durch eine Injektion von Botulinumtoxin oder Phenol die Spastik befristet abgeschwächt werden kann. Dabei wirkt das Phenol am Nerv und das Botulinumtoxin am Muskel. Das Ziel ist, dass es zu weniger Spastik kommt und sich die Muskeln entspannen können. Das grosse Dilemma bei der Spastiktherapie ist, dass wenn medikamentös eingegriffen werden muss, die Reduktion der Spastik immer mit einer Reduktion an Stabilität und Kraft einhergeht. Weiter ist eine medikamentöse Behandlung nur dann sinnvoll, wenn anschliessend intensive Physiotherapie stattfindet (vgl. Baumann et al., 2018, S. 234-237).

Link

<https://www.rehab.ch/medizinisches-angebot/spezielle-kompetenzen/spastik-behandlung.html>

Operative Behandlungsmethoden

Weiter gibt es operative Behandlungsmethoden, die im Gespräch mit einem Arzt differenziert besprochen werden können.

Link

<https://www.schoen-klinik.de/cerebralparese/behandlung>

Literatur

Baumann, T., Dierauer, S., Meyer-Heim, A., (Hrsg.). (2018). Antispastisches Management. *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 234-237). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Döderlein, L. (Hrsg.). (2015). Therapieverfahren-Ergotherapie. *Infantile Zerebralparese: Diagnostik, konservative und operative Therapie* (S. 187-188). Berlin: Springer.

Jung, M. & Wachter, S. (2019). Spiegeltherapie für Kinder mit Hemiparese. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen* (S. 361-364). Heidelberg: Winter Verlag.

Meyer, M. (2019). Weitere unterstützende Massnahmen. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen* (S. 377-378). Heidelberg: Winter Verlag.

Schlack, H. (2018). Physiotherapie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 258-259). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Schulze, C. & Fink, R. (2018). Ergotherapie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 263-271). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Schulze, C. & Fink, R. (2018). Logopädie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 271-272). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Schulze, C. & Fink, R. (2018). Medizinische Trainingstherapie und Sporttherapie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 277). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Schulze, C. & Fink, R. (2018). Roboterunterstützte und computerbasierte Therapieformen. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 280-284). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Schulze, C. & Fink, R. (2018). Tiergestützte Therapie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 278). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Weitere Links zu Therapieformen

Affolter Methode: <https://wahrnehmung.ch/affolter-modell>

Bobath Therapie: <https://ndtswiss.ch/>

Craniosacral Therapie: <https://www.craniosuisse.ch/>

Feldenkrais Methode: <https://www.feldenkrais.ch/feldenkrais-methode/faq/>

Galileo-System: <https://galileo-schweiz.ch/training-mit-galileo/galileo-in-der-therapie/>

Psychomotoriktherapie: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche>

Vojta-Therapie: <https://www.vojta.com/de/vojta-prinzip/vojta-therapie>

Behandlungen mit CBD: <https://medcan.ch/de/patienten/6-informationsmaterial>

Einige Worte zur Autorin: Sibylle Baumann, Ergotherapeutin und Heilpädagogin

7 Diskussion und Fazit

7.1 Diskussion

In Absprache mit den Interview-Teilnehmenden erhalte ich lediglich von DA die Erlaubnis, ihre Ausbildung zu erwähnen (vgl. Anhang 10.8). Hier wäre es interessant gewesen, zu vergleichen, wie der Wissensstand zw. den Personen mit und ohne fachspezifische Ausbildung ist. Mit Blick auf die Tabelle der strukturierten Umfrageanalyse (Anhang 10.9) zeigt sich, dass in Bezug zu einzelnen Therapien aus den Interviewaussagen wenig oder kein Wissen gezogen werden konnte. Dies erkläre ich damit, dass einige dieser Therapien nicht an der Sonderschule der befragten Personen durchgeführt werden, mit einem anderen Begriff verknüpft sind oder eher zu den neueren Therapien gehören. Interessant wäre hier auch, wie die Antworten an einer anderen Sonderschule oder an der Volksschule ausgefallen wären, oder welche Ergebnisse generiert worden wären, wenn nur Therapeutinnen und Therapeuten befragt worden wären.

Diese Masterarbeit ist eine Einzelarbeit und somit fehlte mir teilweise der Austausch mit einer Zweitperson, um meine Gedankengänge vermehrt zu öffnen und Theorien ausführlicher zu diskutieren und zu verstehen. Für die Merkblätter hatte ich Herrn Stokar online an meiner Seite und hatte deshalb die Möglichkeit, das aktuelle Wissen auszutauschen und weitere Inputs zu erhalten. So vernahm ich, dass im Bereich der CP erfolgreich mit CBD Tropfen gearbeitet wird und dass eine Studie im September 2020 herausgekommen ist, die nachweist, dass die Behinderungsursache auch genetisch bedingt sein kann.

Da in der ausgewählten Literatur weder über CBD noch von genetisch bedingten Risikofaktoren geschrieben wird, fällt dieser interessante Bereich in der Masterarbeit weg. Jedoch wurde dieses Thema in den Merkblättern und in der Diskussion kurz angeschnitten.

7.2 Fazit

Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Krankheitsbild CP und dessen aktuelle Therapiemöglichkeiten entstand ein grosser Wissenszuwachs, den ich in meinem Beruf als schulische Heilpädagogin und Ergotherapeutin nutzen kann. Zudem konnte ich die zu Beginn formulierten Fragen während der Themenerarbeitung, ausführlich beantworten. Ein Teil dieses Wissens kann in Zukunft von Interessenten auf der Homepage der Vereinigung Cerebral Schweiz als PDFs in Form von aktualisierten Merkblättern auf Deutsch und Französisch bezogen werden.

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit zeigen auf, dass der Wissensstand bezüglich des Krankheitsbildes in den letzten Jahren zugenommen hat und sich aufgrund dessen die Klassifikation der Cerebralparese und die funktionale Einteilung darüber erweitert hat. Dank dieser Erweiterung der funktionellen Klassifikation kann eine exakte und differenzierte Beschreibung der funktionellen Fertigkeiten der

Personen mit CP erfolgen, welche als Ergänzung zum ICF-Modell beigezogen werden kann. Dies bietet die Möglichkeit, die betroffenen Personen mit gezielt ausgesuchten Therapien, Therapiekonzepten und Hilfsmitteln gesamtheitlich und individuell unterstützen zu können. Weiter wird in dieser Arbeit auch aufgezeigt, dass es einen Wandel im Bereich der Therapieverfahren gegeben hat, der wiederum die Therapieansätze und die Therapieformen beeinflusst. Auch wird ersichtlich, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit zw. Menschen mit CP, Eltern, Ärzten, Pädagogen und weiteren paramedizinischen Disziplinen relevant ist und im Fokus steht. Diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen Wichtigkeit der Aktualisierung der Broschüren für die Vereinigung Cerebral Schweiz auf. In der Umfrage wurde festgestellt, dass alle acht teilnehmenden Personen den Begriff CP kennen und diesen inhaltlich füllen konnten. Erstaunlich war, dass zwei von acht Therapien nur von einer Person inhaltlich beschrieben werden konnte und eine Therapie von niemandem. Auch hier zeigt sich, dass die aktualisierten Merkblätter nützlich sein können. Interessant wäre der Vergleich der Ergebnisse, wenn diese Umfrage an einer anderen Sonderschule mit dem Fokus Körperbehinderung oder an der Volksschule durchgeführt würde.

8 Literaturverzeichnis

Antwerpes, F. (2013). *Sensorisch*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Sensorisch>

Antwerpes, F. (2018). *Wahrnehmung*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Wahrnehmung>

Antwerpes, F., Beutler, B. & Koenitz, A. (2012). *Skandierende Sprache*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter https://flexikon.doccheck.com/de/Skandierende_Sprache

Antwerpes, F. & Blaschke, J. (2017). *Paretisch*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Paretisch>

Antwerpes, F. & Blaschke, J. (2019). *Nichtinvasiv*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Nichtinvasiv>

Antwerpes, F., Blaschke, J. & Zäske, C. (2018). *Extremität*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Extremit%C3%A4t>

Antwerpes, F., Bröse, S. & Nicolay, N. (2016) *Motorisch*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Motorisch>

Antwerpes, F., Crespo, R. & Taskin, Ö. (2020). *Skoliose*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Skoliose>

Antwerpes, F., Gieringer, K. & Bröse, S. (2019). *Hemiplegie*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Hemiplegie>

Antwerpes, F., Leuchter, F. & Graf von Westphalen, G. (2017). *Fehlbildung*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Fehlbildung>

Antwerpes, F. & Merz, F. (2015). *Kontraktur*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Kontraktur>

Antwerpes, F. & Nicolay, N. (2012). *Hämorrhagisch*. Artikel. Zugriff am 03.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/H%C3%A4morrhagisch>

Antwerpes, F., Villiger, E. & Messner, M. (2019). *Spastik*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Spastik>

Antwerpes, F. & Wanka, K. (2013). *Evidenz*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Evidenz>

Baumann, T., Dierauer, S. & Meyer-Heim, A. (Hrsg.). (2018). *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management*. Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Baumann, T., Dierauer, S. & Meyer-Heim, A. (Hrsg.). (2018). Antispastisches Management. *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 234-237). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Baumann, T., Dierauer, S. & Meyer-Heim, A. (Hrsg.). (2018). Ätiologie und Epidemiologie. *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 27). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

- Baumann, T., Dierauer, S. & Meyer-Heim, A. (Hrsg.). (2018). Definition der Zerebralparese. *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 16). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Baumann, T., Dierauer, S. & Meyer-Heim, A. (Hrsg.). (2018). Heilpädagogik. *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 229). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Baumann, T., Dierauer, S. & Meyer-Heim, A. (Hrsg.). (2018). Klassifikation. *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 32-39). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Baumann, T., Dierauer, S. & Meyer-Heim, A. (Hrsg.). (2018). Konkrete Therapieplanung. *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 227-228). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Baumann, T., Dierauer, S. & Meyer-Heim, A. (Hrsg.). (2018). Versicherungsmedizin. *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 377). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Behring, B. (2019). Die neuropädiatrische Eingangsuntersuchung. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese* (S. 34). Heidelberg: Winter Verlag.
- Bika-Bobathinitiative Für Kranken-und Altenpflege, (2016). *Fazilitation*. Artikel. Zugriff am 03.04.2021 unter https://www.bika.de/fileadmin/user_upload/Dateien_Instruktoren/user_upload/Definition_-_Fazilitation.pdf
- Bitterwolf, G., Kropf, E. & Ostendorf, N. (2018). *Bilirubinzephalopathie*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Bilirubinzephalopathie>
- Blaschke, J., Antwerpes, F. & Beutler, B. (2019). *Pathologie*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Pathologie>
- Blaschke, J. & Mathies, L. (2015). *Hemiparese*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Hemiparese>
- Christof, A., Mathies, L. & Römer, G. (2017). *Biomechanik*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Biomechanik>
- Damiano, D. (2006). Activity, activity, activity: rethinking our physical therapy approach to cerebral palsy. *Physical Therapy*, 86, 1534-1540.
- Deutsche Institution für Medizinische Dokumentation und Information (2012). *ICF Version 2005*. Website. Zugriff am 27.04.2020 unter <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icf/icfhtml2005/zusatz-02-vor-einfuehrung.htm>
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2012) *DLV Berufsbild Logopädie*. Dokument. Zugriff am 17.04.2020 unter https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/DLVD_berufsbild_A5%209_NeueAdr.2014.pdf
- Döderlein, L. (Hrsg.). (2015). Definition von Therapiezielen. *Infantile Zerebralparese: Diagnostik, konservative und operative Therapie* (S. 159-160). Berlin: Springer.
- Döderlein, L. (Hrsg.). (2015). Therapieverfahren-Ergotherapie. *Infantile Zerebralparese: Diagnostik, konservative und operative Therapie* (S. 187-188). Berlin: Springer.

- Döderlein, L. (2015). *Infantile Zerebralparese: Diagnostik, konservative und operative Therapie; [plus Extras online]* (2., vollst. überarb. und aktualisierte Aufl.). Berlin: Springer.
- Döderlein, L. (Hrsg.). (2015). Konservative Therapie. *Infantile Zerebralparese: Diagnostik, konservative und operative Therapie* (S. 164-166). Berlin: Springer.
- Döderlein, L. (Hrsg.). (2015). Therapieverfahren. *Infantile Zerebralparese: Diagnostik, konservative und operative Therapie* (S. 175-177). Berlin: Springer.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkript and Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage). Qualitative Auswertung (S. 34-35) Marburg: Eigenverlag.
- Ekert, B., Fink, B. & Güler, I. (2020). *Asymmetrie*. Artikel. Zugriff am 03.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Asymmetrie>
- Ellen, R. & Espei, A. (2015). Diagnostik und Befundaufnahme. In H. Becker & U. Steding-Albrecht (Hrsg.), *Ergotherapie im Arbeitsfeld Pädiatrie* (S. 116-117). Stuttgart: Thieme.
- Enders, A. (2020). *Das Castillo Morales-Konzept für ÄrztInnen und TherapeutInnen*. Website. Zugriff am 27.04.2020 unter <https://www.castillomoralesvereinigung.de/Castillodata/Deutsch/Mediziner.html>
- Fairhurst, C. (2018). Therapiemanagement. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 223). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Feichter, M. (2016). *Athetose*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://www.netdoktor.de/symptome/athetose/>
- Fink, B., Blaschke, J. & Nicolay, N. (2019). *Progressiv*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Progressiv>
- Fischer, A. (2007). Grundlage der ICF. In C. Scheepers, U. Steding-Albrecht & P. Jehn (Hrsg.), *Ergotherapie vom Behandeln zum Handeln* (S. 97-103). Stuttgart: Thieme.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen: Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Entscheidungen innerhalb der qualitativen Forschung (S. 9). Reinbek: Rowohlt.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen: Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Von einer Idee zur Fragestellung (S. 33-44). Reinbek: Rowohlt.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen: Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Befragung (S. 113-115). Reinbek: Rowohlt.
- Franchetti, L., Messner, P. & Antwerpes, F. (2015). *Perinatal*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Perinatal>
- Freyer, T. & Antwerpes, R. (2012). *Intrauterin*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Intrauterin>
- Gaugele, K. & Gümbel, T. (1913). Die Little'sche Krankheit und ihre Behandlung mit besonderer Berücksichtigung der Försterschen Operation. G.Fischer, Jena.
- Genau, L. (2021). *Eine quantitative Inhaltsanalyse in 4 Schritten durchführen*. Zugriff am 19.03.2021 unter <https://www.scribbr.de/methodik/quantitative-inhaltsanalyse>

George, S. (2002). *Praxishandbuch COPM*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Habermann, C. & Kloster, F. (2002). *Ergotherapie im Arbeitsfeld Neurologie*. Stuttgart: Thieme.

Internationale Vojta Gesellschaft e.V. (o. D.). *Vojta-Therapie*. Website. Zugriff am 27.03.2020 unter <https://www.vojta.com/de/vojta-prinzip/vojta-therapie#affix1>

Jacobi, A. (2019). Das Bobath-Konzept. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen* (S. 368-370). Heidelberg: Winter Verlag.

Jagusch-Espei, A. (2019). Allgemeines zu Ergotherapie. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen* (S. 349). Heidelberg: Winter Verlag.

Jung, M. & Wachter, S. (2019). Spiegeltherapie für Kinder mit Hemiparese. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen* (S. 361-364). Heidelberg: Winter Verlag.

Manser, J. (2019). Logopädische Therapie bei Kindern mit Infantiler Cerebralparese. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen* (S. 366-368). Heidelberg: Winter Verlag.

Margraf, J. (2016). *Neuronale Plastizität*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://www.psychrembel.de/Neuronale%20Plastizit%C3%A4t/KORW3>

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Grundlagen und Techniken. (S. 65). Weinheim: Beltz

Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Verfahren qualitativer Analyse (S. 89-91). Weinheim: Beltz.

Merz, S. (2021). *Neutral-Null-Methode*. Website. Zugriff am 31.03.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Neutral-Null-Methode>

Merz, S., Hircin, E. & Vardarli, C. (2011). *Intervention*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Intervention>

Messner, P., Antwerpes, F. & Westphalen, G. (2017). *Aktivität*. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Aktivit%C3%A4t>

Meyer, M. (2019). Datenaufnahme. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen* (S. 172-173). Heidelberg: Winter Verlag.

Meyer, M. (2019). Vorwort. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen* (S. 17). Heidelberg: Winter Verlag.

Meyer, M. (2019). Weitere unterstützende Massnahmen. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen* (S. 377-378). Heidelberg: Winter Verlag.

Meyer-Heim, A. & van Hedel, H. (2014). *Roboterunterstützte und computerbasierte Neurorehabilitation für Kinder: die Geschichte dahinter*. Artikel. Zugriff am 27.04.2020 unter <https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1024/1661-8157/a001725>

- Meyer-Heim, A. (2018). *Pädiatrische Rehabilitation*. Zugriff am 06.06.2020 unter <https://www.vertrauensaeerzte.ch/manual/4/rehastartchapt/paediatrreha/>
- Mlynczak-Pithan, U. (2006). Kinder mit infantiler Zerebralparese. In H. Becker & U. Steding-Albrecht (Hrsg.), *Ergotherapie im Arbeitsfeld Pädiatrie* (S. 322). Stuttgart: Thieme.
- Michaelis, R. & Niemann, G. (2010). *Entwicklungsneurologie und Neuropädiatrie*. 4. Aufl. Stuttgart: Thieme.
- Nacke, A. (o. D.). *Sensorische Integrationstherapie (SI)*. Blog. Zugriff am 05.05.2020 unter <https://pluspunkt-zentrum.ch/blog/sensorische-integrationstherapie-si-wirkt-die-ueberhaupt>
- Niemann, G., (2002). Klassifikation der Zerebralparese. In U. Steding-Albrecht (Hrsg.), *Das Bobath-Konzept im Alltag des Kindes: Ergotherapeutische Prinzipien und Strategien* (S. 2). Stuttgart: Thieme.
- Offe, J. & Nabieva, N. (2011). *Orofaziale Störung*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter https://flexikon.doccheck.com/de/Orofaziale_St%C3%B6rung
- Ostendorf, N. & Antwerpes, F. (2016). *Indikator*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Indikator>
- Prinz, D. (2010). *Infantil*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Infantil>
- Psyhyrembel, (2016). *Symptomatologie*. Artikel. Zugriff am 03.04.2021 unter <https://www.psyhyrembel.de/Symptomatologie/K0M1F>
- Rehab (o. D.). *Bobath - Konzept*. Artikel. Zugriff am 06.06.2020 unter https://www.rehab.ch/files/Flyer_und_Infos_PDF/Therapiekonzepte_im_REHAB_Basel.pdf
- Richter, L. & Antwerpes, F. (2020). *Ataxie*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Ataxie>
- Richter, L. & Antwerpes, F. (2017). *Ätiologie*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/%C3%84tiologie>
- Rosenbloom, L. (2007). Definition and classification of cerebral palsy. Definition, classification and the clinician. *Dev Med Child Neurol*, 49, 43.
- Rosatti-Bonauer, C. (o. D.). *Cerebrale Bewegungsstörung*. Website. Zugriff am 27.04.2020 unter <https://www.heilpaed.ch/heilpaedphysio/cerebralebewegungsstoerung.htm>
- Schaefer, I. (2015). *Goal Attainment Scaling (Zielerreichungsskala)*. Leitfaden. Zugriff am 14.03.2020 unter https://www.uni-bielefeld.de/gesundhw/ag4/GAS_Leitfaden.pdf
- Schlack, H. (2018). Evidenz therapeutischer Massnahmen. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 224-228). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Schlack, H. (2018). Physiotherapie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 258-259). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

- Schlack, H. (2018). Therapiemanagement. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 224-228). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Schulze, C. & Fink, R. (2018). Ergotherapie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 263-271). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Schulze, C. & Fink, R. (2018). Logopädie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 271-272). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Schulze, C. & Fink, R. (2018). Medizinische Trainingstherapie und Sporttherapie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 277). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Schulze, C. & Fink, R. (2018). Tiergestützte Therapie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 278). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Schulze, C. & Fink, R. (2018). Roboterunterstützte und computerbasierte Therapieformen. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 280-284). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Schulze, F. (2019). Physiotherapie bei Infantiler Zerebralparese–Das Vojta Prinzip. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlagen der Neuroorthopädie bei Cerebralparese* (S. 350-360). Heidelberg: Winter Verlag.
- Schwarz, B. (2017). *Inklusion*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://www.psychyrembel.de/Inklusion/H07G8>
- Sell-Krude, S. (2015). Affolter-Modell. In H. Becker & U. Steding-Albrecht (Hrsg.), *Ergotherapie im Arbeitsfeld Pädiatrie* (S. 190). Stuttgart: Thieme.
- Steding-Albrecht, U. (2015). Das Bobath-Konzept im Alltag des Kindes: Ergotherapeutische Prinzipien und Strategien. In H. Becker & U. Steding-Albrecht (Hrsg.), *Ergotherapie im Arbeitsfeld Pädiatrie* (2. Auflage). Stuttgart: Thieme.
- Strobl, M. (2019). Krankheitsbild Cerebralparese. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen* (S. 21-31). Heidelberg: Winter Verlag.
- Thieme (o. D.) *Box and Block Test – Wenn die Würfel fallen*. Website. Zugriff am 12.07.2020 unter <https://www.thieme.de/de/ergotherapie/box-and-block-test-58066.htm>
- Van den Höfel, N. (2007). *Pränatal*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Pr%C3%A4natal>
- Van den Höfel, N. (2009). *Stimulation*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Stimulation>
- Verschuren, O., Ada, L., Maltais, D., Gorter, J., Scianni, A. & Ketelaar, M. (2011). Muscle strengthening in children and adolescents with spastic cerebral palsy: considerations for future resistance training protocols. *Physical Therapy*, 91, 1130-1139.

Weil, K., Antwerpes, F. & Beutler, B. (2017). *Bewegungsapparat*. Artikel. Zugriff am 02.04.2021 unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Bewegungsapparat>

9 Anzahl Wörter

Des Abstracts: 111 Wörter

Der Arbeit: 15'562 Wörter

10 Anhang

10.1 Glossar

antenatal / Pränatal bedeutet vor der Geburt (van den Höfel, 2007).

Assessment bedeutet so viel wie „Befund- oder Staturerhebung“. Das Assessment verfahren ist ein Prozess, in dem systematische Daten gesammelt werden (Steding-Albrecht, 2015).

Asymmetrie „Von einer Asymmetrie spricht man in der Medizin bei Abweichung von paarig oder spiegelbildlich angelegten Körperstrukturen z.B. hinsichtlich Form, Farbe, Größe oder Textur“ (Ekert, Fink & Güler, 2020).

Aktivität wird im Allgemeinen die körperliche Tätigkeit benennt (vgl. Messner, Antwerpes & Westphalen, 2017).

Ataxie „Die Ataxie ist eine Störung der Bewegungskoordination und Haltungsinervation. Sie äussert sich in unkontrollierten und überschüssigen Bewegungen“ (Richter & Antwerpes, 2020).

Athetose bezeichnet eine Bewegungsstörung, die durch langsame, wurm- oder schraubartige Bewegungen der Extremitäten gekennzeichnet ist (vgl. Feichter, 2016).

Ätiologie „beschäftigt sich mit der Ursache von Erkrankungen und ihren auslösenden Faktoren“ (Richter & Antwerpes, 2017).

Biomechanik „Unter dem Begriff Biomechanik versteht man die Wissenschaft, die sich mit den Bewegungsabläufen in biologischen Systemen, sowie den Funktionen von biologischen Bewegungsapparaten beschäftigt“ (Christof, Mathies & Römer, 2017).

Deformitäten „Fehlbildungen sind bereits in der intrauterinen Entwicklung angelegte, von der Norm abweichende Gestaltungsanomalien von Organen oder des gesamten Organismus. Sie sind häufig genetisch bedingt“ (Antwerpes, Leuchter & Graf von Westphalen, 2017).

Dystonie Allgemeine Bezeichnung für fehlerhaften Spannungszustand (Tonus), die zu verzerrenden Bewegungen, abnormer Körperhaltung und Fehlstellungen von Körperteilen führen (Pschyrembel, 2020).

Evidenz „ist die unmittelbare kognitive Nachvollziehbarkeit eines Zusammenhangs. In der Medizin bezeichnet Evidenz den empirisch erbrachten Nachweis des Nutzens einer diagnostischen oder therapeutischen Aktion“ (Antwerpes & Wanka, 2013).

Extremitäten Gliedmassen, die beweglich am Rumpf befestigt sind. Beim Menschen werden obere Extremitäten (Arme) und untere Extremitäten (Beine) unterschieden (vgl. Antwerpes, Blaschke & Zäske, 2018).

Fazilitation „Fazilitation ist eine Technik, die dem interaktiven Lernprozess zur Erleichterung und Ermöglichung einer neuromuskulären Funktion bzw. Alltagsaktivität dient“ (Bika, 2016).

hämorrhagischen Genese „Hämorrhagisch bedeutet "blutend" oder "Blutungen betreffend" bzw. "Blutungen auslösend" (Antwerpes & Nicolay, 2012).

Hemiparese „ist die auf einer Körperhälfte auftretende leichte und unvollständige Lähmung eines Muskels, einer Muskelgruppe oder einer Extremität“ (Blaschke & Mathies, 2015).

Hemiplegie „ist die vollständige Lähmung einer Muskelgruppe oder der Extremitäten einer Körperseite. Es besteht keine Restaktivität, wie bei einer Hemiparese“ (Antwerpes, Gieringer & Bröse, 2019).

Hypertonus ist gekennzeichnet durch überhöhte Haltungsspannung, vermehrt auftretende Muster und assoziierte Reaktionen in der Auseinandersetzung mit der Schwerkraft. Synonym dazu wird häufig der Begriff Spastik benutzt (Habermann & Kloster, 2002).

Hypotonus Schlaffe, reduzierte Haltungsspannung (Habermann & Kloster, 2002).

Indikator „ist eine Substanz, die durch auffallende Erscheinungen einen Vorgang oder Zustand anzeigt“ (Ostendorf & Antwerpes, 2016).

Infantil „bedeutet kindlich“ (Prinz, 2010).

Inklusion Anerkennung aller Menschen. Unterschiede werden als Normalität aufgefasst. „Die Inklusion ermöglicht gleichberechtigte Teilnahme und Teilhabe aller Menschen einer Gesellschaft an deren Ressourcen, Möglichkeiten, Bereichen und Feldern“ (Schwarz, 2017).

Interventionen „Als Intervention wird im medizinischen Sprachgebrauch der Einsatz medikamentöser, apparativer bzw. chirurgischer Behandlungsmaßnahmen im Rahmen einer Erkrankung verstanden“ (Merz, Hircin & Vardarli, 2011).

intrauterine innerhalb der Gebärmutter entstehend (vgl. Freyer & Antwerpes, 2012).

nicht invasive Therapie bedeutet, eine Behandlung ohne Eingriff in den Körper (vgl. Antwerpes & Blaschke, 2019).

Kernikterus Auch bekannt als Bilirubinenzephalopathie. „Unter Bilirubinenzephalopathie versteht man eine schwere Schädigung des zentralen Nervensystems (ZNS) bei Neugeborenen“ (Bitterwolf, Kropf & Ostendorf, 2018).

Kontraktur „Unter einer Kontraktur versteht man die Verkürzung bzw. Schrumpfung eines Gewebes, z.B. eines Muskels, einer Sehne oder der Bänder. Sie führt zu einer Bewegungseinschränkung bzw. Zwangsfehlstellung in anliegenden Gelenken“ (Antwerpes & Merz, 2015).

Luxationen „Unter einer Luxation versteht man eine Gelenkverletzung, die durch übermäßigen, passiven, unkontrollierten Gewalteinfluss entsteht“ (Antwerpes & Merz, 2015).

Motorisch bedeutet den Bewegungsablauf betreffend (vgl. Antwerpes, Bröse & Nicolay, 2016).

Muskuloskelettales System „Der Bewegungsapparat ist ein komplexes Organsystem des menschlichen Körpers, welches der Sicherung der Körpergestalt, der Körperhaltung sowie der Bewegung bzw. Fortbewegung (Mobilität) des Körpers dient“ (Weil, Antwerpes & Beutler, 2017).

Neuroplastizität „Dynamische Fähigkeit des Gehirns zur Veränderung von Zellarchitektur, -struktur und -funktion“ (Margraf, 2016).

orofazialen Störungen „Bei einer orofazialen Störung handelt es sich um eine Funktionsstörung des Mundes, die zu Komplikationen während der Kommunikation, Atmung oder Nahrungsaufnahme führt“ (Offe & Nabieva, 2011).

paretischen Muskulatur bedeutet gelähmte Muskulatur (vgl. Antwerpes & Blaschke, 2017).

Partizipation (Teilhabe) Ein Kernbegriff der ICF; das Einbezogen sein, in eine Lebenssituation (Fischer, 2007).

Pathologie „Der Begriff Pathologie bezeichnet als Teilgebiet der Medizin die Lehre von den abnormen und krankhaften Vorgängen und Zuständen von Lebewesen und deren Ursachen. Kurz ist Pathologie die Krankheitslehre und Krankheitsforschung“ (Blaschke, Antwerpes & Beutler, 2019).

peripartale bedeutet um die Geburt herum (vgl. Franchetti, Messner & Antwerpes, 2015).

Perzeptive Wahrnehmung ist der Prozess Vorgang von Aufnahme und Verarbeitung von sensorischen Informationen bzw. Reizen durch die Sinnesorgane (vgl.).

Progressive Störung „bedeutet voranschreitend oder zunehmend“ (Fink, Blaschke & Nicolay, 2019).

Semiotik „Lehre von den Krankheitszeichen (Symptomen)“ (Pschyrembel, 2016).

Sensorisch „Der Begriff sensorisch bezieht sich auf die Wahrnehmung von Reizen der Sinnesorgane (Antwerpes, 2013).

skandierete Sprache „Die skandierende Sprache ist eine bei Schädigungen des Kleinhirns und bei Multipler Sklerose auftretende Koordinationsstörung des Sprechens, die sich als langsame, abgehackte und verwaschene Sprache äussert“ (Antwerpes, Beutler & Koenitz, 2012).

Skoliose eine Seitabweichung der Wirbelsäule von der Längsachse mit Rotation der Wirbelkörper um die Längsachse von strukturellen Verformungen der Wirbelkörper (vgl. Antwerpes, Crespo & Taskin, 2020).

Spastik/Spastizität „Unter Spastik bzw. Spastizität versteht man eine Tonuserhöhung der Muskulatur (Spasmus), die die Extremitäten in typische, nicht funktionelle Haltungsmuster zwingt“ (Antwerpes, Villiger & Messner, 2019).

Stimulation „bezeichnet in der Medizin die Anregung physischer (z.B. Zellen, Nervengewebe, Organe) oder psychischer Strukturen durch endogene oder exogene Reize“ (van den Höfel, 2009).

10.2 Umfragebogen

Qualitative Umfrage/Interview Master Thema: Cerebrale Bewegungsstörung (offene und geschlossene Fragen)

Einleitung: Vielen Dank für deine Teilnahme am Interview. Wie bereits im Vorfeld informiert, nehme ich dieses Interview auf Tonband aufnehme, damit ich es zu einem späteren Zeitpunkt, zur Erarbeitung, wieder nutzen kann. Möchtest du das Interview lieber in Standardsprache oder Mundart durchführen?

Wenn Mundart: Mündliches Einverständnis einholen, dass ich beim Transkribieren möglichst Wortgetreu oder sicherlich Inhaltlich in die Standardsprache übersetzten werde. Du darfst auch jederzeit Einblick in dein Transkript haben.

Die erste 4-5 Fragen beziehen sich auf das Krankheitsbild CP, die restlichen Fragen auf Therapien (solche, die ich in Bezug auf meine drei Hauptliteraturen, herausgefiltert habe und auf die ich auch in meiner Masterarbeit den Fokus lege). Kannst du die erste oder zweite Frage nicht beantworten, ziehe ich ein Ergänzungsblatt zum Interview bei, anhand dem ich dir kurz aufzeige, was diese Diagnose grob beinhaltet und wie das aussehen könnte. Dies mache ich, da auf Grund dessen, mögliche Ideen und Antworten auf die weiteren Krankheitsbild-Fragen bestehen könnten.

Krankheitsbild:

1. Hast du schon einmal von dem Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung gehört?

Ja: Frage zwei

Nein: kurze Erklärung mit Hilfe des Bildes und Hinweis auf einer unserer Schüler – direkt zu Frage

3.

2. Kennst du eine Person, die das Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung diagnostiziert hat?

Ja: Wie würdest du dieses Krankheitsbild optisch beschreiben/wie sieht das aus?

Nein (-Stichwort Schüler/Bild zeigen) und kurze Erklärung: Lähmung/Bewegungseinschränkung der rot markierten Stellen.

- Was für körperliche Einschränkungen könnte ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung haben?
- Was für Aktivitäten/Tätigkeiten im Alltag könnten für ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung schwierig sein?
- Weisst du etwas über den Verlauf dieser Diagnose?
Ja: welche?
Nein:

Therapien, die laut meinen drei Hauptbücher, bei CP angewendet werden

Therapien können eine Person mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung und dessen Umfeld positiv unterstützen:

- Kennst du Therapien, die bei Personen mit CP eingesetzt werden? / werden könnten?
Ja -> Welche?
Nein
- Hast du schon einmal von Physiotherapie gehört? Ja Nein
 - Was wird da gemacht? / Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?
 - Wozu?

8. Hast du schon einmal von Ergotherapie gehört? Ja Nein

8.1 Was wird da gemacht? / Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?

8.2 Wozu?

9 Hast du schon einmal von Logopädie gehört? Ja Nein

9.1 Was wird da gemacht? / Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?

9.2 Wozu?

10. Hast du schon von tiergestützter Therapie gehört? Ja Nein

10.1 Welche?

10.2 Was wird da gemacht? / Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?

10.3 Wozu?

11. Hast du schon einmal von robotergestütztem Training gehört? Ja Nein

11.1 Was wird da gemacht? / Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?

11.2 Wozu?

12 Hast du schon einmal von Spiegeltherapie gehört? Ja Nein

12.1 Was wird da gemacht? / Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?

12.2 Wozu?

13. Hast du schon einmal von medizinischer Trainingstherapie / Sporttherapie gehört?

Ja Nein

13.1 Was wird da gemacht? / Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?

13.2 Wozu?

14. Hast du schon einmal von Matrix-Rhythmus-Therapie gehört? Ja Nein

14.1 Was wird da gemacht? / Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?

14.2 Wozu?

15. Hast du schon einmal von medikamentöser Behandlung (Botox) gehört?

Ja Nein

15.1 Was wird da gemacht? / Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?

15.2 Wozu?

Super, lieben Dank für deine Teilnahme am Interview. Die von dir gegebenen Antworten und Gedanken sind sehr hilfreich für meinen nächsten Schritt in der Masterarbeit und wichtig für die Erstellung der Merkblätter, für die Vereinigung Cerebral Schweiz. Antworten zu den gestellten Fragen findest du zu einem späteren Zeitpunkt in den Prospekten oder Online 😊 oder nach dem Interview-Schluss bei mir. 😊

10.3 Ergänzungsblatt Umfrage

Lähmung/Bewegungseinschränkung der rot markierten Stellen.

Eine bleibende, aber nicht unveränderbare Haltungs- und Bewegungsstörung.

Ursache: Fehlbildung/Schädigung während der embryonalen Entwicklung des Gehirns, die auf Grund von Ereignissen (innerhalb der Gebärmutter) entstanden sind.

10.4 Transkriptionsregeln

/	Abbruch des Satzes
//	Sprecherüberlappungen
(...)	Pause ca. 3 Sekunden
(zahl)	mehr als 3 Sekunden Pause
(lacht)	nähere Erklärung, Gefühlsäusserungen, Körpersprache
Ähm	Dehnung oder Stockung des Satzes

10.5 Transkription

10.5.1 Transkription BE

1 ###comment_start###Vor Beginn des Interviews klärte ich, ob in Standardssprache oder in Mundart das Interview durchgeführt werden soll. Beim Wunsch "Mundart" holte ich mir jeweils mündlich die Bestätigung ein, dass ich möglichst Wortgetreu das Transkript in Standardssprache übersetzen darf und sie jederzeit Einblick in das Transkript haben dürfen. Erklärung: Erste 4-5 Fragen beziehen sich auf das Krankheitsbild CP, die restlichen Fragen auf Therapien (solche, die ich in Bezug auf meine drei Hauptliteraturen, herausgefiltert habe und auf die ich auch in meiner Masterarbeit den Fokus lege. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass weitere Therapievorschläge und Ideen in einer Interviewfrage Raum bekommen). Können sie die erste oder zweite Frage nicht beantworten, ziehe ich ein Ergänzungsblatt zum Interview bei, anhand dem ich ihnen kurz aufzeige, was diese Diagnose grob beinhaltet und wie das aussehen könnte. Dies mache ich, da auf Grund dessen, mögliche Ideen und Antworten auf die weiteren Krankheitsbild-Fragen bestehen könnten.

2 Nach Abschluss des Interviews habe ich die gestellten Fragen, bei Bedarf, ausführlich erklärt.

3 Nach Punkt vier habe ich vergessen nach der optischen Beschreibung zu fragen.

4 11 Fragestellung umformuliert.

5 37 andere Fragestellung

6 Bei der Therapiefragen mit Antwort Nein, frage ich teilweise nach, ob sie trotzdem eine Idee haben, was da gemacht werden könnte und teils auch nicht.

7 39: Roboter gleich Personalersatz

###comment_end###

8 I: Hast du schon einmal etwas von dem Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung (CP) gehört?

9 B: Jawohl.

10 I: Kennst du eine Person oder mehrere Personen die diese Diagnose haben und kannst du dir daraus ein Bild machen?

11 B: Ja.

12 I: Gut. Was für körperliche Einschränkungen könnte ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung haben, optisch gesehen?

13 B: Optisch gesehen, würde man es an Bewegungsabläufe sehen, also so wie es läuft, sich bewegt und ich würde auch sagen wahrscheinlich, an solchen einseitigen, dass es irgendwie eine Hand nicht braucht oder schlecht läuft.

14 I: Merci viel mal. Was für Aktivitäten oder Tätigkeiten im Alltag könnten für ein Kind mit der Diagnose CP schwierig sein?

15 B: Beim Laufen und überall dort, wo man mit zwei Händen arbeiten muss. Also wo zwei Händen koordiniert eingesetzt werden muss. Hände, Beine, alles eigentlich.

16 I: Gut. Weisst du etwas über den Verlauf der Diagnose? Ob es Veränderungen gibt oder nicht?

17 B: (...) Also ich meine zu Wissen, aber gell das ist jetzt so nicht mein Fachwissen. Ich meine zu wissen, dass (...) sich das nicht zeigt bei den Babys oder noch wenig zeigt bei den ganz kleinen Babys. Dass man es nicht sieht bei der Geburt, auch wenn es das vielleicht hat. Also meistens ist es vor der Geburt, bei der Geburt oder gerade nach der Geburt dann so eine Hirnschädigung. Man sieht es nicht gleich von Anfang an, meine ich, ähm (...) und ob es schlimmer wird im Verlauf vom Leben, das weiss ich nicht. Ich würde sagen eher nicht schlimmer, wenn man / ich weiss es nicht. (...) Es ist sicher gut, wenn man es therapiert.

18 I: Dann gehen wir zu den Therapien. Therapien können eine Person mit der Diagnose CP und dessen Umfeld positiv unterstützen. Was für Therapien könnte man bei Personen mit CP einsetzen.

19 B: Ich kenne bis jetzt Ergotherapie, Physiotherapie, Hippotherapie das gehört zwar zu Physiotherapie aber das ist sicher etwas, und dann würde ich noch sagen Sehförderung, dass sie ja zum Teil sehr einseitige Einschränkungen haben. Logopädie schiebe ich noch nach.

20 I: Hast du schon einmal von Physiotherapie gehört?

21 B: Jawohl.

22 I: Weisst du was da gemacht wird?

23 B: Ja.

24 I: Kannst du mir ein, zwei Beispiele dazu geben?

25 B: (...) man arbeitet eher an Bewegungsabläufe, würde ich jetzt sagen, in der Grobmotorik und nicht bei der Feinmotorik und in der Physiotherapie geht es auch um die ganzen Hilfsmittel wie Orthesen und solche Sachen, wenn es das braucht.

26 I: Wozu braucht es all das?

27 B: Um die Einschränkungen zu verbessern, würde ich meinen. Dass sie da unterstützt werden und Fortschritte machen können und auch machen.

28 I: Hast du schon einmal von Ergotherapie gehört?

29 B: Jawohl.

30 I: Was wird da gemacht?

31 B: Da ist es (...) in meinem Verständnis, mehr ein arbeiten mit den Händen. Es geht auch dort um Bewegungsabläufe und Handlungsabläufe und ja um die Verbesserung der Koordination. Von Händen und Füßen wobei für mich ist Ergotherapie immer so ein bisschen was mit Händen.

32 I: Und warum machen die Ergotherapeuten das?

33 B: Die machen das, weil das von einem Arzt verschrieben wird und auch da geht man davon aus und hat man die Erfahrung gemacht, dass die Kinder, die Menschen sehr viel von der

Therapie profitieren.

34 I: Hast du schon einmal von Logopädie gehört?

35 B: Jawohl, habe ich.

36 I: Was wird da gemacht?

37 B: Ganz Unterschiedliches. Von Schluckstörungen beheben und bearbeiten dran arbeiten bis hin zu der Verbesserung der Sprache.

38 I: Wozu?

39 B: Weil es auch für die Menschen mit CP-Einschränkungen sehr wichtig ist, dass sie sich Ausdrücken und kommunizieren können.

40 I: Hast du schon von tiergestützter Therapie gehört?

41 B: Ich habe schon einmal von tiergestützter Therapie gehört, ja.

42 I: Welche?

43 B: Hippo genau, und dann haben wir eine Heilpädagogin bei uns im Team wo irgendeine Arbeit über so etwas gemacht hatte und dann bei uns das Atelier Bauernhof eingeführt hat.

44 I: Spannend. Warum setzt man Tiere ein?

45 B: Weil viele Menschen mit Einschränkungen Beeinträchtigungen einfach auf diesem Kanal noch einmal ganz anders reagieren oder sehr gut reagieren.

46 I: Gut. Hast du schon einmal von robotergestütztem Training gehört?

47 B: Ganz nebenbei habe ich das schon einmal gehört, ja.

48 I: Hast du irgendeine Vorstellung, was man dort macht?

49 B: Ja, ich habe mal so ganz kurz, das war mal im Rahmen einer Weiterbildung obwohl es gar nicht zum Thema gehörte, einen Roboter gesehen, wo betagten Personen mit körperlichen Einschränkungen wirklich zur Seite stehen und helfen in die Bewegung zu kommen. Zum Beispiel zum Aufstehen oder so (...)

50 I: Danke. Hast du schon einmal etwas von Spiegeltherapie gehört?

51 B: Nein.

52 I: Hast du schon einmal von medizinischer Trainingstherapie / Sporttherapie gehört?

53 B: Ja.

54 I: Weisst du was da gemacht wird?

55 B: Nicht im Detail.

56 I: Kannst du dir vorstellen warum man diese Therapie anwendet?

57 B: Weil Bewegung einfach etwas wichtiges ist, sei es für Menschen mit oder ohne Einschränkungen.

58 I: Hast du schon einmal etwas von Matrix-Rhythmus-Therapie gehört?

59 B: Nein.

60 I: und von medikamentöser Behandlung wie zum Beispiel mit Botox im Bezug zu CP?

61 B: Habe ich auch schon mal gehört.

62 I: Weisst du was die Idee davon ist, wenn eben zum Beispiel Botox eingesetzt wird?

63 B: Ich meinte die Idee ist, dass man durch dieses Nervengift gewisse Spastiken probiert zu lösen.

64 I: Super, das ist es schon gewesen.

65 B: Ah super, das ist es schon gewesen.

66 I: Lieben Dank für deine Teilnahme am Interview.

10.5.2 Transkription BR

###comment_start###Vor Beginn des Interviews klärte ich, ob in Standardsprache oder in Mundart das Interview durchgeführt werden soll. Beim Wunsch "Mundart" holte ich mir jeweils mündlich die Bestätigung ein, dass ich möglichst Wortgetreu das Transkript in Standardsprache übersetze und sie jederzeit Einblick in das Transkript haben dürfen. Erklärung: Erste 4-5 Fragen beziehen sich auf das Krankheitsbild CP, die restlichen Fragen auf Therapien (solche, die ich im Bezug auf meine drei Hauptliteraturen, herausgefiltert habe und auf die ich auch in meiner Masterarbeit den Fokus lege. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass weitere Therapievorschläge und Ideen in einer Interviewfrage Raum bekommen). Können sie die erste oder zweite Frage nicht beantworten, ziehe ich ein Ergänzungsblatt zum Interview bei, anhand dem ich ihnen kurz aufzeige, was diese Diagnose grob beinhaltet und wie das aussehen könnte. Dies mache ich, da auf Grund dessen, mögliche Ideen und Antworten auf die weiteren Krankheitsbild-Fragen bestehen könnten.

67 Nach Abschluss des Interviews habe ich die gestellten Fragen, bei Bedarf, ausführlich erklärt.

68 36: Delphintherapie

###comment_end###

69 Begrüßung

70 I: Hast du schon einmal von dem Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung gehört?

71 B: Ja.

72 I: Kennst du eine Person oder mehrere Personen die diese Diagnose haben und kannst du dir daraus ein Bild machen?

73 B: Also ich habe einige unserer Schülerinnen und Schüler visuell vor mir, die, so glaube ich, diese Diagnose haben.

74 I: Was für körperliche Einschränkungen könnte ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung haben?

75 B: Also eben sicher von der Spastik her, die Anspannung die sie haben und dazu gibt es ja auch viele Bilder die man so kennt. Was auch wirklich eine Einschränkung von den gesteuerten Bewegungen, würde ich mal sagen. (schmunzelt, bleibt ruhig, wirkt so als ob sie etwas sagen möchte, es aber nicht wagen tut)

76 I: Möchtest du noch mehr zu dieser Frage erzählen?

77 B: Einschränkung von der gesteuerten Bewegung, Spasmen würde ich sagen oder auch die, wie sagt man dem, wenn man ganz schlaff ist // Hypoton //

78 //Hypoton genau, das würde ich sagen. Das beinhaltet natürlich, dass Laufbilder komisch sind oder eben Bewegungsabläufe speziell sind. Oder eben, dass es Muster bei den Kindern gibt, wie zum Beispiel so das Einseitige/, Dass eine Seite angespannt ist und die andere ist so weg (ahmt mit den Armen die einseitige Lähmung nach)

79 I: Was für Aktivitäten oder Tätigkeiten im Alltag könnten für ein Kind mit der Diagnose CP schwierig sein?

- 80 B: Ähm ganz viel. Zum Beispiel das Laufen, greifen, stehen, sich frei bewegen, sitzen, all diese Bewegungsabläufe sind eingeschränkt. Das Essen kann nicht funktionieren. Ich denke, zum Teil geht auch Schlucken rein, (...) in etwa das.
- 81 I: Weisst du etwas über den Verlauf der Diagnose? Ob es Veränderungen gibt oder nicht?
- 82 B: Also so wie ich es kenne, verschlechtert es sich eigentlich mehr, wenn sie grösser und älter werden. Es beinhaltet natürlich, dass es dann Folgeerscheinungen sind/ Zum Beispiel Hüftproblem, Verkürzungen von Sehnen auf Grund der Anspannungen. Sicher eine Verschlechterung im Alter. Ich kenne niemand bei dem es gleichgeblieben ist oder wo es besser wurde.
- 83 I: Dann gehen wir zu den Therapien. Therapien können eine Person mit der Diagnose CP und dessen Umfeld positiv unterstützen. Was für Therapien könnte man bei Personen mit CP einsetzen?
- 84 B: Physio, Ergo, Logo sind sicher die gängigsten Therapien bei solchen Erkrankungen. (...)
- 85 I: Hast du schon einmal etwas von Physiotherapie gehört?
- 86 B: Jawohl.
- 87 I: Was wird da gemacht?
- 88 B: (lacht) Vor allem Arbeit mit dem Körper, also es wird geschaut, dass man eine Fähigkeit erhalten kann oder auch an der Entwicklung wird gearbeitet bei der Physio. Dass man zum Beispiel die Entwicklung, welche normale Kinder auch durch machen, mit ihnen so einübt. Also vor allem Arbeit mit dem Körper. Das ist für mich Physio. Erhalten, Fördern, Abläufe einüben und so. Bewegungsmuster üben zum Beispiel. Oder dass auch die betreffenden Personen, welche mit den betroffenen Personen arbeiten, Bewegungen richtig ausführen.
- 89 I: Hast du schon einmal etwas von Ergotherapie gehört?
- 90 B: Ja.
- 91 I: Hast du eine Idee, was dort gemacht wird?
- 92 B: Also Ergo. Mein Bild von Ergo ist, dass da vor allem in lebenspraktischen Sachen geübt oder gefördert wird. Aber auch, dass man Menschen, welche mal Sachen konnten, das wieder neu erarbeitet, ihnen wieder beibringt. Dann gehört auch dazu, dass Arbeitsplätze richtig eingerichtet sind. Auch die WC Situationen. Aber eben vor allem die lebenspraktischen Situationen.
- 93 I: Wieso arbeitet man an lebenspraktischen Situationen?
- 94 B: Weil es wichtig ist. Dass man möglichst selbständig sein kann.
- 95 I: Hast du schon einmal etwas von Logopädie gehört?
- 96 B: Jawohl
- 97 I: Was wird da gemacht?
- 98 B: Logopädie ist Sprache erwerben, Sprache verbessern, bei uns gehört auch dazu, dass man

den Inhalt der Sprache kennenlernt. Bei uns im Sonnenberg ist ja auch das Thema von Schlucken und Atmung etwas was in die Logopädie rein geht.

99 I: Warum machen das die Logo?

100 B: Ja auch das man sich im Leben besser zurechtfinden kann. Sprache ist etwas ganz Elementares.

101 I: Hast du schon von tiergestützter Therapie gehört?

102 B: Habe ich auch schon gehört, ja.

103 I: Hast du eine Idee was es da alles gibt?

104 B: Es gibt Hippotherapie, Heilpädagogisches Reiten, Hundetherapie gehört sicher dazu, Schwimmen mit Delphin gehört dazu. Ich denke auch bei uns auf dem Bauernhof da können alle Tiere wichtig sein beim Erleben. Die kann man streicheln, anfassen, spüren und so.

105 I: Gut. Was wird dort gemacht?

106 B: (...) Auf was soll ich da jetzt eingehen (...). Zum Beispiel bei der Hippotherapie geht es darum/ Beim Heilpädagogischen Reiten geht es um das Kennenlernen, dass man es putzt, striegelt und anschliessend drauf geht. Bei der Hippotherapie, soviel ich weiss, geht es um die Bewegung zusammen mit dem Pferd. Es lockert ja zum Teil die Muskulatur. Man spürt das Pferd und es geht ja so in die Physio rein.

107 I: Wozu? Du hast soeben gesagt, dass beim Reiten die Lockerung der Muskulatur geschehen kann, zum Beispiel. Möchtest du noch etwas ergänzen?

108 B: Bei anderen tiergestützten Therapien geht es vor allem um taktiles. Dass man das Tier mal anfassen kann. Beim Heilpädagogischen Reiten geht es dann um das Ganze. All die Abläufe. Zu Erst macht man zum Beispiel das, dann das und erst dann kann man auf dem Pferd reiten.

109 I: Danke. Hast du schon einmal von robotergestütztem Training gehört?

110 B: Habe ich im Fall noch nie gehört. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das zum Teil so Sachen sind wie den Innowalk (zeigt auf den, welchen wir im Gang stehen haben). Der die Bewegung mit irgendjemandem ausführt.

111 I: (kurze Erklärung was es ist)

112 Hast du schon einmal etwas von Spiegeltherapie gehört?

113 B: Nein.

114 I: Hast du eine Idee, was das sein könnte?

115 B: Ich habe keine Idee, aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas mit spiegeln zu tun hat. Zum Beispiel macht das Gegenüber die gleiche Bewegung oder Verhält sich gleich.

116 I: Wenn es so etwas wäre wie du oben soeben gesagt hast, warum würde man das dann machen?

117 B: (lacht) Um dem Gegenüber evtl. vor Augen zu führen, wie etwas wirken kann. Man hat ja nicht immer das eigene Bild von sich selber. Aber wenn man beim Gegenüber sieht, was gemacht wird, wirkt das vielleicht anders. Oder auch wie es beim anderen ankommen könnte.

118 I: Hast du schon einmal von medizinischer Trainingstherapie / Sporttherapie gehört?

119 B: (...) Ja, das hört man eigentlich. Das könnte ich jetzt aber nicht einfach so einordnen. Nehme mal nicht an, dass das eine Therapie ist für Sportler damit sie leistungsfähiger sind. (lacht)

120 I: Hast du schon einmal etwas von Matrix-Rhythmus-Therapie gehört?

121 B: Nein.

122 I: Hast du trotzdem eine Idee, was das sein könnte?

123 B: Nein.

124 I: Hast du schon einmal etwas von medikamentöser Behandlung wie zum Beispiel mit Botox im Bezug zu CP gehört?

125 B: Ja, um Spasmen zu lösen.

126 I: Was wird da gemacht?

127 B: Irgendwas Spritzen (lacht und zeigt auf die Augenfältchen). Nein, um Verspannungen zu lösen. Ich kenne auch Menschen, die damit Spasmen lösen konnten.

128 I: Das wars schon!

129 B: Das ging ja schnell.

130 I: Lieben Dank für deine Teilnahme am Interview.

10.5.3 Transkription DA

131 ####comment_start###O+M
####comment_end###

132 Begrüssung

133 I: Hast du schon einmal etwas von dem Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung (CP) gehört?

134 B: Ja

135 I: Kennst du eine Person, bei der/dem das Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung diagnostiziert wurde? Also, hast du innerlich ein Bild von einer Person die das hat?

136 B: Ja

137 I: Was für körperliche Einschränkungen könnte ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung haben?

138 B: Spastizität, Lähmungen, Sehbehinderungen, Sprachbehinderungen, Ganzer Bewegungsablauf, Handlungsplanung ist eingeschränkt, Beweglichkeiten sind eingeschränkt.

139 I: Was für Aktivitäten/Tätigkeiten im Alltag könnten für ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung schwierig sein?

140 B: Anziehen, Ausziehen, Laufen, Gehen, Transfers vom Bett auf einen Stuhl, Drehen im Bett, Bauchlage, Rückenlage, Seitenlage, Zähneputzen, Essen. Alles.

141 I: Weisst du etwas über den Verlauf dieser Diagnose?

142 B: Ja.

143 I: Welche?

144 B: Je nach dem wann die Schädigung erfolgt ist, wird der Verlauf beeinflusst.

145 I: Kennst du Therapien, die bei Personen mit CP eingesetzt werden?

146 B: Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, O+M.

147 I: Hast du schon einmal von Physiotherapie gehört?

148 B: Ja (lacht)

149 I: Was wird da gemacht?

150 B: Es wird möglichst ICF nahe gearbeitet mit den Kindern. Das heisst, dass sie sich möglichst selbständig durch den Alltag bewegen, Ihnen Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, damit sie vieles selber machen können. Zum Beispiel laufen, Transfers, sich Anziehen, usw.

151 I: Warum wird das gemacht?

152 B: Damit auch diese Kinder die Chance haben, möglichst Selbständig durch das Leben gehen zu können, bzw. weniger auf Hilfe angewiesen sind, wenn sie erwachsen werden. Auch das Selbstwertgefühl stärken, denn auch diese Kinder können sehr viel lernen.

153 I: Hast du schon einmal von Ergotherapie gehört?

154 B: Ja, kenne sogar eine (lacht).

155 I: Was wird da gemacht?

156 B: Da wird auch im Alltag gearbeitet, der Fokus liegt aber vermehrt auf der Feinmotorik.

157 I: Warum machen die das?

158 B: Damit das Kind lernt selbständig essen, Zähne putzen, dass es auch lernt wie man einen Stift hält und dass sie mit einer Schere umgehen können. Strategien lernen zu entwickeln.

159 I: Hast du schon einmal von Logopädie gehört?

160 B: Ja. Kommunikation ist für jeden Mensch wichtig. Auch für Kinder mit CP. Auch die wollen sich mitteilen und kommunizieren wie sie sich fühlen. Dadurch ist eine Logopädie sehr wichtig. Damit man das fördern kann und je nach dem auch rausfindet, was ihnen fehlt und sie dann mit Hilfsmittel unterstützen.

161 I: Hast du schon von tiergestützter Therapie gehört?

162 B: Ja.

163 I: Was gibt es?

164 B: Hippotherapie, Hundetherapie, auf dem Bauernhof hat es auch noch Meerschweinchen und Pferde.

165 I: Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?

166 B: Bei der Hippotherapie werden zum Beispiel die Eigenbewegungen vom Pferd auf das Kind übertragen, es gibt Input über Wärme, Fell, sensorische Inputs. Es ist super für die ganze Rumpfstabilität. Hundetherapie irgendwas mit Sensibilität, vielleicht.

167 I: Warum werden diese Tiere eingesetzt?

168 B: Es ist wichtig für die Entwicklung der Kinder. Die Eindrücke wo es erlebt, plus noch der Therapiehintergrund kann das Kind positiv beeinflussen.

169 I: Hast du schon einmal von robotergestütztem Training gehört?

170 B: Weniger.

171 I: Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?

172 B: Lokomat zum Beispiel? Bewegungsabläufe werden optimiert und trainiert und im Hirn programmiert (lacht).

173 I: Wozu?

174 B: Damit das Hirn vom Kind den richtigen Bewegungsablauf programmiert (lacht). und dann im Alltag übernommen werden kann.

175 I: Hast du schon einmal von Spiegeltherapie gehört?

176 B: Ja

177 I: Was wird da gemacht?

178 B: Da werden die Spiegelneuronen im Hirn aktiviert. (lacht) Die Hirnhälften werden aktiviert.

179 I: Wie wird das den gemacht, wie könnte so eine Therapie ausschauen?

180 B: Man hat vor sich ein Blatt Papier und hat seitlich einen Spiegel. Wenn die eine Hand dann zum Beispiel ein Muster auf dem Papier legt, sieht man im Spiegel dasselbe Muster wieder. Oder so.

181 I: Hast du schon einmal von medizinischer Trainingstherapie / Sporttherapie gehört?

182 B: Grundsätzlich ja.

183 I: Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?

184 B: Ähnlich wie bei der Physiotherapie. Vielleicht einfach etwas spezifischer auf eine Sportart. Es gibt ja viele Sportarten, die man trotz Behinderung machen kann. Vielleicht kann man Rollstuhlbasketball da lernen.

185 I: Hast du schon einmal von Matrix-Rhythmus-Therapie gehört?

186 B: Nein

187 I: Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?

188 B: Irgendwas mit Körper und Rhythmus.

189 I: Hast du schon einmal von medikamentöser Behandlung (Botox) gehört?

190 B: Ja, gehört.

191 I: Kannst du dir vorstellen, wie das eingesetzt werden könnte bei einer Person mit CP?

192 B: Bei der Spastik, da es Nervengift ist. Somit kann eine Übertragung vermindert werden, die auf einen Muskel trifft.

193 I: Was ist dann die Idee davon?

194 B: Spastische Geschichten können beeinflusst werden.

195 I: Fertig!

196 B: Jepiiiii

10.5.4 Transkription DO

197 ####comment_start####Vor Beginn des Interviews klärte ich, ob in Standardsprache oder in Mundart das Interview durchgeführt werden soll. Beim Wunsch "Mundart" holte ich mir jeweils mündlich die Bestätigung ein, dass ich möglichst Wortgetreu das Transkript in Standardsprache übersetze und sie jederzeit Einblick in das Transkript haben dürfen. Erklärung: Erste 4-5 Fragen beziehen sich auf das Krankheitsbild CP, die restlichen Fragen auf Therapien (solche, die ich im Bezug auf meine drei Hauptliteraturen, herausgefiltert habe und auf die ich auch in meiner Masterarbeit den Fokus lege. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass weitere Therapieansätze und Ideen in einer Interviewfrage Raum bekommen). Können sie die erste oder zweite Frage nicht beantworten, ziehe ich ein Ergänzungsblatt zum Interview bei, anhand dem ich ihnen kurz aufzeige, was diese Diagnose grob beinhaltet und wie das aussehen könnte. Dies mache ich, da auf Grund dessen, mögliche Ideen und Antworten auf die weiteren Krankheitsbild-Fragen bestehen könnten.

198 Nach Abschluss des Interviews habe ich die gestellten Fragen, bei Bedarf, ausführlich erklärt.

199 Ergänzungsblatt zum Interview kam zum Einsatz.

200 10: Änderung der Fragestellung

201 Trotz Antwort "Nein" sind interessante Ideen da, was es sein könnte.

####comment_end####

202 Begrüßung

203 I: Hast du schon einmal von dem Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung gehört?

204 B: Ähm, ja vielleicht, ja.

205 I: Kennst du eine Person oder mehrere Personen die diese Diagnose haben und kannst du dir daraus ein Bild machen?

206 B: Nein

207 I: (Erklärungsblatt zum Interview wird beigezogen und zusammengefasst erklärt)

208 B: Schaut sich die Bilder lange an und liest für sich noch einmal die auf dem Ergänzungsblatt geschriebenen Informationen zur Diagnose.

209 I: Was für körperliche Einschränkungen könnte ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung haben?

210 B: Ja, überall (zeigt auf Arme und Beine). Eben je nach Stufe, sage ich mir. Von wenig bis ganz starke Einschränkungen. Es ist alles möglich. (Neun)

211 I: Hast du eine Idee was für Aktivitäten oder Tätigkeiten im Alltag für ein Kind mit der Diagnose CP schwierig sein könnte?

212 B: Ich denk/ sicher nicht laufen, Koordination, Arme, ja (...) ich bin da nicht vom Fache aber es gibt verschiedenes und ich denke je nach Stufe in dem es ist, ist auch sehr viel mehr

Möglich oder nicht möglich.

213 I: Gut. Weisst du etwas über den Verlauf von dieser Diagnose?

214 B: Ähm, nein eigentlich nicht. ich kenne keine Details von all diesen Sachen, aber ich könnte mir vorstellen/ Je nach Schweregrad. Das eine Kind, so stelle ich mir das vor, könnte sein, dass es einigermassen so bleibt wie es ist und beim anderen könnte es abbauende Sachen geben und es immer schlimmer wird.

215 I: Dann gehen wir zu den Therapien. Therapien können eine Person mit der Diagnose CP und dessen Umfeld positiv unterstützen. Was für Therapien könnte man bei Personen mit CP einsetzen?

216 B: Ja, x Sachen gibt es die ich schon gehört habe. Physio, hat sicher jeder schon gehört. Was das beinhaltet ist dann wieder etwas anderes. (lacht) Eine Ergo, Reittherapie, ähm keine Ahnung. Es gäbe wahrscheinlich noch tausend Sachen. (lacht). Aber ja, wenn man es selber nicht braucht ist es irgendwie fremd.

217 I: Hast du schon einmal etwas von Physiotherapie gehört?

218 B: Physiotherapie, ja, habe ich schon einmal gehört.

219 I: Was wird da gemacht?

220 B: Beweglichkeit wiederherstellen, fördern, erhalten, ja.

221 I: Weisst du warum man das macht?

222 B: Ähm, damit die Lebensqualität, die man mal hatte wieder lernt oder wenn man die noch gar nicht kannte durch so eine Lähmung, dass diese Entwicklung entstehen kann.

223 I: Hast du schon einmal etwas von Ergotherapie gehört?

224 B: Ergotherapie, ja. Ja habe ich schon mal gehört.

225 I: Hast du eine Idee, was die da machen?

226 B: Ähm, ich denke die machen (...) auf eine andere Art die Beweglichkeitsform, aber ich stelle mir das nicht so vor wie bei der Physio, sondern mehr auf einem anderen Gebiet. Vielleicht gibt es ja noch jemand der irgend so was ähnliches macht und am Schluss denkt eine Leihperson am Schluss, die machen ja alle dasselbe und warum heisst das alles irgendwie anders. keine Ahnung. Aber alle wollen, dass jeweils das gesetzte Ziel erreicht werden kann. Aber (...) Ergo/ Mehr vielleicht etwas Motorisches. Vor allem das motorische miteinbeziehen und fördern.

227 I: Möchtest du noch etwas ergänzen?

228 B: Nein, nein ich bin nicht vom Fach.

229 I: Hast du schon einmal etwas von Logopädie gehört?

230 B: Logopädie? Ja logo, davon habe ich schon einmal etwas gehört.

231 I: Was wird da gemacht?

232 B: Da geht es hauptsächlich um die Sprache, würde ich jetzt meinen. Die meisten Menschen sind meiner Meinung, dass es nur um das A, B, C richtig lernen geht. Ich hätte jetzt aber eher das Gefühl, dass es sicher um das Sprechen geht, aber mittlerweile denke ich, dass es auch/ man kann nicht einfach Sprechen, wenn die Mundmuskulatur nicht aktiv sein können. Also müsste man erst mal weit hinten anfangen, bevor man die Buchstaben überhaupt laut aussprechen kann.

233 I: Warum versucht man, wenn ich jetzt deine gesagten Worte nehme, etwas anzutrainieren, nur um am Schluss ein Wort sagen zu können?

234 B: Ja, ich denke das gibt Lebensqualität. Bei so einem CP Kind erst recht. und bei einem sogenannten Gesunden Kind ist es dann eben doch nicht ganz so gesund in seinem gesunden Umfeld, dass man da auch solche Defizite vermindern kann. Sprache ist doch wichtig für das Leben, wenn es irgendwie geht.

235 I: Hast du schon von tiergestützter Therapie gehört?

236 B: Tiergestützte Therapie, ja. Also Ja, Doch so von zwei Tieren. (schaut auf den Hund, welcher sich im Raum befindet)

237 I: Hast du eine Idee, welche Tiere?

238 B: Also jetzt vor allem von Hunden und Pferde. Kann mir aber auch vorstellen, dass es noch ganz viel andere Tiere geben könnte.

239 I: Was wird da gemacht?

240 B: Ich denke, dass da auch an der Beweglichkeit gearbeitet wird. Denn das Tier bewegt sich ja auch oder ist darauf geschult worden, dass es sich nicht gleich bewegt. Aber aus seiner Reaktion profitieren können. Die betroffene Person kann so, ja, Fortschritte machen mit Sachen, die ein Tier ihm geben kann als ein Mensch. Klar, hinter dem Tier steht ja ein Mensch auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Bezug zum Tier in einem Menschen, je nachdem wie der Mensch ist, einfacher fällt als mit einem Menschen zu kommunizieren.

241 I: Hast du schon einmal von robotergestütztem Training gehört?

242 B: Nein (lacht). Gar nicht.

243 I: Hast du irgendeine Idee, was das sein könnte?

244 B: Nein überhaupt keine Idee, aber ich könnte mir vorstellen, dass eine roboterunterstützte Therapie vielleicht gewisse manuelle Geräte ersetzen könnte. Klingt jetzt blöd. Ein Rollstuhl, ein Laufgerät, ein Stehbrett. Keine Ahnung. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es sicher noch irgendjemand braucht der noch hilft, oder unsere Technik ist schon so weit, dass der Roboter schon bei allem Hilft. Vielleicht aber die Beweglichkeit von einem Roboter begleitet wird oder man mit ihm zusammen ist an Stelle von einem Menschen. aber keine Ahnung.

245 I: Habe ich dich richtig verstanden, dass eigentlich der Roboter einen Menschen ersetzen würde?

246 B: Ja, könnte so sein. Ausser, es gibt eine Art einen Roboter, der schon wie ein Laufgestell ist.

Nein.

247 I: Meinst du zum Beispiel einen Innowalk?

248 B: Ja

249 I: und der Innowalk ist der Roboter, auch wenn es eine Person braucht, die befestigt und begleitet?

250 B: Ja genau... Innowalk, und ich denke es gibt dazu noch einmal einen Roboter, der dem Menschen da rein hilft. also dann doch keine Person. Wobei ich hoffe, dass der Mensch noch bleibt. Nicht dass dann ein Roboter hilft, dich in einen Roboter zu tun oder so. (lacht)

251 I: Dann gebe es einen Kurzschluss und dann hätte man das Geschenk (lachen)

252 B: Hilfe (lacht). Technik ist nicht so ganz meines.

253 I: Hast du schon einmal von Spiegeltherapie gehört?

254 B: Keine Ahnung. Der Spiegelgarten in Luzern. Aber daraus eine Spiegeltherapie zu machen geht nicht. (lacht)

255 I: Ich frage trotzdem. Hast du eine Idee, was man da machen könnte, wenn ein Spiegel in eine Therapie beigezogen wird?

256 B: (...) Ich könnte mir vorstellen, dass der Klient reagiert auf das Gegenüber da. Je nach Handicap der Person merkt es eventuell, dass er sie das selber ist. Vielleicht, keine Ahnung, ob es so schwere Diagnosen gibt, dass man gar nicht merkt, dass man das selber ist. Vielleicht sieht man aber, dass das da drüben dasselbe macht wie ich. (lacht) ja, also nein eigentlich überhaupt keine Idee. (lacht) Spiegelbild, ja/

257 I: Wir haben noch drei Fragen, dann ist das Interview schon vorbei. Hast du schon einmal von medizinischer Trainingstherapie / Sporttherapie gehört?

258 B: Ja (...)

259 I: Hast du eine Idee was da gemacht wird?

260 B: Spitzensportler wiederbeleben, wenn er nicht mehr so gut zwäg ist. (lacht) Nein, ich würde es jetzt mehr auf/ nein. /Es könnte jetzt zwei verschiedenes sein. Zum Beispiel eine Art strengere Physiotherapie, statt nur sanft, sondern etwas strenger. Oder auf verschiedene Sportarten vielleicht, etwas erreichen zu können. Ja. Ich stelle mir vor eine Physio macht einfach das was vorhanden ist erhalten oder verbessern. Bei Sporttherapie könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es an Stelle mit einem Tier etwas zu erreichen, mit einer Sportart, die einem Freude macht, etwas zu erarbeiten. Verschiedene Arten von Sport.

261 I: Warum?

262 B: Warum es das geben könnte?

263 //ja

264 //Jeder Mensch ist ein Unikat, jeder tickt anders, jeder hat seine Vorlieben. Vielleicht kann man mit einem sportlichen Aspekt mehr erreichen als mit irgendeiner Therapie, die vielleicht nichts bringt.

265 I: Hast du schon einmal von Matrix-Rhythmus-Therapie gehört?

266 B: **Überhaupt nicht. (lacht)**

267 I: Hast du eine Idee?

268 B: **Rhythmus klingt nach Musik und Matrix nach Nein (lacht) keine Ahnung. Irgendetwas mit Musik (lacht).**

269 I: letzte Frage. Hast du schon einmal von medikamentöser Behandlung (Botox) gehört?

270 B: **(lacht). Straffung habe ich schon einmal gehört (lacht). Ähm (5) Nein. Nein.**

271 I: Was könnte da gemacht werden?

272 B: **ich könnte mir vorstellen, dass da gewisse Muskelarten zeitig oder für immer in einem gewissen Stadium aufgeputscht, erhalten oder erarbeitet werden.**

273 I: Dankeschön!

10.5.5 Transkription JA

274 ####comment_start####Vor Beginn des Interviews klärte ich, ob in Standardsprache oder in Mundart das Interview durchgeführt werden soll. Beim Wunsch "Mundart" holte ich mir jeweils mündlich die Bestätigung ein, dass ich möglichst Wortgetreu das Transkript in Standardsprache übersetze und sie jederzeit Einblick in das Transkript haben dürfen. Erklärung: Erste 4-5 Fragen beziehen sich auf das Krankheitsbild CP, die restlichen Fragen auf Therapien (solche, die ich im Bezug auf meine drei Hauptliteraturen, herausgefiltert habe und auf die ich auch in meiner Masterarbeit den Fokus lege. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass weitere Therapieansätze und Ideen in einer Interviewfrage Raum bekommen). Können sie die erste oder zweite Frage nicht beantworten, ziehe ich ein Ergänzungsblatt zum Interview bei, anhand dem ich ihnen kurz aufzeige, was diese Diagnose grob beinhaltet und wie das aussehen könnte. Dies mache ich, da auf Grund dessen, mögliche Ideen und Antworten auf die weiteren Krankheitsbild-Fragen bestehen könnten.

275 Nach Abschluss des Interviews habe ich die gestellten Fragen, bei Bedarf, ausführlich erklärt.

276 Ergänzungsblatt zum Interview kam zum Einsatz

277 6: Frage bezüglich wie das Krankheitsbild optisch aussieht wird weggelassen, da er die zweite Frage nicht beantworten konnte. - Übergang zu Frage drei (welche auf Grund der Erklärung mit dem Ergänzungsblatt zum Interview beantwortet werden könnte).

278 19: Delphin Therapie

279 25: Unterstützung mit zusätzlicher Fragestellung (Greife dabei eine Aussage von ihm auf)

280 53: Sporttherapie = Physiotherapie?

####comment_end####

281 Begrüßung

282 I: Hast du schon einmal etwas von dem Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung (CP) gehört?

283 B: Ja.

284 I: Kennst du eine Person, bei der/dem das Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung diagnostiziert wurde? Also, hast du innerlich ein Bild von einer Person die das hat?

285 B: Nein.

286 I: Kurze Erklärung anhand Ergänzungsblatt zum Interview

287 B: Ok.

288 I: Was für körperliche Einschränkungen könnte ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung haben?

289 B: (...) Viel. Ziemlich viel. Von alltäglichen Arbeiten/ sie sind ja im Rollstuhl/

290 //bei dieser Frage geht es nur mal um die körperlichen Einschränkungen

291 //Ok, körperliche Einschränkungen im Sinne von (...) (fragender Blick)

292 //Zum Beispiel (...) gehen.

293 //laufen ist meistens schon recht schwierig, sind im Rollstuhl. Auch mit den Händen. Sind vielleicht feinmotorisch nicht ganz so begabt wie andere. ähm darum werden sie im Rollstuhl

kaum mit den Händen den vorwärtsbewegen, sondern haben irgendwas am Kinn mit dem sie den Rollstuhl steuern können. Oder geben mit der Faust an.

294 I: Was für Aktivitäten/Tätigkeiten im Alltag könnten für ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung schwierig sein?

295 B: (...) Alles wo mit Feinmotorik zu tun hat oder alles bei dem sie irgendwie laufen müssen oder allesmögliche. Wenn sie zum Beispiel an ein Regal gehen und da etwas brauchen, was höher liegt. Dann ist es schon einmal schwierig.

296 I: Weisst du etwas über den Verlauf dieser Diagnose?

297 B: Nicht genau. Aber ich meinte, dass es eine degenerative Behinderung ist, das heisst, dass es noch stärker werden könnte. Es könnte noch etwas Berg abwärts gehen.

298 I: Dann kommen wir schon zum zweiten Teil des Interviews. Zu den Therapien. Therapien können eine Person mit der Diagnose CP und dessen Umfeld positiv unterstützen. Was für Therapien könnte man bei Personen mit CP einsetzen.

299 B: Einige. Physiotherapie, Ergotherapie, je nach der Logopädie, Delphintherapie und diese HPR oder Reittherapie, Hippotherapie/

300 I: Hast du schon einmal von Physiotherapie gehört?

301 B: Ja.

302 I: Weisst du was da gemacht wird?

303 B: Ja, so plus minus (lacht). Zum Beispiel Physiotherapeut Physiotherapeutin fördert Bewegungen und Bewegungsabläufe. Körperhaltungen korrigieren oder probieren zu korrigieren mit verschiedenem Hilfsmittel.

304 I: Warum machen die das?

305 B: Ähm (...)

306 // Zum Beispiel Hilfsmittel. Warum geben sie ein Hilfsmittel ab?

307 // Als Unterstützung

308 I: Hast du schon einmal etwas von Ergotherapie gehört?

309 B: Ja (lacht)

310 I: Weisst du was die machen?

311 B: Jein. (lacht) Auch nur so plus minus. So Handlungsabläufe üben. Grob gesagt.

312 I: Und warum?

313 B: Um die Selbständigkeit zu fördern oder so.

314 I: Hast du schon einmal etwas von Logopädie gehört?

315 B: Ja.

316 I: Was machen die da?

317 B: Keine Ahnung. (...) irgendwas mit dem Mund arbeiten.

318 I: Weisst du warum die das machen?

319 B: Aussprache korrigieren und verbessern. Irgendwas mit Essen vielleicht auch noch.

320 I: Hast du schon von tiergestützter Therapie gehört?

321 B: Ja.

322 I: Welche? Du hast zu Beginn schon einige erwähnt wie Heilpädagogisches Reiten, Hippotherapie, Delphin. Kommt dir noch eine andere in den Sinn?

323 B: Hundetherapie (...) falls es noch mehr gibt (...) keine Ahnung.

324 I: Weisst du wie die eingesetzt werden oder was man dann da macht?

325 B: Nein. Ist einfach schön zum Zuschauen.

326 I: Kannst du dir vorstellen, wozu man diese Tiere einsetzt? Was für ein Ziel man beim betroffenen Kind mit dem Tier erreichen möchte.

327 B: Nicht wirklich, nein.

328 I: Hast du schon einmal von robotergestütztem Training gehört?

329 B: Nein

330 I: Hast du schon einmal von medizinischer Trainingstherapie / Sporttherapie gehört?

331 B: Nein, auch nicht.

332 I: Hast du schon einmal etwas von Sporttherapie gehört?

333 B: Nein. Ist das nicht das gleiche wie Physio?

334 I: Hast du schon einmal etwas von Matrix-Rhythmus-Therapie gehört?

335 B: Nein, noch nie.

336 I: und von medikamentöser Behandlung wie zum Beispiel mit Botox im Bezug zu CP?

337 B: Nein.

338 I: Fertig!

339 B: Schon fertig? Super!

340 I: Lieben Dank für deine Teilnahme.

10.5.6 Transkription LU

341 ####comment_start####Vor Beginn des Interviews klärte ich, ob in Standardsprache oder in Mundart das Interview durchgeführt werden soll. Beim Wunsch "Mundart" holte ich mir jeweils mündlich die Bestätigung ein, dass ich möglichst Wortgetreu das Transkript in Standardsprache übersetze und sie jederzeit Einblick in das Transkript haben dürfen. Erklärung: Erste 4-5 Fragen beziehen sich auf das Krankheitsbild CP, die restlichen Fragen auf Therapien (solche, die ich in Bezug auf meine drei Hauptliteraturen, herausgefiltert habe und auf die ich auch in meiner Masterarbeit den Fokus lege. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass weitere Therapieansätze und Ideen in einer Interviewfrage Raum bekommen). Können sie die erste oder zweite Frage nicht beantworten, ziehe ich ein Ergänzungsblatt zum Interview bei, anhand dem ich ihnen kurz aufzeige, was diese Diagnose grob beinhaltet und wie das aussehen könnte. Dies mache ich, da auf Grund dessen, mögliche Ideen und Antworten auf die weiteren Krankheitsbild-Fragen bestehen könnten.

342 Nach Abschluss des Interviews habe ich die gestellten Fragen, bei Bedarf, ausführlich erklärt.

343 9: Frage zu körperlichen Einschränkungen -Antwort bezüglich Aktivität und Tätigkeit.

344 .. Änderungen der Fragestellungen durch die Befragung in Mundart.

345 37: Delphinterapie

346 43: robotergestützte Therapie

347 Bei Therapien die er nicht kannte, habe ich nicht weiter nachgefragt (erstes Interview).

####comment_end####

348 Begrüßung

349 I: Hast du schon einmal von dem Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung gehört?

350 B: Ich habe schon einmal davon gehört.

351 I: Kennst du eine Person, bei der/dem das Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung diagnostiziert wurde?

352 B: Ja, bei einzelnen unserer Schülerinnen und Schüler und von früher her.

353 I: Wie würdest du dieses Krankheitsbild optisch beschreiben? Wie sieht das aus?

354 B: Kommt darauf an, an wen ich denke. Ich glaube bei allen sind gewisse Bewegungsabläufe sind unkoordinierter oder nicht so kontrollierbar wie bei uns zum Beispiel, würde ich mal sagen. Es gibt solche die im Rollstuhl sind und sich nicht sehr aktiv selber bewegt. Oder ein Schüler bewegt sich sehr stark ausser die eine Armseite. Also es ist sehr unterschiedlich.

355 I: Was für körperliche Einschränkungen könnte ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung haben?

356 B: Körperliche Einschränkungen. Ich würde jetzt mal sagen, dass die einen können nicht selber laufen und im Rollstuhl sind. Dann generell jegliche Aktivitäten im Alltag bei denen die Hände gebraucht werden sind eingeschränkt. Wobei bei einem Schüler geht es, einfach nur mit einer Hand. Bei einer anderen Schülerin geht da fast gar nichts. Je nach Form der

Diagnose geht mehr oder weniger. Da können je nach dem viele Sachen nicht gehen wie zum Beispiel sich anziehen, etwas kochen, Fussball spielen zu gehen. Ich weiss nicht wo aufhören. Tausend Sachen, habe ich das Gefühl. Alles was mit dem Alltag zu tun hat ist irgendwie eingeschränkt. Je nachdem wie stark die Behinderung ist.

357 I: Du hast schon Antworten gegeben für die Frage, die ich dir jetzt stellen werde. Frage aber trotzdem noch. Was für Aktivitäten/Tätigkeiten im Alltag könnten für ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung schwierig sein?

358 B: Eben Alltagsachen und Bewegungen die da benötigt werden.

359 I: Weisst du etwas über den Verlauf dieser Diagnose?

360 B: Ähm Nein ehrlich gesagt nicht. Laut Erfahrung, wobei ich die Bewohner nicht über zwanzig Jahren begleitet habe, aber ich habe das Gefühl, dass es mehrheitlich eigentlich ähnlich geblieben ist. Wobei gehört MS auch zu CP (...) nein ich denke nicht/

361 I: Dann gehen wir zu den Therapien. Therapien können eine Person mit der Diagnose CP und dessen Umfeld positiv unterstützen. Was für Therapien könnte man bei Personen mit CP einsetzen?

362 B: Ganz allgemein sage ich jetzt, weiss ich von Physio, Ergo, aber was genau da gemacht wird, weiss ich nicht. Da gibt es ja dann auch verschiedene Sachen.

363 I: Hast du schon einmal etwas von Physiotherapie gehört?

364 B: Ja.

365 I: Weisst du was da gemacht wird?

366 B: Ganz allgemein wird der Bewegungsapparat bewegt, Körper durchbewegen, glaube ich, dehnen, je nach Krankheitsbild wahrscheinlich. So die Sachen.

367 I: Weisst du warum man das macht?

368 B: Ähm, Ja. Gelenke, wenn man die nicht bewegt oder länger nicht bewegt rosten die wie ein und bei den Bändern ist es das Gegenteil. Wenn das Bein nicht strecken kann, wird man es nie mehr bewegen können, da sich Sehnen und Bänder verkürzen. Und das hat dann Einfluss auf die Selbständigkeit, nehme ich mal an.

369 I: Gut. Hast du schon einmal etwas von Ergotherapie gehört?

370 B: Ja. (lacht)

371 I: Was wird da gemacht?

372 B: Das ist so eine Frage. Für mich ist Ergotherapie etwas, wobei ganz viel mit den Händen zu tun hat. Verbinde ich irgendwie mit arbeiten mit den Händen. Auf der anderen Seite aber auch Körperhaltung/ Wie richtet man einen Arbeitsplatz ein, solche Sachen. Aber in meinem Kopf ist Ergotherapie, ich weiss nicht warum, aber mit manuellen Tätigkeiten verknüpft.

373 I: Warum macht man das?

- 374 B: Ich nehme an zum einen um, gleich wie bei einem Bein, auch die Hand, einen Arm, Gelenkte und Sehnen und Bänder zu dehnen und bewegen. Zum anderen um eben Alltagspraktische Sachen einzuüben wie Selbständigkeit erlangen. Ich könnte mir noch vorstellen, ich weiss es aber nicht, alles wo man mit den Händen macht, wird im Hirn verarbeitet das man vielleicht so versucht, ich weiss nicht wie man dem sagt/ Neuronale Bahnen versucht zu legen. Damit man nicht immer in alte Muster fällt, sondern vielleicht mal etwas neues Lernen kann.
- 375 I: Hast du schon einmal etwas von Logopädie gehört?
- 376 B: Mhm (Bestätigung)
- 377 I: Was wird da gemacht?
- 378 B: Dort geht es um das Thema/ Alles um den Sprech-, Schluck-, und Kauapparat. Eben auch um Schlucken, Schluckstörungen. Was das mit CP zu tun hat weiss ich jetzt aber nicht. In diesem Zusammenhang wäre ich jetzt glaube ich nicht darauf gekommen.
- 379 I: Weisst du warum man das macht?
- 380 B: Jetzt nicht in Bezug auf CP, dass die Schüler sich nicht verschlucken, dass sie klarer artikulieren können, dass vielleicht auch Menschen sie verstehen, die nicht mit ihnen arbeiten und sie schon lange kennen. Und auch für ihre Selbständigkeit und auch ein Stück sicher auch im Bezug zum medizinischen. Wie eben Essen, schlucken (...). Ja auch Autonomie und medizinische Gründe, sind wichtig.
- 381 I: Danke. Hast du schon von tiergestützter Therapie gehört?
- 382 B: Ja.
- 383 I: Hast du ein Beispiel was es so gibt?
- 384 B: Ähm, etwas mit Pferden, heilpädagogisches Reiten oder nein Reittherapie das sind ja verschiedene Sachen. Dann gibt es, das weiss ich aber nur vom Hören sagen, scheinbar Delphintherapie, habe ich schon gehört. Hundetherapie (...) was gibt es noch? (...) so spontan kommen mir diese in den Sinn.
- 385 I: Hast du irgendeine Vorstellung, was man dann da genau macht?
- 386 B: In einer tiergestützten Therapie? Ich kann es dir in Alltagssprache sagen aber nicht fachlich/ Ich hatte mal einen Bewohner gehabt, der war sehr unkontrolliert gewesen. Immer gezittert und nicht so kontrolliert seine Hände bewegt und ist auch ziemlich aggressiv gewesen. Und wenn ein Hund, der musste nicht einmal einen Therapiehund sein, einfach wenn ein Hund zu ihm gegangen ist zum Rollstuhl, dann konnte er diesen Hund ganz sachte Streicheln. Obwohl er sonst nichts machen konnte. Und er wurde sehr Ruhig und nicht aggressiv. Ich weiss nicht, wie man das wissenschaftlich erklären kann. Aber ich denke das hat Auswirkungen, unter Umständen, auf das Gemüt, Wohlbefinden und dadurch auch auf Körperspannung Einfluss hat, wahrscheinlich. Aber wie das genau funktioniert, keine Ahnung.
- 387 I: Hast du schon einmal von robotergestütztem Training gehört?
- 388 B: Also nur, aber ich weiss nicht ob das gemeint ist, dass in Japan in gewissen Pflegeheimen, etwas wie Roboter/ aber ich weiss nicht ob das gemeint ist (...) / aber sonst nicht, nein.
- 389 //Gut

390 //Das Roboter Menschen ersetzen in gewissen Sachen, wär ja eigentlich nicht so das.

391 I: Hast du schon einmal etwas von Spiegeltherapie gehört?

392 B: Nein.

393 I: Hast du schon einmal von medizinischer Trainingstherapie / Sporttherapie gehört?

394 B: Nein, also von Sport ja. Aber von Sporttherapie, nein. Sportmassage, wenn das eine Therapie ist. Aber sonst, nein.

395 I: Hast du schon einmal etwas von Matrix-Rhythmus-Therapie gehört?

396 B: Nein.

397 I: Hast du schon einmal etwas von medikamentöser Behandlung wie zum Beispiel mit Botox im Bezug zu CP gehört?

398 B: Medikamentöse Behandlung ja. Mit Botox aber nicht im Zusammenhang mit CP. Aber dass diese Menschen Medikamente bekommen, das schon.

399 I: Kannst du dir vorstellen wozu sie Medikamente bekommen?

400 B: Ich habe wie das Gefühl, dass/ Ich weiss es nicht. Es kommt wahrscheinlich auf die Symptome darauf an. Bei den einen weiss ich, haben sie, wie heisst das (...), Muskelrelaxan, also wo die Muskeln entspannen, hat jemand gehabt. Und andere, das weiss ich aber nicht, könnte ich mir vorstellen, vielleicht wie das Gegenteil. Die die null Körperspannung haben, weiss zwar nicht ob es dazu Medikamenten gibt, dass man etwas mehr Körperspannung bekommt. Ja schlussendlich einfach alles wo hilft, dass sich die Person wohl fühlt, besser fühlt.

401 I: Gut.

402 Super, lieben Dank für deine Teilnahme am Interview. Die von dir gegebenen Antworten und Gedanken sind sehr hilfreich für meinen nächsten Schritt in der Masterarbeit und wichtig für die Erstellung der Broschüren, für den Verein Cerebral Schweiz. Antworten zu den gestellten Fragen findest du zu einem späteren Zeitpunkt in den Broschüren oder Online 😊 oder nach dem Interview-Schluss bei mir.

403 B: (lacht)

10.5.7 Transkription SA

404 ####comment_start####Vor Beginn des Interviews klärte ich, ob in Standardssprache oder in Mundart das Interview durchgeführt werden soll. Beim Wunsch "Mundart" holte ich mir jeweils mündlich die Bestätigung ein, dass ich möglichst Wortgetreu das Transkript in Standardssprache übersetze und sie jederzeit Einblick in das Transkript haben dürfen. Erklärung: Erste 4-5 Fragen beziehen sich auf das Krankheitsbild CP, die restlichen Fragen auf Therapien (solche, die ich in Bezug auf meine drei Hauptliteraturen, herausgefiltert habe und auf die ich auch in meiner Masterarbeit den Fokus lege. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass weitere Therapieansätze und Ideen in einer Interviewfrage Raum bekommen). Können sie die erste oder zweite Frage nicht beantworten, ziehe ich ein Ergänzungsblatt zum Interview bei, anhand dem ich ihnen kurz aufzeige, was diese Diagnose grob beinhaltet und wie das aussehen könnte. Dies mache ich, da auf Grund dessen, mögliche Ideen und Antworten auf die weiteren Krankheitsbild-Fragen bestehen könnten.

405 Nach Abschluss des Interviews habe ich die gestellten Fragen, bei Bedarf, ausführlich erklärt.

406 10: Hinweise auf Hilfsmittel

407 12: Nutzt die gelesene und erklärte Information, welche sie anhand des Ergänzungsblattes zum Interview bekommen hat.

####comment_end####

408 Begrüßung

409 I: Hast du schon einmal etwas von dem Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung (CP) gehört?

410 B: Ja.

411 I: Kennst du eine Person, bei der/dem das Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung diagnostiziert wurde? Also, hast du innerlich ein Bild von einer Person die das hat?

412 B: Ja. (...) Im Sehen Plus hat es einige Kinder, ja.

413 Was für körperliche Einschränkungen könnte ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung haben?

414 B: Ähm es könnte zum Beispiel etwas nicht richtig halten können, es kann (...) ähm, vielleicht schon laufen aber nicht so schnell oder ungleichmässig. Vielleicht zieht es ein Bein etwas nach oder ähm ja/. Oder bei den Armen, ja/ Kann etwas nicht halten, wenn es auf einer Seite ist, macht es sicher mehr mit der anderen Hand, die gesund ist. Unter Umständen kann es aber gar nicht laufen und ist im Rollstuhl. Und dann würde ich sagen, wenn es an beiden Händen ist, kann es vielleicht gar nichts halten oder gar nichts machen mit den Händen.

415 I: Was für Aktivitäten/Tätigkeiten im Alltag könnten für ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung schwierig sein?

416 B: Ähm, Ich denke beim Essen, also Glas halten, Besteck halten, vielleicht gibt es ein spezielles Besteck wo hilfreich sein kann. Auch beim Trinkbecher gibt es sicherlich die Möglichkeit, die hilfreich sein können, wenn es eine spezielle Form hat. Oder es braucht Hilfe beim Anziehen, braucht Hilfe beim Ausziehen, wenn es auf die Toilette muss. Ja, halt einfach allgemein so bei wichtigen Sachen.

417 I: Gut. Weisst du etwas über den Verlauf dieser Diagnose?

418 B: Also mit dem Alter. Es ist eine bleibende aber nicht veränderbare/ (...) Ich kann jetzt nicht sagen, dass man es heilen kann, aber man kann vielleicht etwas mit Therapien möglichst viel herausholen, damit es selbständiger wird.

419 I: Danke. Dann kommen wir schon zum zweiten Teil des Interviews. Zu den Therapien. Therapien können eine Person mit der Diagnose CP und dessen Umfeld positiv unterstützen. Was für Therapien könnte man bei Personen mit CP einsetzen.

420 B: Ähm, Physiotherapie denke ich und Ergotherapie. Ja diese zwei. ja.

421 I: Hast du schon einmal von Physiotherapie gehört?

422 B: Ja.

423 I: Weisst du was da gemacht wird?

424 B: Ja, also, Beweglichkeit wird trainiert oder bei jemandem der viel im Rollstuhl sitzt wird sicher einmal andere Positionen eingenommen. Muskulaturen werden, ja anders gebraucht. Es werden Bänder, Sehnen, Muskeln gedehnt.

425 I: Weisst du warum, dass man das macht?

426 B: Ja, dass man möglichst die Bewegung verbessern kann oder wenigstens erhalten.

427 I: Hast du schon einmal etwas von Ergotherapie gehört?

428 B: Ja.

429 I: Hast du eine Idee was die machen?

430 B: Also, ich denke es geht vor allem darum mit den Händen/ die Hände richtig einzusetzen, ähm, auch die Sitzposition wird optimiert und dass man auch zum Beispiel beim Essen optimiert. Zum Beispiel, dass man das Besteck halten kann oder das Glas. Therapie selber glaube ich, da habe ich noch nie zugeschaut. Aber ich sehe, dass du verschiedenstes machst, also nähen, basteln. Alles was mit den Händen gemacht wird.

431 I: Hast du eine Idee, warum man das in der Ergotherapie macht?

432 B: Ja, dass man die Selbständigkeit erhalten oder verbessern kann.

433 I: Gut. Hast du schon einmal etwas von Logopädie gehört?

434 B: Mhm (Bejahend)

435 I: Was wird da gemacht?

436 B: Also Logopädie hat mit der Sprache zu tun. Dass man eine Sprache/ ähm, Spracherwerb, Aussprache. Kinder die Schwierigkeiten haben etwas genau auszusprechen, da wird geübt, dass man sie besser versteht.

437 I: Wozu?

438 B: Dass man sie besser versteht und dass man vielleicht die Wörter, die sie bereits können, möglichst gut versteht.

439 I: Hast du schon von tiergestützter Therapie gehört?

440 B: Ja.

441 I: Was wird da gemacht?

442 B: Ähm, Ist jetzt das mit den Pferden? (...)

443 // Ja, zum Beispiel

444 //Zum Beispiel Hippotherapie, da bin ich aber noch nie zuschauen gegangen und weiss daher auch nicht wie das so genau funktioniert. Oder wie du jetzt mit dem Minuk (Hund). Oder auch auf dem Bauernhof, wenn man zu den Meerschweinchen rein geht oder zu den Hasen. Ja. Allgemein Tiere.

445 I: Was macht man da mit den Tieren?

446 B: Also ich denke, Meerschweinchen und so ist schön für das Kind, wenn es diese mal berühren kann oder wenn möglich füttern oder mit ihm spazieren gehen kann. Keine Ahnung.

447 I: Hast du eine Idee, warum Tiere eingesetzt werden?

448 B: Ich glaube, das macht den Menschen allgemein gut. Es kann irgendwie vertrauen geben, denke ich gegenüber den Tieren oder auch ja. Ich glaube man kann auch eine Art Beziehung aufbauen zum Tier. Und diese Tiere verstehen die Menschen besonders gut, die eine Bewegungsstörung haben oder auch allgemein die gesunden. Ich denke es ist hilfreich, ja.

449 I: Hast du schon einmal von robotergestütztem Training gehört?

450 B: Das kenne ich nicht.

451 I: Hast du eine Idee, was da gemacht wird?

452 B: Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man etwas halten muss wie ein Roboter oder so. Wie eine Zange oder so. oder man läuft wie ein Roboter. (lacht)

453 I: Gut. Hast du schon einmal von Spiegeltherapie gehört?

454 B: Vielleicht, wenn man einen Spiegel vor sich hat, dass man ähm, sich darin sieht und Bewegungen besser machen kann, da man sie sieht. Zum Beispiel wenn es heisst, dass man den Arm nach oben strecken soll, sieht man im Spiegel, wenn er noch nicht ganz gestreckt ist. Man kann sich besser selber vorstellen.

455 I: Gut. Danke. Hast du schon einmal von medizinischer Trainingstherapie / Sporttherapie gehört?

456 B: Nicht in Form von Therapie. Aber zum Beispiel Schulsport oder so? Aber nein, Therapie. Nein.

457 I: Hast du schon einmal von Matrix-Rhythmus-Therapie gehört?

458 B: (lacht) Matrix-Rhythmus-Therapie. Nein, habe ich noch nie gehört. Vielleicht etwas mit Tanzen oder Musik oder Bewegung. Rhythmus ja, aber nicht Matrix, ja.

459 I: Hast du schon einmal von medikamentöser Behandlung (Botox) gehört?

460 B: Nein, im Bezug zu CP nicht. Eher im Bezug zur Kosmetik. (lacht)

461 I: Super, das war schon die letzte Frage gewesen.

462 B: Ah so gut. Vielen Dank.

463 I: ja, vielen Dank von meiner Seite her.

10.5.8 Transkription VR

464 ####comment_start####Vor Beginn des Interviews klärte ich, ob in Standardsprache oder in Mundart das Interview durchgeführt werden soll. Beim Wunsch "Mundart" holte ich mir jeweils mündlich die Bestätigung ein, dass ich möglichst Wortgetreu das Transkript in Standardsprache übersetze und sie jederzeit Einblick in das Transkript haben dürfen. Erklärung: Erste 4-5 Fragen beziehen sich auf das Krankheitsbild CP, die restlichen Fragen auf Therapien (solche, die ich im Bezug auf meine drei Hauptliteraturen, herausgefiltert habe und auf die ich auch in meiner Masterarbeit den Fokus lege. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass weitere Therapieansätze und Ideen in einer Interviewfrage Raum bekommen). Können sie die erste oder zweite Frage nicht beantworten, ziehe ich ein Ergänzungsblatt zum Interview bei, anhand dem ich ihnen kurz aufzeige, was diese Diagnose grob beinhaltet und wie das aussehen könnte. Dies mache ich, da auf Grund dessen, mögliche Ideen und Antworten auf die weiteren Krankheitsbild-Fragen bestehen könnten.

465 Nach Abschluss des Interviews habe ich die gestellten Fragen, bei Bedarf, ausführlich erklärt.

466 Ergänzungsblatt zum Interview kam zum Einsatz.

####comment_end####

467 Begrüssung

468 I: Hast du schon einmal von dem Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung gehört?

469 B: Also, ich habe es schon mal gehört. Ja, aber was es ganz genau ist, könnte ich jetzt nicht sagen.

470 I: Ergänzungsblatt wird hervorgeholt und kurz erläutert.

471 B: Gut.

472 I: Was für körperliche Einschränkungen könnte ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung haben?

473 B: Also ich denke, wahrscheinlich kann es, wie bei einem unserer Schüler, sein, dass eine ganze Seite betroffen ist oder/ keine Ahnung sonst. Verschiedenes kann da sein. Je nachdem kann man einzelne Körperteile nicht steuern oder ansteuern.

474 I: Was für Aktivitäten/Tätigkeiten im Alltag könnten für ein Kind mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung schwierig sein?

475 B: Also sicher laufen, greifen, Körperteile wahrnehmen. ähm, Wahrnehmung insgesamt, ja.

476 I: Weisst du etwas über den Verlauf dieser Diagnose?

477 B: Nein, das weiss ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn das relativ früh erkannt wird, dass man da was bewirken kann.

478 I: Dann kommen wir bereits zu den Fragen bezüglich Therapien. Therapien können eine Person mit der Diagnose Cerebrale Bewegungsstörung und dessen Umfeld positiv unterstützen. Kennst du Therapien, die bei Personen mit CP eingesetzt werden? / werden könnten?

479 B: Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Wassertherapie, Delphin zum Beispiel.

480 I: Hast du schon einmal von Physiotherapie gehört?

481 B: Ja. (lacht)

482 I: Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?

483 B: Ähm, Physiotherapie ist, wie soll ich dir das sagen, Bewegungsabläufe vom Körper und diesen richtig wahrzunehmen. würde ich jetzt sagen. Oder schauen, dass wenigstens gewisse Beweglichkeiten erhalten werden können.

484 I: Hast du schon einmal von Ergotherapie gehört?

485 B: Ja.

486 I: Was wird da gemacht?

487 B: Ergotherapie versucht, bei unüblich entwickelten Gleichgewichtsthemen einen Weg zu finden um trotzdem einen Bewegungsablauf anzutrainieren oder eine Handlung herbeizuführen. Zum Beispiel, wenn ich eine Arthrose habe und gewisse Gelenke immer wieder bewege und dehne, kann ich den Verlauf etwas verlangsamen. Oder sie organisieren irgendwelche Hilfsmittel, damit man zu irgendeinem Ziel kommt. Zum Beispiel einen anderen Löffel, oder Hilfsmittel um Socken anziehen zu können. Sie geben Hilfestellungen und Ideen, wie man sich anziehen könnte. Also, solche Sachen. Ich glaube Ergotherapie ist ein grosses Gebiet.

488 I: Hast du eine Idee, warum man da all diese Sachen angeht?

489 B: Damit man Selbständig werden kann oder bleibt. (lacht)

490 I: Gut. Hast du schon einmal von Logopädie gehört?

491 B: Ja.

492 I: Was wird da gemacht?

493 B: Also Logopädie ist mehr/ ich würde sagen es hat etwas mit der Mundmotorik zu tun. Mit den Muskeln wie Zungenbewegung und Schlucken und natürlich auch für die Sprache.

494 I: Warum?

495 B: Erstens damit man sich verständigen kann, wenn man schon Worte hat. Zweitens damit man vielleicht lernt richtig zu schlucken oder nach hinten zu bewegen, Atmung verbessern. Ja.

496 I: Hast du schon von tiergestützter Therapie gehört?

497 B: Gehört schon. ja.

498 I: Hast du eine Idee was da gemacht werden könnte?

499 B: Ja. Wenn Menschen zum Teils Angstzustände haben, können Tiere das spüren und helfen diese abzubauen. Eine Ruhe oder eine Entspannung kann bei den Personen bewirkt werden.

500 I: Kannst du dir vorstellen, was das für Tiere sind die eingesetzt werden?

- 501 B: Sicher bei Hunden, aber auch bei Pferden und Ponys.
- 502 I: Hast du schon einmal von robotergestütztem Training gehört?
- 503 B: Nein (lacht). Aber das gibt es sicher in Japan oder so. Solche Puppen.
- 504 I: Willst du den Gedanken mit den Puppen noch etwas genauer erläutern?
- 505 B: (lacht). Das gibt es doch vor allem im Altersheim. speziell bei den dementen Menschen. Da werden diese eingesetzt, so wie kleine Kinder die sie im Arm halten können. Oder die Puppe hört sich an was die Menschen ihnen so erzählen. (lacht) Vielleicht ist es das? (lacht)
- 506 I: Hast du schon einmal von Spiegeltherapie gehört?
- 507 B: Ähm, ja. Das wird glaube ich bei Phantomschmerzen eingesetzt. Aber sonst nicht. Ah nein, das stimmt nicht. Spiegeltherapie ist, wenn du vor mir sitzt und Bewegungen machst, die ich dann nachmachen muss. Oder nicht? Ich weiss es nicht.
- 508 I: Hast du schon einmal von medizinischer Trainingstherapie / Sporttherapie gehört?
- 509 B: Ja. Aber nur im Bezug zu Asthma.
- 510 I: OK, was wird da gemacht?
- 511 B: Je nachdem was für eine Art Asthma du hast, sollte man ja trotzdem Sport machen. Aber Sporttraining/ Ah, wenn man Krafttraining macht oder Schwimmen geht.
- 512 I: Hast du schon einmal von Matrix-Rhythmus-Therapie gehört?
- 513 B: Nein, das kenne ich nicht.
- 514 I: Hast du schon einmal von medikamentöser Behandlung im Bezug zu CP (Botox) gehört?
- 515 B: Nein. Aber ich glaube das wird bei gewissen Krankheitsbildern wird das eingesetzt. Ich glaube bei Nervenkrankheiten.
- 516 I: Hast du eine Idee, warum man das dann macht?
- 517 B: Vielleicht probiert man den Nerv zu entspannen.
- 518 I: Super, das wars schon mit den Fragen.
- 519 B: Jeeeeeee

10.6 Kategorien der qualitativen Inhaltsanalyse

Die Kategorien orientieren sich an den Fragestellungen. Somit gibt es die Kategorien im Bereich Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung:

- Körperliche Einschränkungen
- Schwierige Aktivitäten und Tätigkeiten
- Krankheitsverlauf

Im Bereich Therapien gibt es die Kategorien:

- Bekannte Therapien für Personen mit CP
- Physiotherapie: Was wird da gemacht und wozu
- Ergotherapie: Was wird da gemacht und wozu
- Logopädie: Was wird da gemacht und wozu
- Tiergestützte Therapie: Was wird da gemacht und wozu
- Robotergestütztes Training: Was wird da gemacht und wozu
- Spiegeltherapie: Was wird da gemacht und wozu
- Medizinische Trainingstherapie / Sporttherapie: Was wird da gemacht und wozu zum geschriebenen Theorieteil
- Matrix-Rhythmus-Therapie: Was wird da gemacht und wozu
- Medikamentöse Behandlung: Was wird da gemacht und wozu

10.7 Codebuch der strukturierten Umfrageanalyse

Bekannt (geäußerte Selbstein- schätzung)	Unbekannt (geäußerte Selbstein- schätzung)	+ Inhaltliche Berüh- rungspunkte zum geschriebenen The- orieteil	- Keine inhaltlichen Berührungspunkte zum geschriebenen Theorieteil	/ Unsicher (Ähm, Überle- gungs- pausen	0 Interviewer hat nicht weiter nach- gefragt
---	---	---	--	--	---

10.8 Qualitative Inhaltsanalyse

In Absprache mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmer kann ich lediglich den beruflichen Werdegang von DA hier schriftlich festhalten. DA ist im Bereich der Physiotherapie tätig.

Krankheitsbild Cerebrale Bewegungsstörung		
Kategorie	Antworten mit inhaltlichen Berührungspunkten zum geschriebenen Theorieteil	Zusammenfassung
Körperliche Einschränkungen	<p>BE: Optisch gesehen, würde man es an Bewegungsabläufe sehen, also so wie es läuft, sich bewegt und ich würde auch sagen, an solchen einseitigen, dass es irgendwie eine Hand nicht braucht oder schlecht läuft.</p> <p>BR: Einschränkung von der gesteuerten Bewegung, Spasmen oder wenn man ganz schlaff ist. Hypoton genau. Das beinhaltet natürlich, dass Laufbilder komisch sind oder eben Bewegungsabläufe speziell sind. Oder, dass es Muster bei den Kindern gibt, wie zum Beispiel so das Einseitige/, Dass eine Seite angespannt ist und die andere ist so weg (ahmt mit den Armen die einseitige Lähmung nach)</p> <p>DA: Spastizität, Lähmungen, Sehbehinderungen, Sprachbehinderungen, ganzer Bewegungsablauf, Handlungsplanung ist eingeschränkt, Beweglichkeiten sind eingeschränkt.</p> <p>LU: Bei allen sind gewisse Bewegungsabläufe unkoordinierter oder nicht so kontrollierbar. Es gibt solche die im Rollstuhl sind und sich nicht sehr aktiv selber bewegt. Oder ein Schüler bewegt sich sehr stark ausser die eine Armseite. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich würde jetzt mal sagen, die einen können nicht selber laufen und sind im Rollstuhl.</p> <p>SA: Zum Beispiel etwas nicht richtig halten können. Laufen, aber nicht so schnell oder ungleichmässig. Vielleicht zieht es ein Bein nach oder ähm ja/. Oder bei den Armen, ja/ kann etwas nicht halten, wenn es auf einer Seite ist, macht es sicher mehr mit der anderen Hand, die gesund ist. Unter Umständen kann es aber gar nicht laufen und ist im Rollstuhl. Und dann würde ich sagen, wenn es an beiden Händen ist, kann es vielleicht gar nichts halten oder gar nichts machen mit den Händen.</p>	<p>Optisch gesehen kann die Cerebrale Bewegungsstörung verschiedene Formen haben. Von einseitigen Lähmungserscheinungen (Hände, Arme, Beine) bis hin zu völliger Gehunfähigkeit. Körperbereiche können spastisch sein. Bewegungen werden teils unkoordiniert ausgeführt und Gegenstände werden nicht sicher gehalten. Zudem kann es sein, dass eine Person mit der Diagnose CP Schwierigkeiten im Sehbereich, in der Sprechfunktion und in der Handlungsplanung hat.</p>

Schwierige Aktivitäten und Tätigkeiten	<p>BE: Beim Laufen und überall dort, wo man mit zwei Händen arbeiten muss. Also wo zwei Händen koordiniert eingesetzt werden muss. Hände, Beine, alles eigentlich.</p> <p>BR: Zum Beispiel das Laufen, greifen, stehen, sich frei bewegen, sitzen, all diese Bewegungsabläufe sind eingeschränkt. Das Essen kann nicht funktionieren. Ich denke, zum Teil geht auch Schlucken rein</p> <p>DA: Anziehen, Ausziehen, Laufen, Gehen, Transfers vom Bett auf einen Stuhl, Drehen im Bett, Bauchlage, Rückenlage, Seitenlage, Zähneputzen, Essen.</p> <p>LU: Alltagssachen und Bewegungen, die da benötigt werden. Dann generell jegliche Aktivitäten im Alltag, bei denen die Hände gebraucht werden sind eingeschränkt. Wobei bei einem Schüler geht es, einfach nur mit einer Hand. Bei einer anderen Schülerin geht da fast gar nichts. Je nach Form der Diagnose geht mehr oder weniger. Da können je nachdem viele Sachen nicht gehen wie zum Beispiel sich anziehen, etwas kochen, Fussball spielen zu gehen. Ich weiss nicht, wo aufhören. Tausend Sachen, habe ich das Gefühl. Alles, was mit dem Alltag zu tun hat, ist irgendwie eingeschränkt.</p> <p>SA: Beim Essen, also Glas halten, Besteck halten, vielleicht gibt es ein spezielles Besteck wo hilfreich sein kann. Auch beim Trinkbecher gibt es sicherlich die Möglichkeit, die hilfreich sein können, wenn es eine spezielle Form hat. Oder es braucht Hilfe beim Anziehen, braucht Hilfe beim Ausziehen, wenn es auf die Toilette muss.</p>	<p>Je nachdem wie stark die Person mit CP betroffen ist, hat sie Schwierigkeiten in jeglichen Bewegungsausführungen der Beine, Körperhaltung und Bewegungsausführungen mit den Händen. Dies kann sich in verschiedenen Alltagssituationen zeigen, wie zum Beispiel beim Essen, Trinken, An- und Ausziehen, Zähneputzen, Körperpflege und einzelne Freizeitbeschäftigungen.</p>
Krankheitsverlauf	<p>BR: Also so wie ich es kenne, verschlechtert es sich eigentlich mehr, wenn sie grösser und älter werden. Es beinhaltet natürlich, dass es dann Folgeerscheinungen sind/ zum Beispiel Verkürzungen von Sehnen aufgrund der Anspannungen. Sicher eine Verschlechterung im Alter. Ich kenne niemand bei dem es gleichgeblieben ist oder wo es besser wurde.</p> <p>DA: Je nachdem wann die Schädigung erfolgt ist, wird der Verlauf beeinflusst.</p> <p>DO: Das eine Kind, so stelle ich mir das vor, könnte sein, dass es einigermaßen so bleibt wie es ist und beim anderen könnte es abbauende Sachen geben und es immer schlimmer wird.</p> <p>LU: mehrheitlich eigentlich ähnlich geblieben ist.</p> <p>SA: Es ist eine bleibende aber nicht veränderbare</p>	<p>Im Verlauf des Lebens kann es zur Verschlechterung der Funktionen kommen, aufgrund von Folgeerscheinungen, wie zum Beispiel durch Verkürzungen von Sehnen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Krankheit, je nach Schädigung sich nicht verändert.</p>

Therapien bei Cerebraler Bewegungsstörung		
Kategorie	Antworten mit inhaltlichen Berührungspunkten zum geschriebenen Theorieteil	Zusammenfassung
Bekannte Therapien für Personen mit CP	<p>BE: Ich kenne bis jetzt Ergotherapie, Physiotherapie, Hippotherapie das gehört zwar zu Physiotherapie aber das ist sicher etwas. Dann würde ich noch sagen Sehförderung, dass sie ja zum Teil sehr einseitige Einschränkungen haben. Logopädie schiebe ich noch nach.</p> <p>BR: Physio, Ergo, Logo sind sicher die gängigsten Therapien bei solchen Erkrankungen</p> <p>DA: Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, O+M</p> <p>DO: Physio, hat sicher jeder schon gehört. Ergo und Reittherapie</p> <p>JA: Einige. Physiotherapie, Ergotherapie, je nach der Logopädie, Delphintherapie und diese HPR oder Reittherapie, Hippotherapie/</p> <p>LU: Physiotherapie und Ergotherapie</p> <p>SA: Physiotherapie und Ergotherapie</p> <p>VR: Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie</p>	Ergotherapie, Physiotherapie, Hippotherapie, Logopädie (Sehförderung, O+M, Wassertherapie und Delphintherapie)
Physiotherapie: Was wird da gemacht und wozu	<p>BE: Man arbeitet eher an Bewegungsabläufe, in der Grobmotorik. In der Physiotherapie geht es auch um die ganzen Hilfsmittel und um die Einschränkungen zu verbessern.</p> <p>BR: Vor allem Arbeit mit dem Körper, also es wird geschaut, dass man eine Fähigkeit erhalten kann. Auch an der Entwicklung wird gearbeitet bei der Physio. Also vor allem Arbeit mit dem Körper. Erhalten, Fördern, Abläufe einüben. Bewegungsmuster üben. Oder dass auch die betreffenden Personen, welche mit den betroffenen Personen arbeiten, Bewegungen richtig ausführen.</p> <p>DA: Es wird möglichst ICF nahe gearbeitet mit den Kindern. Das heisst, dass sie sich möglichst selbständig durch den Alltag bewegen, Ihnen Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, damit sie vieles selber machen können. Zum Beispiel laufen, Transfers, sich Anziehen, usw. Damit auch diese Kinder die Chance haben, möglichst selbständig durch das Leben gehen zu können, bzw. weniger auf Hilfe angewiesen sind, wenn sie erwachsen werden. Auch das Selbstwertgefühl stärken, denn auch diese Kinder können sehr viel lernen.</p> <p>JA: Physiotherapeuten fördert Bewegungen und Bewegungsabläufe. Körperhaltungen korrigieren oder probieren zu korrigieren mit verschiedenem Hilfsmittel.</p> <p>LU: Ganz allgemein wird der Bewegungsapparat bewegt, Körper durchbewegen, dehnen. Gelenke, wenn man die nicht bewegt oder länger nicht bewegt rosten die ein. Wenn das Bein nicht strecken kann, wird man es nie mehr bewegen können, da sich Sehnen und Bänder verkürzen. Und das hat dann Einfluss auf die Selbständigkeit.</p> <p>SA: Beweglichkeit wird trainiert oder bei jemandem der viel im Rollstuhl sitzt wird sicher einmal andere Positionen eingenommen. Die Muskulatur wird ja anders gebraucht. Es werden Bänder, Sehnen, Muskeln gedehnt. Dass man möglichst die Bewegung verbessern kann oder wenigstens erhalten.</p> <p>VR: Bewegungsabläufe vom Körper und diesen richtig wahrzunehmen. Oder schauen, dass wenigstens gewisse Beweglichkeiten erhalten werden können.</p>	In der Physiotherapie wird am Körper gearbeitet. Bekannte oder neue Bewegungsabläufe werden eingeübt und trainiert. Muskeln, Bänder, Sehnen werden gedehnt und gestärkt und die Körperwahrnehmung wird gefördert. Ziele der Physiotherapie sind zum Beispiel die Selbständigkeit im Alltag wieder zu erlangen, die Beweglichkeit aufrecht zu erhalten oder zu erweitern, eine kontrollierte Körperhaltung einzunehmen oder die sichere Anwendung von Hilfsmittel, wenn nötig.

<p>Ergotherapie: Was wird da gemacht und wozu</p>	<p>BE: Mehr ein Arbeiten mit den Händen. Es geht auch dort um Bewegungsabläufe und Handlungsabläufe und um die Verbesserung der Koordination. Von Händen und Füßen wobei für mich ist Ergotherapie immer so ein bisschen was mit Händen.</p> <p>BR: Vor allem in lebenspraktischen Sachen geübt oder gefördert wird.</p> <p>Dann gehört auch dazu, dass Arbeitsplätze richtig eingerichtet sind. Auch die WC-Situationen. Aber eben vor allem die Lebenspraktischen Situationen.</p> <p>DA: Da wird auch im Alltag gearbeitet, der Fokus liegt aber vermehrt auf der Feinmotorik. Damit das Kind lernt selbständig essen, Zähneputzen, dass es auch lernt wie man einen Stift hält und dass sie mit einer Schere umgehen können. Strategien lernen zu entwickeln.</p> <p>DO: Mehr vielleicht etwas Motorisches. Vor allem das motorische miteinbeziehen und fördern.</p> <p>JA: Handlungsabläufe üben, um die Selbständigkeit zu fördern.</p> <p>LU: Ergotherapie verbinde ich irgendwie mit arbeiten mit den Händen. Auf der anderen Seite aber auch Körperhaltung/ wie richtet man einen Arbeitsplatz ein. Aber in meinem Kopf ist Ergotherapie, aber mit manuellen Tätigkeiten verknüpft. Ich nehme an zum einen um, gleich wie bei einem Bein, auch die Hand, einen Arm, Gelenke und Sehnen und Bänder zu dehnen und bewegen. Zum anderen um alltagspraktische Sachen einzuüben wie Selbständigkeit erlangen. Ich könnte mir noch vorstellen, alles wo man mit den Händen macht, wird im Hirn verarbeitet das man vielleicht so versucht, ich weiss nicht wie man dem sagt/ Neuronale Bahnen versucht zu legen. Damit man nicht immer in alte Muster fällt, sondern vielleicht mal etwas neues Lernen kann.</p> <p>SA: Denke es geht vor allem darum mit den Händen/ die Hände richtig einzusetzen, ähm, auch die Sitzposition wird optimiert und dass man auch zum Beispiel beim Essen optimiert. Zum Beispiel, dass man das Besteck halten kann oder das Glas. Alles was mit den Händen gemacht wird. Dass man die Selbständigkeit erhalten oder verbessern kann.</p> <p>VR: Ergotherapie versucht, bei unüblich entwickelten Gleichgewichtsthemen einen Weg zu finden um trotzdem einen Bewegungsablauf anzutrainieren oder eine Handlung herbeizuführen. Sie organisieren irgendwelche Hilfsmittel, damit man zu irgendeinem Ziel kommt. Zum Beispiel einen anderen Löffel, oder Hilfsmittel um Socken anziehen zu können. Sie geben Hilfestellungen und Ideen, wie man sich anziehen könnte. Also, solche Sachen. Ich glaube Ergotherapie ist ein grosses Gebiet. Damit man Selbständig werden kann oder bleibt.</p>	<p>In der Ergotherapie wird an Bewegungsabläufen und an Handlungsabläufen gearbeitet. Speziell der Bereich der Feinmotorik in Bezug zu lebenspraktischen Situationen liegt da im Fokus. Für diverse Aktivitäten im Alltag wird die Hand gebraucht. Gibt es Einschränkungen im manuellen Handlungsbereich, können in der Ergotherapie neue Strategien erarbeitet und trainiert werden, evtl. auch mit dem Einsatz von Hilfsmitteln. Auch werden Muskeln, Bänder, Sehnen bewegt, gedehnt und gestärkt. Diese Massnahmen verhelfen zu möglichst selbständiger Alltagsbewältigung, besserer Koordination im Bereich der Bewegungsabläufe und erhalten die Handlungsabläufe.</p>
<p>Logopädie: Was wird da gemacht und wozu</p>	<p>BE: Von Schluckstörungen beheben und bearbeiten dran arbeiten bis hin zu der Verbesserung der Sprache. Weil es auch für die Menschen mit CP-Einschränkungen sehr wichtig ist, dass sie sich Ausdrücken und kommunizieren können.</p> <p>BR: Logopädie ist Sprache erwerben, Sprache verbessern. Bei uns an der Schule ist ja auch das Thema von Schlucken und Atmung etwas was in die Logopädie reingeht.</p> <p>DA: Kommunikation ist für jeden Mensch wichtig. Auch für Kinder mit CP. Auch die wollen sich mitteilen und kommunizieren wie sie sich fühlen. Dadurch ist eine Logopädie sehr wichtig. Damit man das fördern kann und sie mit Hilfsmittel unterstützen.</p>	<p>In der Logopädie wird sowohl an der Sprechfunktion wie auch an der Mundmotorik gearbeitet. Bei der Sprechfunktion liegt die Aussprache im Fokus. Bei der Mundmotorik geht es um das Formen der Buchstaben, die Atmung, die Zungenbewegung und der Schluckablauf. Ein</p>

	<p>DO: Da geht es hauptsächlich um die Sprache, ich denke das gibt Lebensqualität.</p> <p>JA: Aussprache korrigieren und verbessern. Irgendwas mit Essen.</p> <p>LU: Dort geht es um das Thema/ alles um den Sprech-, Schluck- und Kauapparat. Eben auch um Schlucken, Schluckstörungen. Klarer artikulieren können, dass vielleicht auch Menschen sie verstehen, die nicht mit ihnen arbeiten und sie schon lange kennen. Und auch für ihre Selbständigkeit und auch ein Stück sicher auch in Bezug zum medizinischen. Wie eben Essen, schlucken (...). Ja auch Autonomie und medizinische Gründe, sind wichtig.</p> <p>SA: Logopädie hat mit der Sprache zu tun. Dass man eine Sprache/ ähm, Spracherwerb, Aussprache. Kinder die Schwierigkeiten haben etwas genau auszusprechen, da wird geübt, dass man sie besser versteht. Dass man sie besser versteht und dass man vielleicht die Wörter, die sie bereits können, möglichst gut versteht.</p> <p>VR: Es hat etwas mit der Mundmotorik zu tun. Mit den Muskeln wie Zungenbewegung und Schlucken und natürlich auch für die Sprache. Damit man sich verständigen kann, wenn man schon Worte hat. Damit man vielleicht lernt richtig zu schlucken oder nach hinten zu bewegen, Atmung verbessern.</p>	<p>mögliches Ziel in der Logopädie könnten die korrekte Artikulation eines Wortes oder das Bilden eines korrekten Satzes sein, damit das Gegenüber die Äusserungen besser versteht und darauf eingehen kann. Dies kann positiven Einfluss auf die Lebensqualität mit sich bringen. Menschen, die über keine verbale Sprache verfügen, können sich dank Hilfsmitteln oder anderen Strategien trotzdem mitteilen, was eine Zusammenarbeit erleichtert. Weitere Ziele, wie zum Beispiel das Lernen der Zungenbewegung beim Essen erhöht die Selbständigkeit und ebenfalls die Lebensqualität.</p>
<p>Tiergestützte Therapie: Was wird da gemacht und wozu</p>	<p>BE: Hippo genau. Weil viele Menschen mit Einschränkungen Beeinträchtigungen einfach auf diesem Kanal noch einmal ganz anders reagieren oder sehr gut reagieren.</p> <p>BR: Hippotherapie, Heilpädagogisches Reiten, Hundetherapie. Bei anderen tiergestützten Therapien geht es vor allem und taktiles. Dass man das Tier mal anfassen kann. Beim Heilpädagogischen Reiten geht es dann um das Ganze. All die Abläufe. Zuerst macht man zum Beispiel das, dann das und erst dann kann man auf dem Pferd reiten.</p> <p>DA: Hippotherapie, Hundetherapie und Pferde. Bei der Hippotherapie werden zum Beispiel die Eigenbewegungen vom Pferd auf das Kind übertragen, es gibt Input über Wärme, Fell, sensorische Inputs. Es ist super für die ganze Rumpfstabilität. Hundetherapie irgendwas mit Sensibilität, vielleicht.</p> <p>DO: Doch so von zwei Tieren. (schaut auf den Hund, welcher sich im Raum befindet). Also jetzt vor allem von Hunden und Pferde. Ich denke, dass da auch an der Beweglichkeit gearbeitet wird. Denn das Tier bewegt sich ja auch oder ist darauf geschult worden, dass es sich nicht gleich bewegt. Aber aus seiner Reaktion profitieren können. Die betroffene Person kann so, ja, Fortschritte machen mit Sachen, die ein Tier ihm geben kann als ein Mensch. Klar, hinter dem Tier steht ja ein Mensch auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Bezug zum Tier in einem Menschen, je nachdem wie der Mensch ist, einfacher fällt, als mit einem Menschen zu kommunizieren.</p> <p>JA: Hundetherapie</p> <p>LU: Etwas mit Pferden, heilpädagogisches Reiten oder nein Reittherapie das sind ja verschiedene Sachen. Hundetherapie. Ich denke das hat Auswirkungen, unter Umständen, auf das Gemüt, Wohlbefinden und dadurch auch auf Körperspannung Einfluss hat.</p>	<p>In der tiergestützten Therapie wird an der Körperwahrnehmung gearbeitet. Beim Reiten auf dem Pferd kann die Eigenbewegung vom Pferd die Rumpfstabilität beeinflussen. Die taktile Berührung der Tierfelle gibt einen sensorischen Input, was Einfluss auf das Wohlbefinden und die Körperspannung haben kann. Weiter können beim Einsatz des Tieres soziale Interaktionen stattfinden.</p>

	<p>SA: Hippotherapie. Hund. VR: Hunden, aber auch bei Pferden und Ponys. Eine Ruhe oder eine Entspannung kann bei den Personen bewirkt werden.</p>	
<p>Roboterassistiertes Training: Was wird da gemacht und wozu</p>	<p>BR: Aber ich könnte mir vorstellen, dass das zum Teil so Sachen sind wie den Innowalk (zeigt auf den, welchen wir im Gang stehen haben). Der die Bewegung mit irgendjemandem ausführt. DA: Lokomat zum Beispiel? Bewegungsabläufe werden optimiert und trainiert und im Hirn programmiert (lacht). Damit das Hirn vom Kind den richtigen Bewegungsablauf programmiert und dann im Alltag übernommen werden kann. DO: Ich könnte mir vorstellen, dass eine roboterunterstützte Therapie vielleicht gewisse manuelle Geräte ersetzen könnte. Ein Rollstuhl, ein Laufgerät, ein Stehbrett. Innowalk.</p>	<p>Beim roboterassistierten Training werden Bewegungsabläufe optimiert und trainiert. Dabei kommen verschiedene Geräte zum Einsatz, welche zu einer besseren Bewegung verhelfen.</p>
<p>Spiegeltherapie: Was wird da gemacht und wozu</p>	<p>BR: Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas mit Spiegeln zu tun hat. DA: Da werden die Spiegelneuronen im Hirn aktiviert. (lacht) Die Hirnhälften werden aktiviert. Man hat vor sich ein Blatt Papier und hat seitlich einen Spiegel. Wenn die eine Hand dann zum Beispiel ein Muster auf dem Papier legt, sieht man im Spiegel dasselbe Muster wieder.</p>	<p>In der Spiegeltherapie wird das Hilfsmittel Spiegel eingesetzt. Dieser wird seitlich zum Arbeitsmaterial gestellt. Wird mit einer Hand an etwas gearbeitet, wird durch die Spiegelung eine optische Täuschung hergestellt, indem man visuell zwei Hände arbeiten sieht. Hirnareale werden so aktiviert.</p>
<p>Medizinische Trainingstherapie / Sporttherapie: Was wird da gemacht und wozu zum geschriebenen Theorieteil</p>	<p>DA: Ähnlich wie bei der Physiotherapie. Vielleicht einfach etwas spezifischer auf eine Sportart. DO: Zum Beispiel eine Art strengere Physiotherapie, statt nur sanft, sondern etwas strenger. Oder auf verschiedene Sportarten vielleicht, etwas erreichen zu können. Ja. Ich stelle mir vor eine Physio macht einfach das, was vorhanden ist erhalten oder verbessern. Bei Sporttherapie könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es an Stelle mit einem Tier etwas zu erreichen, mit einer Sportart, die einem Freude macht, etwas zu erarbeiten. VR: Krafttraining</p>	<p>In der Sporttherapie wird mit verschiedenen Sportelementen und Kraftübungen die Freude an der Bewegung gefördert, mit dem Ziel, dass man sich ein besseres Körpergefühl entwickeln kann und man sich wohlfühlt.</p>
<p>Matrix-Rhythmus-Therapie: Was wird da gemacht und wozu</p>	-	<p>Die Matrix-Rhythmus-Therapie ist laut Auswertung dieser Umfrage etwas Unbekanntes. Sich darunter etwas vorzustellen bezüglich was da gemacht wird oder wozu, konnte nicht theoriebezogen gesagt werden.</p>
<p>Medikamentöse Behandlung: Was wird da gemacht und wozu</p>	<p>BE: Ich meinte die Idee ist, dass man durch dieses Nervengift gewisse Spastiken probiert zu lösen. BR: Um Spasmen zu lösen und um Verspannungen zu lösen. Ich kenne auch Menschen, die damit Spasmen lösen konnten. DA: Bei der Spastik, da es Nervengift ist. Somit kann eine Übertragung vermindert werden, die auf einen Muskel trifft. Spastische Geschichten können beeinflusst werden.</p>	<p>Bei der medikamentösen Behandlung wird ein Medikament in den Nerv oder in den Muskel gespritzt mit dem Ziel, die Spastik zu lösen und die Muskeln zu entspannen.</p>

	DO: Ich könnte mir vorstellen, dass da gewisse Muskelarten zeitig oder für immer in einem gewissen Stadium aufgeputscht, erhalten oder erarbeitet werden. LU: die Muskeln entspannen	
--	---	--

10.9 Strukturierte Umfrageanalyse

	Zusammengefasste Fragen	BE	BR	DA	DO	JA	LU	SA	VR
1	Vom Krankheitsbild CP gehört?								
2	Kennst du eine Person mit CP? / optisch beschreiben				Erkl. Blatt	Erkl. Blatt			Erkl. Blatt
3	Was für körperliche Einschränkungen	+	+	+	+/	+	+	+	+
4	Was für Aktivitäten/Tätigkeiten im Alltag schwierig	+	+	+	+	+/	+	+	+
5	Verlauf	/	+/	+	+/	+/	+	/	/
6	Idee bezüglich Therapien für CP	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Physiotherapie	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Ergotherapie	+	+	+	+/	+/	+	+	+
9	Logopädie	+	+	+	+	+/	+	+	+
10	Tiergestützte Therapie	+	+	+	+	-	+	/	+
11	Roboterassistiertes Training	-	+/	+	+/	0	0	-	-
12	Spiegeltherapie	0	-	+	-	0	0	-	-
13	Medizinische Trainingstherapie / Sporttherapie	-	-	+	-/	0	-	-	-
14	Matrix-Rhythmus-Therapie	0	-	/	-	0	0	-	0
15	medikamentöse Behandlung	+	+	+	+	0	+	0	-

Bekannt (geäußerte Selbsteinschätzung)	Unbekannt (geäußerte Selbsteinschätzung)	+	-	/	0
		Inhaltliche Berührungspunkte zum geschriebenen Theorieteil	Keine inhaltlichen Berührungspunkte zum geschriebenen Theorieteil	Unsicher (Ähm, Überlegungspausen)	Interviewer hat nicht weiter nachgefragt

Beschreibung der Tabelle mit Blick auf das Krankheitsbild: Zusammengefasst ist erkennbar, dass der Begriff der CP bekannt ist. Drei von acht Teilnehmenden benötigen die Unterstützung der Umfrage-Ergänzung, um sich ein Bild von Krankheitsbild machen zu können. Mögliche Ideen für körperliche Einschränkungen haben sieben von acht Personen. Bezüglich schwieriger Handhabung bei Aktivitäten haben alle acht interviewten Personen Ideen und äussern diese beim Interview. Weiter aus der Tabelle ist zu erkennen, dass bezüglich des Krankheitsverlaufes viel Unsicherheit vorhanden ist. Die Hälfte der Teilnehmenden schätzen sich so ein, dass sie bezüglich Krankheitsverlaufes nichts wissen. Trotzdem können zwei Personen, dieselben die zu Beginn die Umfrage Ergänzung erhalten haben, ansatzweise etwas zum Verlauf sagen. Auf den Inhalt bezogene Fragen können lediglich von vier Personen nicht oder nur so beantwortet werden, dass inhaltlich keine Berührungspunkte zum geschriebenen

Theorieteil gemacht werden können. Das heisst im Gegenzug, dass ich zu den inhaltlichen Fragen 20 Antworten erhalten habe, die ich zur qualitativen Inhaltsanalyse und Erstellung der Merkblätter nutzen kann.

Interpretation: Die Umfrage Ergänzung hatte positiven Einfluss auf die Beantwortung der 5. Frage bezüglich Krankheitsverlauf. Der Begriff CP ist bei allen acht interviewten Personen, welche in einem Berufsfeld arbeiten, in dem sie mit Personen mit einer diagnostizierten CP in Kontakt kommen, vorhanden. Auch ist viel Wissen bezüglich möglicher körperlicher Einschränkungen und erschwerten Alltagsaktivitäten da. Dass wenig Ideen betreff Krankheitsverlauf vorhanden sind könnte daran liegen, dass die Teilnehmenden mit Kindern und jugendlichen Personen arbeiten und nicht mit älteren Personen.

Beschreibung der Tabelle mit Blick auf die Therapien: Alle Teilnehmenden haben Ideen, was es für Therapien gibt für Personen mit einer diagnostizierten CP. Drei von neun Therapien 'Physiotherapie', 'Ergotherapie' und 'Logopädie' werden von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen inhaltlich so erklärt, dass sie Teilbereiche vom Theorieteil (Kapitel 3.2.2) decken. Allen interviewten Personen ist die 'tiergestützte Therapie' ein bekannter Begriff und sechs davon können diese Therapieform inhaltlich erklären. Drei weitere Therapien, welche in den drei Hauptbüchern erwähnt werden, sind 'robotergestütztes Training', 'Spiegeltherapie' und 'medizinische Trainingstherapie / Sporttherapie'. Diese drei Therapieformen können von einer Person sicher und theorienah erklärt werden. Zwei weitere Personen können das robotergestützte Training erklären trotz ihrer geäußerten Selbsteinschätzung, dass ihnen diese Therapieform unbekannt ist. Bei 'robotergestütztes Training' konnten zwei Personen, bei 'Spiegeltherapie' drei Personen und bei 'medizinische Trainingstherapie / Sporttherapie' eine Person keine Antwort geben bezüglich des Inhaltes. Sie werden nicht weiter befragt, ob sie trotzdem eine Idee hätten auch wenn sie noch nie etwas davon gehört haben. Ersichtlich ist diese Aussage anhand der gesetzten Null. Die 'Matrix-Rhythmus-Therapie' ist laut Tabelleninformation keinem Teilnehmenden bekannt. Zudem wurden vier von acht Teilnehmenden auf ihre Aussage 'Unbekannt' nicht weiter in diesem Bereich befragt. Bei der 'medikamentösen Behandlung' äusserte die Hälfte der befragten Personen, dass sie schon darüber gehört haben. Von ihnen können fünf interviewte Personen erklären wozu das eingesetzt wird, wobei eine Person äusserte, dass sie noch nie etwas davon gehört hat. Auch bei dieser Frage wurden zwei Personen nicht weiter befragt, nachdem sie geäußert haben, dass ihnen diese Therapieform unbekannt ist. In der Tabelle ist ersichtlich, dass ich im Bereich Therapie 12-mal nicht weiter nachgefragt habe als die Aussage 'Unbekannt' angegeben wurde. Von diesen 12 Nullen stehen acht bei LU und JA.

Interpretation: In der Tabelle ist ersichtlich, dass es bei den Teilnehmern BE, JA und LU mehr als eine 0 hat. Dies erklärt sich so, dass sie die ersten drei interviewten Personen waren und ich bei geäußerter

Verneinung bezüglich Therapieart teilweise nicht nach möglichen Ideen nachgefragt habe. Die Person DA, welche zu den meisten Therapien etwas wusste, ist im therapeutischen Bereich tätig.

10.10 Merkblätter ohne Rückmeldung der Expertengruppe Verein CP Schweiz

Erscheinungsbild cerebrale Bewegungsbehinderung

Cerebrale Bewegungsbehinderung:

Das klinische Bild der Cerebralparese ist die Folge unterschiedlicher Hirnschädigungen und Fehlbildungen im Gehirn, die zu 80% während der Schwangerschaft oder um den Geburtstermin entstehen können (z.B. durch Frühgeburtlichkeit, Fruchtbarkeitsbehandlung, virale oder bakterielle Infektionen, Sauerstoffmangel oder Geburtenkomplikationen). Die Cerebralparese ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen im Kindesalter, die ca. 2,0 bis 2,4 Kinder pro 1000 Lebendgeburten betrifft und bei Frühgeborenen und bei Geburten mit niedrigem Geburtsgewicht deutlich zunimmt (vgl. Strobel, 2019, S. 22). Je nach dem, in welchem Entwicklungsstadium die Hirnschädigung erfolgt, kommt es zu einer Behinderung, die nahezu einschränkungslos ist oder bis zur vollständigen Gehunfähigkeit und vollständiger Pflegebedürftigkeit führt. Nebst den Bewegungs- und Wahrnehmungsbeeinträchtigungen kommt es bei der Cerebralparese meist zu zusätzlichen Problemen wie kognitive Beeinträchtigungen, Spracherwerbsstörung, Seh- und Hörstörungen, Verhaltensbeeinträchtigungen und Epilepsien, die das Ausmass der lebenspraktischen Einschränkungen beeinflussen.

Weitere Einschränkungen durch Spastizität (Muskeltonus), Kontrakturen (Verkürzungen), Luxationen (Gelenkverletzung) und Skoliosen (Strukturelle Wachstumsdeformität der Wirbelsäule) können mit verschiedenen Massnahmen wie Hilfsmittel, Operationen und Förderung angegangen werden. Welche Massnahmen dabei konkret umgesetzt werden, wird interdisziplinär festgelegt.

Klassifikation der Cerebralen Bewegungsbehinderung:

Quelle: Baumann et al., 2018

Die Cerebralparese wird in vier Hauptgruppen eingeteilt:

Unilaterale spastische Cerebralparesen (spastische Hemiparese): Eine Körperseite ist betroffen. Dabei ist der Arm meist stärker beeinträchtigt als das Bein.

Bilaterale spastische Cerebralparesen (Diplegie oder Tetraparese): Beide Körperseiten sind betroffen. Das heißt, beinbetont, bein- und armbetroffen oder armbetont. Bei der Tetraparese sind alle Extremitäten betroffen und die Haltung ist oft asymmetrisch. Weiter sind die Kopfkontrolle, die Augenkontrolle und die Sprachmotorik erschwert.

Dyskinetische Cerebralparesen: Diese Form der CP ist durch unwillkürliche Bewegungen gekennzeichnet. Kinder mit Athetose zeigen einen stark schwankenden Muskeltonus und mangelnden Haltungshintergrund, wodurch es ihnen kaum möglich ist, eine Stellung zu halten.

Ataktische Cerebralparesen: Bei der ataktischen Form der CP liegt eine schwere Beeinträchtigung der Gleichgewichtskontrolle und Tonusregulation der Muskelketten mit deutlich reduziertem Grundtonus vor. Kinder mit Ataxie kommen erst sehr spät in eine aufrechte Position, da ihr Grundtonus hypoton ist. Bewegungen wie Kopfdrehen, Greifen oder Laufen werden von Zittern begleitet. Ataxie ist häufig mit kognitiver Verzögerung verbunden.

Funktionale Klassifikation:

In den letzten Jahren wurden verschiedene funktionelle Klassifikationssysteme vorgeschlagen, welche die neurologische Einteilung ergänzen. Diese Klassifikationen wurden bisher für die Grobmotorik, die Handfunktion, die Kommunikationsfähigkeit und neuerdings für die Schluck- und Essfunktion entwickelt. Mittels dieser 4 Klassifikationssysteme (siehe Tabelle), eingeteilt in 5 Schweregrade, kann eine exakte und differenzierte Beschreibung der funktionellen Fertigkeiten der Personen mit Cerebralparese erfolgen.

Stufe	GMFCS	MACS	CFCS	EDACS
I	Geht ohne Einschränkungen	Kann ohne wesentliche Schwierigkeiten mit Objekten umgehen	Wirksamer Sender und Empfänger mit unvertrauten und vertrauten Partnern	Isst und trinkt sicher und effizient.
II	Geht mit Einschränkungen	Kann mit den meisten Objekten umgehen aber mit reduzierter Qualität und/oder Geschwindigkeit der Durchführung	Wirksamer, aber langsamer Sender und/oder Empfänger mit unvertrauten und/oder vertrauten Partnern	Isst und trinkt sicher aber mit gewissen Einschränkungen in der Effizienz
III	Geht mit Benutzung einer Gehhilfe	Benutzt Objekte mit Schwierigkeiten; braucht Hilfe bei der Vorbereitung und/oder Modifizierung der Aktivitäten	Wirksamer Sender- und Empfänger mit vertrauten Partnern	Isst und trinkt mit gewissen Einschränkungen in der Sicherheit, ggf. Einschränkungen in der Effizienz
IV	Selbständige Fortbewegung eingeschränkt, es kann ein E-Rollstuhl benutzt werden	Benutzt eine begrenzte Auswahl von leicht zu handhabenden Objekten in an die Fähigkeit angepassten Ausgangssituationen	Gelegentlich wirksamer Sender und/oder Empfänger mit vertrauten Partnern	Isst und trinkt mit signifikanten Einschränkungen in der Sicherheit
V	Wird in einem Rollstuhl gefahren	Kein Gebrauch von Objekten möglich und deutliche Einschränkung in der Fähigkeit, auch einfache Handlungen durchzuführen	Selten wirksamer Sender und Empfänger auch mit vertrauten Partnern	Kann nicht sicher essen oder trinken, ggf. Gastrostomie zur Ernährung erwägen

Quelle: Meyer-Heim, (2018).

Zusammengefasst werden die funktionellen Klassifikationen wie folgt beschrieben:

Gross Motor Function Classification System (GMFCS): Das GMFCS basiert auf einer Skalierung der motorischen Behinderung der Gehfunktion. Die Einteilungen nach GMFCS Stufen sind wertvoll für die therapeutischen Zielsetzungen, da sie gute Aussagen über die Entwicklung der grobmotorischen Funktionen, ermöglichen.

Manual Ability Classification System (MACS): Der Fokus liegt bei der Definition der Fähigkeiten bezüglich der oberen Extremitäten. Im Fokus stehen die Hände und deren Einsatzmöglichkeit, um Objekte bei täglichen Aktivitäten zu handhaben.

Communication Function Classification System (CFCS): Die Skala der CFCS bezieht sich auf die kommunikativen Fähigkeiten und hat das Ziel, die alltägliche Kommunikationsleistung eines Kindes mit Cerebralparese zu klassifizieren.

Eating and Drinking Ability Classification Scale (EDACS): Diese Skalierung betrifft die Ess- und Trinkfunktionen mit dem Ziel, die funktionellen und motorischen Fähigkeiten des Essens und Trinkens wie Beissen, Kauen und Schlucken zu standardisieren.

Literatur:

Baumann, T., Dierauer, S., Meyer-Heim, A., (Hrsg.). (2018). Klassifikation. *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 32-39). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Meyer-Heim, A. (2018). *Pädiatrische Rehabilitation*. Zugriff am 6.06.2020 unter <https://www.vertrauensaezte.ch/manual/4/rehastartchapt/paediatrreha/>

Strobl, M. (2019). Krankheitsbild Cerebralparese. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen* (S. 21-31). Heidelberg: Winter Verlag.

Links

www.sacd.ch

www.hiki.ch

www.vereinigung-cerebral.ch

www.myhandicap.ch/gesundheit/koerperliche-behinderung/cerebralparese/

www.insieme.ch/

www.vertrauensaezte.ch/manual/4/rehastartchapt/paediatrreha/

www.heilpaed.ch/heilpaedphysio/cerebralebewegungsstoerung.htm

Therapieformen

Ebenso vielfältig wie das Ausmass der Cerebralparese sind die Therapieansätze und das notwendige medizinische und therapeutische Fachwissen, zum Verständnis der jeweiligen individuellen Situation der Betroffenen und des Umfeldes. Zentral ist der interdisziplinäre Ansatz.

Physiotherapie:

Physiotherapeutinnen und -therapeuten sind Experten für körperliche Funktionsstörungen und Schmerzen. Bei Kindern mit Cerebralparese dient die Physiotherapie der motorischen Entwicklungsförderung, dem Erhalt der Strukturen, der Verhinderung von Deformitäten und der Verbesserung der Mobilität. Dazu kommen verschiedene Therapiemethoden zum Einsatz wie zum Beispiel das Dehnen und Stärken der Muskeln, Bänder und Sehnen. Auch an der Körperwahrnehmung wird gearbeitet und Bewegungsabläufe werden eingeübt. Ziele der Physiotherapie sind zum Beispiel die Selbständigkeit im Alltag wieder zu erlangen, die Beweglichkeit aufrecht zu halten oder zu erweitern oder eine kontrollierte Körperhaltung einzunehmen. Je nach Fähigkeiten, Bedürfnissen und Zielen des Kindes und dessen Umfeld. Zudem ist die Physiotherapie zuständig für die Hilfsmittelversorgung und das sichere Einüben der Hilfsmittelanwendung (vgl. Schlack, 2018, S. 258-259).

Links: <https://www.physioswiss.ch/de>

<https://www.physioswiss.ch/de/profession/profession2>

<https://www.paediatrica.ch/de/informationen-fuer-eltern/behandlung>

Ergotherapie:

Ergotherapeuten unterstützen und begleiten Menschen jedem Alters, die aufgrund einer angeborenen, entwicklungsbedingten oder erworbenen sensorischen, motorischen, kognitiven und/oder psychischen Beeinträchtigung eingeschränkt sind. Der Schwerpunkt der Ergotherapie liegt auf der Ebene von Aktivität und Teilhabe (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 263-271). Die Ergotherapie stellt den Erhalt und die Verbesserung der Handlungsfähigkeit in den Mittelpunkt. Indem sie den Menschen befähigt, die für ihn/sie bedeutungsvollen Aktivitäten des täglichen Lebens ausführen zu können und an der Gesellschaft teilzuhaben, trägt sie zur Verbesserung der Gesundheit und zur Steigerung der Lebensqualität bei (vgl. Döderlein, 2015, S. 187-188). Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten arbeiten in den Bereichen Körper- und Raumwahrnehmung, Mund- und Essmotorik, Kommunikation, Mobilisation und

Gebrauchsschulung nach Handoperationen. Weiter wird während der Behandlung das Erlernen von motorischen Bewegungsabläufen, das Erarbeiten von Strategien und Kompensationsmechanismen in den Fokus genommen. Aber auch Themen bezüglich Umweltsanpassung und Hilfsmittelversorgung fallen in den Bereich der Ergotherapie.

Links: <https://www.ergotherapie.ch>

<https://www.ergotherapie.ch/ergotherapie-de/bei-neurologischen-verletzungen-und-erkrankung-der-neurologie/>

Logopädie:

Logopädinnen und Logopäden leisten Präventions- und Rehabilitationsarbeit in den Bereichen Sprache, Sprechen, Stimme und Schlucken und leisten dadurch einen Beitrag zu Bildung, Integration und Persönlichkeitsentwicklung. Der Schwerpunkt liegt in der Erfassung und Verbesserung von Funktionseinschränkungen wie Ess-, Kau- und Schluckstörungen. Weiter rücken Bereiche bezüglich Stimm- und Sprechfunktion sowie das Sprachverständnis in den Fokus. Auch kommen die Themen Atemfunktion und Schluckfunktion dazu. Weitere Aspekte der Logopädie sind die Förderung der Mundmotorik und die Unterstützung durch die Ausdruck- und Kommunikationsmöglichkeit (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 271-272). Dazu können Hilfsmittel der unterstützten Kommunikation (UK) beigezogen werden.

Links: <https://www.logopaedie.ch/>

https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/DLVD_berufsbild_A5%209_NeueAdr.2014.pdf

<https://www.paraplegie.ch/activecommunication/de/uk>

Tiergestützte Therapie:

Die tiergestützte Therapie wird häufig als zusätzliche Methode in der Ergotherapie- und Physiotherapie sowie der Logopädie eingesetzt, um Therapieziele zu erreichen. Sie zeigt eine positive Wirkung auf die Psyche und fördert das allgemeine Wohlbefinden und wirkt stressreduzierend (vgl. Schulze & Fink, 2018, S. 278). Die Hippotherapie zielt darauf ab, auf dem Pferd die Rumpfstabilität, Sitzbalance und das Gleichgewicht zu verbessern und kann tonusregulierend auf die Spastizität wirken. Beim heilpädagogischen Reiten soll die körperliche, emotionale, geistige und soziale Persönlichkeit des Klienten angesprochen werden. Das beinhaltet

neben aktivem Reiten zur Förderung der taktilen oder Körper-Raum-Wahrnehmung auch die Pflege und das Führen des Pferdes. Auch Hunde können sich sowohl für die Fördermassnahmen in der Physiotherapie als auch in der Ergotherapie eignen. Gründe dieser Therapieinhalte können die motivierte Teilnahme an Bewegungsübungen und kognitiven Lerninhalten, der Einsatz bei sozialen Interaktionsstörungen und eingeschränkten Sinnesfunktionen und mangelnder Körperwahrnehmung sein.

Links: <https://hippotherapie-k.org/>

<https://www.therapiehunde.ch/de/>

<https://www.paraplegie.ch/spz/de/medizinisches-angebot/therapien/pferdegestuetzte-therapien/hippotherapie>

Roboterassistiertes Training:

Die roboterunterstützte und computerbasierte Therapie, so Schulze und Fink (2018, S. 280-284), wird für die unteren und mittlerweile auch für die oberen Extremitäten eingesetzt. Dabei werden Bewegungsabläufe optimiert und trainiert. Die roboterassistierte Rehabilitation kann in Kombination mit virtueller Realität (VR) die konventionelle Physiotherapie oder Ergotherapie ergänzen. Während den auszuführenden Übungen werden über integrierte Sensoren am Gerät der Klientin/dem Klienten unmittelbare und verstärkte Feedbacks bezüglich der motorischen Leistung geliefert, was die Aktivitätsmotivation positiv stärkt.

Links: <https://www.rehaclinic.ch/kompetenzen/die-therapeutischen-angebote/robotik/>

https://gesundheit-heute.ch/wp-content/uploads/2018/04/Robotik-in-der-Rehabilitation_REHAB-Basel.pdf

Spiegeltherapie:

Die Spiegeltherapie ist eine Therapiemethode, die sich mit Hilfe eines Spiegels eine starke optische Stimulation zu Nutze macht, um Bewegungen zu fördern (vgl. Jung & Wachter, 2019, S. 361-363). Denn bereits die Vorstellung einer Bewegung aktiviert betroffene Areale im Gehirn. Personen mit einer halbseitigen Lähmung haben die Möglichkeit durch den Einsatz der Spiegeltherapie zu beobachten, wie das Spiegelbild der gesunden Seite so erscheint, als wäre es die hemiparetische Seite. Die Beobachtungen der Bewegung im Spiegel werden genutzt, um Veränderungen des motorischen Systems im Gehirn anzuregen und diese abzuspeichern. In

der Zielsetzung bedeutet dies, dass noch nicht erlernte oder verloren gegangene motorische Leistungen gelernt oder wieder angebahnt werden (ebd.).

Link: <https://www.ergo-pfeiffenberger.de/spiegeltherapie/>

Medizinische Trainingstherapie / Sporttherapie:

Schulze & Fink (2018, S. 277) schreibt, dass die medizinische Trainingstherapie oder Sporttherapie zur Ergänzung der Physiotherapie dient und ärztlich empfohlen oder verordnet wird. Das Kraft- und Ausdauertraining, die Förderung der koordinativen Fähigkeiten sowie die Schulung der Körperwahrnehmung für ein besseres Gleichgewicht und eine bessere Haltung werden oftmals in Gruppen durchgeführt. Dies bietet die Möglichkeit, dass Teilnehmer/innen voneinander lernen können, sie die Freude an der Bewegung entdecken und dass sie soziale Kontakte knüpfen können. Die Sporttherapie bezieht Elemente von pädagogischen, psychologischen und sozialtherapeutischen Verfahren ein, um Teilnehmende körperlich, psychisch und sozial zu stärken.

Links: <http://www.physiomed.ch/training.php>

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F3-211-32316-3_1

Matrix-Rhythmus-Therapie:

Die Matrix-Rhythmus-Therapie ist eine äusserlich angewendete Therapieform, die mit magnetischen Schwingungen am Körper arbeitet. Sie eignet sich gut für Beschwerden, die auf Prozessstörungen im Körper beruhen. Sie ermöglicht unter anderem eine Entspannung der Muskulatur, die bei regelmässiger Anwendung auch über längere Zeit anhält, so Meyer (2019, S. 377-378). Nebst der Spastik können auch Kontrakturen behandelt werden. Zudem können entzündliche Gelenkveränderungen oder Wirbelsäulenbeschwerden mit dieser Therapie behandelt werden.

Links: <https://osz-zuerich.ch/leistungen/therapien/matrix/>

<https://heartmassage.ch/massage/matrix-rhythmus-therapie/>

Medikamentöse Behandlung:

Die medikamentöse Behandlung dient dazu, dass durch eine Injektion von Botulinumtoxin oder Phenol die Spastik befristet abgeschwächt werden kann. Dabei wirkt das Phenol am Nerv und das Botulinumtoxin am Muskel. Das Ziel ist, dass es zu weniger Spastik kommt und sich

die Muskeln entspannen können. Das grosse Dilemma bei der Spastiktherapie ist, dass wenn medikamentös eingegriffen werden muss, die Reduktion der Spastik immer mit einer Reduktion an Stabilität und Kraft einhergeht. Weiter ist eine medikamentöse Behandlung nur dann sinnvoll, wenn anschliessend intensive Physiotherapie stattfindet (vgl. Baumann et al., 2018, S. 234-237).

Link: <https://www.rehab.ch/medizinisches-angebot/spezielle-kompetenzen/spastik-behandlung.html>

Operative Behandlungsmethoden:

Weiter gibt es operative Behandlungsmethoden, die im Gespräch mit einem Arzt differenziert besprochen werden können.

Link: <https://www.schoen-klinik.de/cerebralparese/behandlung>

Literatur:

Baumann, T., Dierauer, S., Meyer-Heim, A., (Hrsg.). (2018). Antispastisches Management. *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 234-237). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Döderlein, L. (Hrsg.). (2015). Therapieverfahren-Ergotherapie. *Infantile Zerebralparese: Diagnostik, konservative und operative Therapie* (S. 187-188). Berlin: Springer.

Jung, M. & Wachter, S. (2019). Spiegeltherapie für Kinder mit Hemiparese. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen* (S. 361-364). Heidelberg: Winter Verlag.

Meyer, M. (2019). Weitere unterstützende Massnahmen. In M. Meyer (Hrsg.), *Grundlage der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen* (S. 377-378). Heidelberg: Winter Verlag.

Schlack, H. (2018). Physiotherapie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 258-259). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Schulze, C. & Fink, R. (2018). Ergotherapie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 263-271). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Schulze, C. & Fink, R. (2018). Logopädie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 271-272). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Schulze, C. & Fink, R. (2018). Medizinische Trainingstherapie und Sporttherapie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 277). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Schulze, C. & Fink, R. (2018). Roboterunterstützte und computerbasierte Therapieformen. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 280-284). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Schulze, C. & Fink, R. (2018). Tiergestützte Therapie. In T. Baumann, S. Dierauer, & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 278). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.

Einige weitere Links zu Therapieformen:

Affolter Methode: <https://wahrnehmung.ch/affolter-modell>

Bobath Therapie: <https://ndtswiss.ch/>

Craniosacral Therapie: <https://www.craniosuisse.ch/>

Feldenkrais Methode: <https://www.feldenkrais.ch/feldenkrais-methode/faq/>

Galileo-System: <https://galileo-schweiz.ch/training-mit-galileo/galileo-in-der-therapie/>

Psychomotoriktherapie: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche>

Behandlungen mit CBD: <https://medcan.ch/de/patienten/6-informationsmaterial>